

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Möglichkeiten und Grenzen lerntheoretischer
Massnahmen im Umgang mit Schülerinnen
und Schülern mit herausforderndem Verhalten
in der Unterstufe**

Eingereicht von: Francisca Antezana

Begleitung: Marianne Wagner

Datum der Abgabe: 31.05.2021

Abstract

Basierend auf Erkenntnissen der Lerntheorie arbeiten viele Unterstufenlehrpersonen mit Ampelsystemen, welche der Verhaltenskontrolle der ganzen Klasse dienen sollen. Von diesen Beobachtungen ausgehend wird untersucht, welche Massnahmen der Lerntheorie im Umgang mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe zielführend sind und wie diese korrekt umgesetzt werden können. Dazu wurden Methoden der klassischen Lerntheorien anhand der qualitativen Inhaltsanalyse zusammengetragen und die Ergebnisse in Hinblick auf das heilpädagogische Arbeitsfeld interpretiert.

Es hat sich gezeigt, dass in der Unterstufe hauptsächlich Methoden des operanten Konditionierens zielführend sind. Dabei müssen jedoch eine Vielzahl an Kriterien beachtet werden und die Massnahmen müssen stets individuell auf das Kind angepasst werden. Von Massnahmen, welche die ganze Klasse betreffen, wird eher abgeraten.

Abkürzungsverzeichnis

LP: Lehrperson

SHP: Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge

SuS: Schülerinnen und Schüler

ISR: Integrierte Schulung in Verantwortung der Regelschule

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Relevanz für (heilpädagogische) Lehrpersonen.....	5
1.2	Eingrenzung des Themas	5
1.3	Fragestellung.....	6
1.4	Zielsetzung	6
1.5	Forschungsmethodisches Vorgehen.....	7
2	Zentrale Begriffe und Konzepte	8
2.1	Begriffsklärung: Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung	8
2.2	Erscheinungsformen von Verhaltensstörungen	10
2.2.1	Internalisierende Störungen	10
2.2.2	Externalisierende Störungen.....	10
2.3	Lerntheoretische Konzeptionen.....	11
2.4	Ursachen von Verhaltensstörungen nach Ansicht der Lerntheorien	11
2.5	Möglichkeiten der Verhaltenssteuerung	12
2.5.1	Klassisches Konditionieren	12
2.5.2	Operantes Konditionieren	14
2.5.3	Modell-Lernen / Sozial-kognitive Lerntheorie.....	21
2.6	Pädagogische Verhaltensmodifikation	22
2.7	Diagnostik.....	22
2.8	Bedeutung für die weitere Arbeit.....	24
3	Literaturkorpus und Forschungsmethodik	25
3.1	Recherche	25
3.2	Qualitative Inhaltsanalyse	27
3.2.1	Kategorienbildung	27
3.2.1	Gütekriterien.....	28
3.2.2	Ablaufmodell	28
3.3	Kategoriensystem.....	29
4	Darstellung der Ergebnisse	31
4.1	Massnahmen des klassischen Konditionierens im schulischen Kontext.....	31
4.2	Massnahmen des operanten Konditionierens im schulischen Kontext	32
4.2.1	Generelle Gelingensbedingungen jeder Verhaltensmodifikation	32
4.2.2	Verstärkerarten und Gelingensbedingungen jeder Verstärkung	33
4.3	Umsetzungsmethoden aus dem operanten Konditionieren	35
4.3.1	Tokensysteme.....	35
4.3.2	Verhaltensverträge.....	38
4.3.3	Premack-Prinzip.....	40

4.3.4	Shaping	40
4.3.5	Prompting	41
4.3.6	Fading	41
4.3.7	Löschung.....	41
4.3.8	Bestrafung.....	42
4.3.9	Response-Cost-Verfahren	44
4.3.10	Time-out.....	44
4.4	Massnahmen des Lernens am Modell im schulischen Kontext.....	45
4.5	Bedeutung von Belohnungssystemen für Kinder mit besonderem Förderbedarf....	47
4.6	Kritik und Grenzen lerntheoretischer Massnahmen	48
5	Methodenkritik	49
5.1	Reflexion der Methode	49
5.2	Gütekriterien	50
6	Diskussion und Interpretation der Ergebnisse.....	50
6.1	Diskussion und Beantwortung der 1. und 2. Unterfrage.....	51
6.2	Diskussion und Beantwortung der 3. Unterfrage.....	59
6.3	Diskussion und Beantwortung der 4. Unterfrage.....	60
6.4	Ausblick für weitere Forschung	61
7	Pointierte Beantwortung der Hauptfragestellung.....	61
8	Heilpädagogische Relevanz und kritische Würdigung der Arbeit.....	64
9	Abbildungsverzeichnis	66
10	Tabellenverzeichnis	66
11	Literaturverzeichnis	67
Anhang	I
Eigenständigkeitserklärung.....	II

1 Einleitung

Durch die Arbeit als schulische Heilpädagogin, schulischer Heilpädagoge (SHP) kommt man immer wieder mit Schülerinnen und Schülern (SuS) in Kontakt, welche abweichendes oder störendes Verhalten zeigen. Der Umgang mit ebendiesen Kindern stellt die SHP sowie die Klassenlehrpersonen vor grosse Herausforderungen. Gleichzeitig erlaubt die Arbeit als SHP Einblicke in verschiedene Schulzimmer und somit in Strategien, mit welchen Lehrpersonen mit herausforderndem Verhalten umgehen. Dabei ist mir immer wieder aufgefallen, dass viele Lehrpersonen Massnahmen der Lerntheorie einsetzen, ohne jedoch den theoretischen Hintergrund genau zu kennen. Dies führt häufig dazu, dass die Massnahmen so umgesetzt werden, dass sie der Lehrperson zwar dazu dienen die Klasse zu führen, jedoch bei den Kindern kaum zu positiven Verhaltensänderungen führen. So entdeckte ich in Unterstufenklassen immer wieder Response-Cost-Systeme, bei welchen für alle Kinder dieselben Regeln gelten und welche fast ausschliesslich durch Bestrafung funktionieren. Individuelles Vorgehen hingegen beobachte ich selten. Häufig werden auch Systeme eingesetzt, bei welchen Namensschilder der SuS, für die ganze Klasse sichtbar an der Wandtafel angebracht, je nach Verhalten nach oben oder unten verschoben werden. Beispielsweise bei gutem Verhalten hoch zur Sonne, bei schlechtem Verhalten hinunter zu der Regenwolke. Ist ein Kind mehrmals pro Woche bei der Regenwolke, so bedeutet dies, dass die Eltern über das Fehlverhalten informiert werden oder dass das Kind eine Strafaufgabe erledigen muss. Diese Systeme sollen den Kindern zu besserem Verhalten verhelfen. Jedoch, so mein Eindruck, helfen die Systeme nicht den Kindern, sondern hauptsächlich der Lehrperson, da dadurch sehr einfach festgehalten werden kann, welche Kinder sich wie verhalten. In der Regel beobachte ich, dass stets dieselben Kinder den ganzen Tag bei der Regenwolke verharren. Für Lehrpersonen sind solche Systeme also nützlich, da sie sehr einfach handhabbar sind, für viele Kinder jedoch ungerecht, da ihnen täglich gezeigt wird, dass sie sich falsch verhalten, ohne jedoch angemessenes Verhalten mit ihnen aufzubauen.

In Gesprächen stelle ich immer wieder fest, dass einige Lehrpersonen zu wenig Hintergrundwissen in Bezug auf störendes Verhalten haben und daher nicht angemessen auf die Störungen reagieren können, bzw. dass Alltagswissen bei Interventionen eine sehr grosse Rolle spielt, fundiertes Hintergrundwissen jedoch fehlt. Um den SuS eine Veränderung ihres Verhaltens zu ermöglichen, ist viel Feingefühl und Reflektion seitens der Lehrpersonen erforderlich. Um eine geeignete Strategie zum Umgang mit störendem Verhalten zu finden ist es wichtig, Methoden dazu zu kennen. Die Arbeit untersucht, welche Massnahmen in Bezug auf den Umgang mit SuS mit einer Verhaltensstörung zielführend sind. Dabei liegt der theoretische Fokus auf den Lerntheorien. Goetze (2010) beschreibt, dass Lehrpersonen typische Strategien der Verhaltensmodifikation, welche ihren Ursprung in den Lerntheorien

hat, gezwungenermassen in der Klasse anwenden müssen, um den Aufbau akzeptablen Verhaltens zu ermöglichen. Jedoch werden die entsprechenden Techniken in der Praxis häufig in nicht angemessener Weise angewendet (S. 59). Durch die Arbeit erhoffe ich mir dementsprechend einen Wissenszuwachs und eine höhere Beratungskompetenz gegenüber Lehrpersonen zu erlangen.

1.1 Relevanz für (heilpädagogische) Lehrpersonen

Durch das Unterzeichnen der UN-Behindertenrechtskonvention sind Schulen dazu verpflichtet, Kinder mit Beeinträchtigungen ohne Diskriminierung und auf Basis der Chancengleichheit zu unterrichten. Dies soll innerhalb des allgemeinen Bildungssystems geschehen, indem sie die erforderliche Unterstützung erhalten. Dies gilt auch für Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf (Preuss-Lausitz, 2013, S. 204f).

Eine Heilpädagogin bzw. ein Heilpädagoge soll Lehrpersonen zum Umgang mit Verhaltensstörungen unterstützen und beraten können. Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist für SHP daher von grosser Bedeutung. Vernooij und Wittrock (2014) beschreiben, dass die Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten kontinuierlich steigt (S. 15). Umso wichtiger ist es, einen geeigneten Umgang mit den besagten Kindern zu finden und Möglichkeiten zu kennen, das störende Verhalten zu ändern.

Für SuS bestehen bei fehlender adäquater Unterstützung Risiken, da sich ungünstige Entwicklungsverläufe bis hin zu Absentismus oder Delinquenz ergeben können. Zudem tritt die Beeinträchtigung im Verhalten häufig gemeinsam mit Lernbeeinträchtigungen auf, was sich später auf weiterführende Schulen oder die Arbeitswelt auswirkt (Breuer- Küpper & Hintz, 2018, S. 6f). Hier gilt es also, präventiv Einfluss zu nehmen.

1.2 Eingrenzung des Themas

In der vorliegenden Arbeit wurde der Fokus bewusst auf die Lerntheorien gelegt. Bei der Lerntheorie wird die Umwelt als entscheidend für die Entwicklung angesehen. Lernerfahrungen, die ein Kind aus Interaktionen mit der Umwelt macht stehen im Zentrum (Kuschel & Breitenbach, 2014, S. 279). Durch die Arbeit als Heilpädagogin oder Heilpädagoge kann die Umwelt des Kindes insofern angepasst werden, dass neue Lernmöglichkeiten ermöglicht werden. Lerntheoretische Massnahmen stellen somit ein für den Unterricht greifbares Mittel dar. Dies bestätigt auch die Aussage von Heinrichs und Lohaus (2011), welche beschreiben, dass das Sozialisationsumfeld des Kindes als erster Lernort fungiert (S. 70). Die Grundlagen der Lerntheorien entstanden vor rund 100 Jahren. Trotzdem weisen sie noch heute eine grosse Relevanz auf. Neue Erkenntnisse wurden gefunden, während wiederum anderes revidiert wurde. Trotzdem haben heute viele ursprüngliche Erkenntnisse noch ihre Gültigkeit (Bodenmann, Perrez & Schär, 2015, S. 74).

Lerntheorien sind zudem empirisch überprüfbar und bilden die Grundlage für Interventionsmassnahmen, welche sich bei Verhaltensstörungen als besonders wirksam erwiesen haben (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S. 53). Der Fokus der Arbeit liegt auf Massnahmen, welche in Unterstufenklassen der Regelschule einsetzbar sind.

1.3 Fragestellung

In der Arbeit wird der aktuelle Forschungsstand zu den Massnahmen der Lerntheorien untersucht, um Konsequenzen für das heilpädagogische Setting ableiten zu können. Folgende Hauptfragestellung und Unterfragen haben sich daraus ergeben:

Tabelle 1: Hauptfragestellung

Hauptfragestellung: Welche Massnahmen aus der Lerntheorie im Umgang mit Verhaltensstörungen sind in der Unterstufe zielführend und wie könnte man diese im Unterricht umsetzen?

Tabelle 2: Unterfragen

Unterfragen:

- Welche Möglichkeiten der Verhaltenssteuerung werden durch die Lerntheorien erklärt?
- Welche Kriterien müssen beim Einsatz lerntheoretischer Massnahmen beachtet werden?
- Welche Bedeutung haben Belohnungs- und Sanktionssysteme im Regelunterricht für Kinder mit besonderem Förderbedarf?
- Wo weisen die Lerntheorien Grenzen auf und welche Kritikpunkte gibt es?

Die Fragestellung hat einerseits eine persönliche Bedeutung, da mir die Beantwortung ebendieser für das Unterrichten dient sowie meine Beratungskompetenz im Bereich der Verhaltensstörungen erhöht wird. Da Goetze (2010) beschreibt, dass Massnahmen der Lerntheorie zwar in Schulen umgesetzt werden, jedoch die Techniken häufig nicht in richtiger Weise zum Einsatz kommen, hat die Fragestellung eine hohe Relevanz für das Berufsfeld von schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen (S. 59). Die Unterfragen konkretisieren die Hauptfrage indem konkret nach Möglichkeiten der Verhaltenssteuerung gefragt wird. Grenzen und Kritik einer Theorie zu kennen ist zudem wichtig um Aversionen gegenüber der Lerntheorien nachvollziehen zu können und darauf einzugehen.

1.4 Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das Zielsystem inklusive der Indikatoren dargestellt. Das Hauptziel der Arbeit besteht darin, einen Überblick über die unterschiedlichen Methoden der pädagogischen Verhaltensmodifikation zu erstellen und geeignete Massnahmen darzustellen, welche in einer Unterstufenklasse umgesetzt werden können.

Tabelle 3: Zielmatrix

Ziel	Indikator
Es ist geklärt, welche Massnahmen in Bezug auf störendes Verhalten durch die Lerntheorien erklärt werden.	Möglichkeiten der Verhaltensmodifikation werden dargestellt.
Es wird erklärt, wie die Massnahmen der Lerntheorie in der Unterstufe sinnvoll eingesetzt werden und welche Kriterien von Lehrpersonen, bzw. SHPs beachtet werden müssen.	Kriterien für den Einsatz werden übersichtlich und zusammenfassend beschrieben.
Die Bedeutung von Belohnungs- und Sanktionssystemen in Bezug auf Kinder mit besonderem Förderbedarf wird erläutert.	Es ist beschrieben, welche Faktoren bei Kindern mit besonderem Förderbedarf beachtet werden müssen, damit Massnahmen der Lerntheorie erfolgreich eingesetzt werden können.
Es wird beschrieben, welche Grenzen die Lerntheorien aufweisen und welche Kritikpunkte genannt werden.	Die Grenzen und Kritikpunkte der Lerntheorie sind beschrieben.

1.5 Forschungsmethodisches Vorgehen

Um die Fragestellung beantworten zu können, wird Literatur anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) analysiert. Die Methode eignet sich zur Beantwortung der Fragestellung, da sich durch das strukturierte Vorgehen Informationen aus Texten herausfiltern lassen, welche für die Fragestellung von Bedeutung sind (Roos & Leutwyler, 2017, S. 294). Dazu wurde mit der Software MAXQDA gearbeitet.

MAXQDA: MAXQDA ist ein Softwareprogramm für die qualitative Forschung, insbesondere auch die qualitative Inhaltsanalyse. Textdokumente werden in das Programm geladen und darin kodiert. Die Daten können im Anschluss in eine Excel Datei exportiert werden (VERBI, 2020).

Techniken zum Umgang mit Verhaltensstörungen, welche heute in Schulen zur Anwendung kommen, basieren auf lerntheoretischen Erkenntnissen und wurden hauptsächlich in den 1960er und 1970er Jahren entwickelt und evaluiert (Myschker & Stein, 2018, S. 244). Die Literatur, welche für die qualitative Inhaltsanalyse gewählt wurde, beschränkt sich jedoch auf den Zeitraum von 2010 bis 2020 um aktuelle Forschungsergebnisse aufzuzeigen. Eine genaue Übersicht über die Literatur, welche für die Analyse ausgewählt wurde, findet sich in Kapitel 3 *Literaturkorpus und Forschungsmethodik*.

Die ausgewählte Literatur wird anhand deduktiv sowie induktiv gebildeter Kategorien mit dem Computerprogramm MAXQDA kodiert und im Anschluss ausgewertet sowie in Bezug auf die Fragestellung interpretiert. Dabei werden Schlussfolgerungen für das unterrichtliche Handeln gezogen.

2 Zentrale Begriffe und Konzepte

Die nachfolgende Theorie zeigt zusammenfassend auf, was als herausforderndes Verhalten gilt, welche Ursachen dem zugrunde liegen und wie damit umgegangen werden kann. Dazu werden die Begriffe *Verhaltensauffälligkeit* und *Verhaltensstörung* näher betrachtet. In einem weiteren Abschnitt wird auf den Ursprung der Lerntheorien eingegangen sowie erklärt, welche Ursachen die Lerntheoretiker hinter herausforderndem Verhalten sehen. Zudem wird auf das klassische und operante Konditionieren sowie das Lernen am Modell eingegangen. Abschliessend wird beschrieben, wie eine Verhaltensstörung diagnostiziert wird.

2.1 Begriffsklärung: Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung

Die Thematik lässt sich durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Begriffen beschreiben. Frühere Begriffe, welche heute zum Teil wieder aus dem Sprachgebrauch verschwunden sind, sind beispielsweise *entwicklungsgehemmt*, *erziehungsschwierig*, *schwererziehbar* oder auch *unerziehbar*. Der Begriff *schwererziehbar* blieb bis heute als Sammelbegriff bestehen, jedoch impliziert dieser, dass die Ursachen und Schuld vorwiegend beim Kind liegen (Myschker & Stein, 2018, S. 51).

Als Oberbegriff für alle Arten von abweichendem Verhalten wird für die vorliegende Arbeit der Begriff «herausforderndes Verhalten» verwendet. Allerdings unterscheiden sich Verhaltensweisen nach Häufigkeit, Dauer und Art der Störung, weswegen eine weitere Unterteilung notwendig ist. Die momentan am häufigsten genannten Begriffe, welche oft auch synonym verwendet werden, sind die Verhaltensauffälligkeit sowie die Verhaltensstörung (Breuer- Küpper & Hintz, 2018, S. 9).

Verhaltensauffälligkeit: Der Begriff Verhaltensauffälligkeit gilt als wertneutral, lässt sich jedoch dadurch kritisieren, dass nicht alle Kinder mit beeinträchtigenden Schwierigkeiten durch ihr Verhalten auffällig werden (beispielsweise bei depressiven oder ängstlich-gehemmten Erscheinungsformen). Auch müsste man zwischen positiven und negativen Verhaltensauffälligkeiten unterscheiden (Myschker & Stein, 2018, S. 53f).

Verhaltensstörung: Die Verhaltensstörung ist ein seit den 1960er Jahren häufig verwendeter Begriff. Dieser Beschreibt Verhalten, welches nicht vorübergehend, sondern lang andauernd ist und welches sich unter unterschiedlichen Bedingungen und in verschiedenen Situationen zeigt. Dadurch ist längerfristig individuelles und soziales Leben derart beeinträchtigt, dass eine

besondere erzieherische Hilfe für das Kind erforderlich wird. Als Kritik am Begriff gilt, dass das Verhalten eines Menschen nicht gestört sein kann, sondern nur qualitativ oder quantitativ in Relation zu einer Norm anders sein kann (Myschker & Stein, 2018, S. 53f). Für die Arbeit wird im weiteren Verlauf der Begriff *Verhaltensstörung* verwendet, da dadurch SuS beschrieben werden können, welche besondere Unterstützung einer Lehrperson benötigen. Positive Verhaltensauffälligkeiten werden somit ausgeschlossen, da diese in der vorliegenden Arbeit nicht näher behandelt werden.

Je nach sozialem Hintergrund fallen unterschiedliche Verhaltensweisen auf. So wechseln die Normen der Beurteilung des Verhaltens je nach sozialen Rahmenbedingungen. Was in einer Situation als auffällig gilt, wird unter anderen Rahmenbedingungen akzeptiert (Hillenbrand, 2008, S. 29). Gleichzeitig wird Verhalten unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert. Was für eine Lehrperson bereits als störendes Verhalten gilt, kann für eine andere als noch nicht problematisch eingestuft werden (Breuer- Küpper & Hintz, 2018, S. 7). Grundsätzlich kann man jedoch sagen, dass Kinder mit Verhaltensstörungen folgende Normverstöße aufweisen (Hillenbrand, 2008):

- Häufiges Abweichen vom durchschnittlichen Verhalten
- Erfüllen geforderte Ideale nicht
- Erfüllen Mindestanforderungen an soziale Verhaltensweisen nicht
- Teilweise Abweichungen von funktionalen Normen feststellbar (S. 29)

Einfach gesagt könnte man sagen, dass jede Art von herausforderndem Verhalten Normabweichungen gleichzusetzen ist. Jedoch muss dabei genau betrachtet werden, welche Norm verletzt wird (Hillenbrand, 2008, S. 29). Folgende Normen lassen sich dabei unterscheiden:

- Soziale Normen sind durch die Bezugsgruppe definiert. Dabei handelt es sich um feste Regeln und Gesetze, welche jedoch teilweise auch variieren können. Beispielsweise wird zu Beginn des ersten Schuljahres noch eher toleriert, dass ein Kind während des Unterrichtes seinen Platz verlässt, während diese Regel gegen Ende des Schuljahres strenger umgesetzt wird.
- Statistische Normen beschreiben, wie häufig eine Verhaltensweise auftritt. Dabei müssen die Merkmale relativ klar klassifizierbar und gemessen werden können.
- Funktionale Normen besagen, dass derjenige «normal» ist, welcher bestimmte Anforderungen oder Funktionen erfüllen kann.
- Die subjektive Norm meint die individuelle, selbstgesetzte Normalität (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 15f).
- Ein Beispiel für die ideale Norm wären die Schönheitsideale. Demnach ist jeder Mensch Normal, welcher «insgesamt oder in gewissen Merkmalen Kennzeichen von Vollkommenheit erfüllt» (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 16).

2.2 Erscheinungsformen von Verhaltensstörungen

Verhaltensstörungen treten in unterschiedlichen Formen auf (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 60). Nachfolgend werden einige Formen von herausforderndem Verhalten im Kontext der internalisierenden sowie externalisierenden Störungen aufgelistet. Die Liste ist nicht abschliessend.

2.2.1 Internalisierende Störungen

- Depression: zeigt sich bei Kindern oft im Spielverhalten als Spielunlust oder schnelle Entmutigung und im Essverhalten (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 78).
- Angststörungen: die Angstinhalte sind dem Alter und der Entwicklung nicht mehr angemessen. Die Störung nimmt zu viel Raum ein und die Entwicklung des Kindes ist dadurch beeinträchtigt (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 99).
- Minderwertigkeitsgefühle
- Somatische Störungen
- Autoaggressives Verhalten (Breuer- Küpper & Hintz, 2018, S.10).

2.2.2 Externalisierende Störungen

- AD(H)S: Unaufmerksamkeit, Überaktivität und Impulsivität gelten als Kernsymptome. 3-5% aller Schulkinder zeigen deutliche Symptome einer ADHS (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 135).
- Aggression: hierzu gehört aggressives und gewalttätiges Verhalten, welches mit einer beabsichtigten Schädigung von anderen Menschen oder Gegenständen einhergeht (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 161).
- Impulsivität
- Delinquenz
- Antisoziales Verhalten (Breuer- Küpper & Hintz, 2018, S. 10).

Externalisierende Störungen beschreiben also Störungen, welche den Unterricht direkt betreffen, daher, wenn der Unterricht dadurch stockt, aufhört oder unerträglich wird (Hillenbrand, 2011, S. 27). Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt bei den externalisierenden Störungen. Jedoch ist es stets wichtig im Hinterkopf zu halten, dass es sich bei Verhaltensstörungen nicht um einen klar definierten Gegenstandsbereich handelt. Die Definition der Verhaltensstörung findet stets «auf einem Kontinuum mit fließenden Übergängen zwischen den einzelnen Kategorien statt. Verhaltensauffälligkeit kann nicht einseitig als Eigenschaft der Persönlichkeit des Kindes oder der Person gesehen werden» (Luder & Kunz, 2019, S. 5).

2.3 Lerntheoretische Konzeptionen

Die Wissenschaft des Verhaltens, der Behaviorismus, zielt auf die kontrollierte Erfassung tatsächlich beobachtbaren Verhaltens ab. Verhalten kann demnach durch bestimmte Stimuli verändert und gesteuert werden. Diese Prozesse basieren auf der Vorstellung, dass menschliches Verhalten stets als eine Antwort auf einen Reiz definiert werden kann. Der Mensch lebt in einer Umwelt, welche verhaltensbildend- und verändernd auf ihn einwirkt. Dies erfolgt durch unterschiedliche Methoden, auf welche weiter unten eingegangen wird (Kron, Jürgens & Standop, 2014, S. 149f). Da sich die Behavioristen auf das Beobachten von objektiv Messbarem beschränken, kann das, was zwischen Reiz und Reaktion eines Organismus geschieht als «Black Box» bezeichnet werden (Bodenmann et al., 2015, S. 47).

Die Lerntheorien besagen, dass Verhalten nicht unbewusst gesteuert wird, sondern gelernt wurde. Verhalten kann sich daher durch situative Reize und Konsequenzen auf gezeigtes Verhalten ändern. Verhaltensstörungen sowie auch unauffälliges Verhalten werden demnach im Laufe der Zeit erlernt und habitualisiert (Hillenbrand, 2008, S. 72). Als Basisannahme der Lerntheorien kann man sagen, dass sich die Persönlichkeit eines Menschen durch den Einfluss seiner Umwelt entwickelt (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S. 44).

Die folgenden Abschnitte fassen die wichtigsten Grundlagen der lerntheoretischen Konzeptionen zusammen. Dabei wird auf den Ursprung der Lerntheorien, die Ursache von Verhaltensstörungen im Verständnis der Lerntheorien sowie auf Möglichkeiten der Verhaltenssteuerung eingegangen.

2.4 Ursachen von Verhaltensstörungen nach Ansicht der Lerntheorien

Zur Ursache von Verhaltensstörungen gibt es viele verschiedene Theorien und demnach auch unterschiedliche Handlungsansätze. Nach dem Verständnis der Lerntheorien sind Verhaltensstörungen das Ergebnis von Lernvorgängen (Hillenbrand, 2008, S. 87). Verhaltensweisen werden erworben und mit der Zeit habitualisiert. Dabei folgen die Lernvorgänge gewissen Gesetzmässigkeiten, welche auch in der Erziehung eingesetzt werden können (Hillenbrand, 2008, S. 72). Differenzen entstehen, da Menschen in unterschiedlichen Umwelten aufwachsen, in welchen unterschiedliche Reaktionen auf das Verhalten einer Person bestehen. Gleichzeitig begegnen Kinder während dem Aufwachsen unterschiedlichen Modellen. Durch die genannten Faktoren können sich verschiedene Personen in derselben Situation unterschiedlich verhalten (Goetze, 2010, S. 52). Da sozial adäquates Verhalten je nach sozialer Bezugsgruppe unterschiedlich sein kann, lässt sich auch erklären, wie sich beispielsweise kriminelle Verhaltensbereitschaften bereits in frühester Kindheit ausbilden können (Myschker & Stein, 2018, S. 129).

Internalisierende Auffälligkeiten wie beispielsweise Angststörungen können durch Prinzipien der klassischen Konditionierung erklärt werden, da es bei einer Traumatisierung zu

Verknüpfungen zwischen traumatischen Ereignissen und einem neutralen Reiz kommt. Der anfangs neutrale Reiz übernimmt die Funktion des traumatischen Ereignisses und wird so selbst zu einem Störfaktor für das Kind (Myschker & Stein, 2018, S. 131). Externalisierende Problematiken entstehen hingegen häufig aufgrund von Prozessen des operanten Konditionierens. Aggressivität beispielsweise kann durch Aufmerksamkeit oder Anfeuerung von Klassenkameraden positiv verstärkt werden. So entstehen Tendenzen, das störende Verhalten häufiger zu zeigen (Myschker & Stein, 2018, S. 131). Auch Modelle in der Umwelt der Kinder spielen eine wichtige Rolle. Kinder, welche beispielsweise Gewalt in der Herkunftsfamilie erleben, tendieren häufig dazu, auch Gewalt in Konfliktsituationen anzuwenden (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S. 52).

2.5 Möglichkeiten der Verhaltenssteuerung

Erklärungen zum Lernprozess können durch die Theorien des klassischen Konditionierens nach Pawlow, des operanten Konditionierens durch Skinner sowie durch das Modell-Lernen nach Bandura gemacht werden (Hillenbrand, 2008, S. 72).

2.5.1 Klassisches Konditionieren

Als wichtigste Begründer der Lerntheorien gelten Iwan Pawlow (1884 –1936) und John B. Watson (1878 – 1958) mit den Theorien zum klassischen Konditionieren (Bodenmann et al., 2015, S. 44f). Iwan Pawlow gilt als Entdecker des Lernprinzips der klassischen Konditionierung. Pawlow beobachtete, dass bei Hunden der Speichelfluss bereits beim Anblick des Futters einsetzt und konnte später nachweisen, dass der Anblick des Futters durch einen neutralen Reiz wie den Schlag einer Glocke ersetzt werden kann. Ein anfangs neutraler Reiz wird dabei mehrmals mit einem Reiz dargeboten, welcher eine natürliche Reaktion auslöst. Nach mehreren Wiederholungen löst der anfangs neutrale Reiz die gleiche Reaktion aus wie der natürliche Reiz (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S. 44ff). Der neutrale Stimulus (Glocke) ist somit zu einem konditionierten Stimulus geworden (Myschker & Stein, 2018, S. 129).

Unkonditionierter Stimulus (UCS): Unkonditionierte Stimuli sind angeborene Reize. Wird ein UCS wahrgenommen, so reagiert der Körper stets mit einer angeborenen Reaktion. Hierzu gehören beispielsweise Abwehrreaktionen nach einem Schmerzreiz.

Unkonditionierte Reaktion (UCR): Auf einen UCS folgt automatisch eine UCR. Beispielsweise setzt beim Hund der Speichelfluss nach dem Anblick von Futter ein.

Neutraler Stimulus (NS): Auf einen NS reagieren Organismen mit einer Orientierungsreaktion, welche unterschiedlich ausfällt, da der NS noch keine spezifische Bedeutung hat. Reagiert wird zwar mit einer erhöhten Sensibilität und Muskelaktivität, jedoch noch ohne konditionierte Reaktion.

Konditionierter Stimulus (CS): Durch wiederholte Koppelung eines unkonditionierten Stimulus (UCS) mit einem neutralen Stimulus (NS) wird der Reiz zu einem konditionierten Stimulus (CS) und löst somit eine konditionierte Reaktion aus.

Konditionierte Reaktion (CR): Nach Koppelung eines UCS mit einem CS wird allmählich eine konditionierte Reaktion ausgelöst (Bodenmann et al., 2015, S. 48ff).

Zusammengefasst kann dies durch drei Phasen ausgedrückt werden:

1. Ausgangssituation: Ein neutraler Reiz (Glockenton) führt zu einer Orientierungsreaktion (Aufmerksamkeit). Ein unkonditionierter Reiz (Futter) führt zu einer unkonditionierten Reaktion (Speichelsekretion).
2. Lernphase: Der neutrale Reiz (Glockenton) tritt kombiniert mit dem unkonditionierten Reiz (Futter) auf. Dies führt zu einer unkonditionierten Reaktion (Speichelsekretion)
3. Lernergebnis: der konditionierte Reiz (Glockenton) führt zum bedingten Reflex, bzw. zur konditionierten Reaktion (Speichelsekretion) (Schnotz, 2019, S. 46).

Diese Erkenntnisse wurden von Watson schliesslich auf den Menschen übertragen. Die Erkenntnisse zu Stimulus und Reiz wurden weiterentwickelt und werden heute in der klinischen Psychologie angewendet, beispielsweise zur Behandlung von Angststörungen (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S. 44ff).

Im Sinne der klassischen Konditionierung übernehmen bereits kleine Kinder die Normen der Bezugspersonen. Folgt auf ein unerwünschtes Verhalten des Kindes eine missmutige oder strafende Reaktion der Bezugsperson, so löst dies beim Kind Unwohlsein aus. Bei einer engen Verbindung des inadäquaten Verhaltens mit der unangenehmen Reaktion wird künftig beim Kind bereits durch das unpassende Verhalten die vegetative Reaktion ausgelöst. Dies führt dazu, dass sich das Kind sozial adäquat verhält, um die Reaktion zu vermeiden (Myschker & Stein, 2018, S. 130).

Wichtig im klassischen Konditionieren sind zudem die Prinzipien der Reizgeneralisierung, der Reizdiskriminierung sowie der Extinktion.

Reizgeneralisierung: Ist eine Reaktion an einen Reiz gekoppelt, so erfolgt die Reaktion im Sinne der Reizgeneralisierung auch dann, wenn ein Reiz mit dem bisherigen konditionierten Reiz nur zum Teil übereinstimmt. Im Beispiel des Hundes würde das Tier auch dann mit Speichelfluss reagieren, wenn eine Glocke einer anderen Tonhöhe ertönt.

Reizdiskriminierung: Als Gegenteil der Reizgeneralisierung kann ein Tier oder das Kind auch lernen, Reize voneinander abzugrenzen. So kann das Individuum darauf konditioniert werden, nur auf einen bestimmten Reiz eine Reaktion zu zeigen. So kann beispielsweise gelernt werden, zwischen Glocken unterschiedlicher Tonhöhe zu unterscheiden.

Extinktion / Löschung: Die Reiz-Reaktionsverbindung kann wieder rückgängig gemacht werden. In diesem Fall spricht man von Extinktion. Dies geschieht, wenn nach einer Konditionierungsphase auf einen konditionierten Reiz (z.B. Glocke) kein unkonditionierter Reiz

(z.B. Futter) mehr folgt. Die Reiz-Reaktionsverbindung wird somit wieder verlernt (Schnotz, 2019, S. 46).

2.5.2 Operantes Konditionieren

Die Theorie des operanten Konditionierens geht auf Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990) zurück. Durch seine Arbeiten gewannen die behavioristischen Lerntheorien in den 1940er und 1950er Jahren zunehmend an Bedeutung (Bodenmann et al., 2015, S. 95). Die operante Konditionierung meint, dass Verhalten auch durch Versuch und Irrtum gelernt wird (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S. 47). Die weiter oben beschriebene klassische Konditionierung zeigt den Zusammenhang zwischen Reiz (S) und Reaktion (R). Bei der operanten Konditionierung hingegen geht es um den Zusammenhang zwischen Reiz, Reaktion und Konsequenz (K) (Bodenmann et al., 2015, S. 94). Skinner beschäftigte sich also mit den Kontingenzen zwischen Verhaltensweisen und den Folgeereignissen. So erkannte er, dass Verhalten, welches im Anschluss belohnt wird, in späteren Situationen eine höhere Auftretenswahrscheinlichkeit hat (Myschker & Stein, 2018, S. 130). Skinner setzte für seine Erkenntnisse die Experimente von Edward Lee Thorndike (1874–1959) fort. Für sein Experiment schloss Thorndike Katzen in einen Käfig ein, welcher durch Betätigen eines Mechanismus geöffnet werden kann. Die Katzen versuchten den Käfig zu verlassen, um an das Futter vor dem Käfig zu gelangen. Durch zufällige Betätigung des Öffnungsmechanismus gelang ihnen dies nach einer Weile. Durch Wiederholung des Versuchs zeigte sich, dass die Katzen den Käfig mit jeder Wiederholung schneller öffnen konnten. Durch Versuch und Irrtum wurde die Bewegungsabfolge gelernt (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S. 47). Das operante Verhalten wird also nicht von einem auslösenden Reiz, sondern primär von den darauffolgenden Reizen, bzw. Konsequenzen, bedingt (Bodenmann et al., 2015, S. 107). Nachfolgend werden wichtige Begriffe des operanten Konditionierens erläutert:

Operant: Als Operanten werden Reaktionen bezeichnet, welche ohne vorangegangenen Reiz entstehen (Kron et al., 2014, S. 152).

Arten der Verstärkung

Generell erhöht sich die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens, wenn darauf eine angenehme Konsequenz folgt. Aufgrund einer negativen Konsequenz verringert sich die Auftretenswahrscheinlichkeit (Bodenmann et al., 2015, S. 105). Dies wird durch die positive und negative Verstärkung sowie durch Bestrafung erklärt.

Positive Verstärkung: Die positive Verstärkung meint, dass wenn auf ein Verhalten eine positive Konsequenz folgt, sich die Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens erhöht (Kron et al., 2014, S. 152).

Negative Verstärkung: Durch das Entfernen eines unangenehmen Reizes, erhöht sich die Auftretenswahrscheinlichkeit eines gewünschten Verhaltens. Wenn also ein Kind durch ein bestimmtes Verhalten einen negativen Zustand beseitigt, so erhöht sich die

Auftretenswahrscheinlichkeit für ebendieses Verhalten. Auch die Vermeidung ist eine Form der negativen Verstärkung, denn durch das Vermeiden einer Situation entgeht das Kind dem aversiven Stimulus (Bodenmann et al., 2015, S. 112f).

Fremdverstärkung und Selbstverstärkung: Verhalten kann teilweise auch ohne von aussen erkennbare Verstärkung, also ohne Fremdverstärkung, aufgebaut werden. Aus diesem Grund spricht Skinner auch von der Selbstverstärkung. Diese tritt dann ein, wenn sich eine Person für ein Verhalten selbst belohnt oder aber wenn «die positive Verstärkung durch die Handlung selber erfolgt» (Bodenmann et al., 2015, S. 115).

Indirekte Verstärkung: Eine Verstärkung für ein bestimmtes Verhalten wird bei einer anderen Person beobachtet (Kuschel & Breitenbach, 2014, S. 281).

Verstärkerpläne

Wenn ein Verhalten aufgebaut und gleichzeitig ein anderes abgeschwächt werden soll, wird mit Verstärkerplänen gearbeitet. Ein Verstärkerplan wird von Lehrpersonen erstellt und legt fest, wie häufig ein Kind ein Verhalten zeigen muss, um eine Belohnung für das Verhalten zu bekommen. Dabei wird das erwünschte Verhalten verstärkt, während das unerwünschte entweder nie verstärkt (Löschung) oder bestraft wird (Petermann & Petermann, 2019, S. 28). Im Verstärkerplan wird definiert, welches Verhalten wie verstärkt wird. Daher auch, mit welcher Art der Verstärkung das jeweilige Verhalten verstärkt wird. Festgelegt wird, ob kontinuierlich oder intermittierend verstärkt wird und wie lange die Zeitdauer zwischen Zeigen des Verhaltens und Erhalten der Verstärkung sein soll. Durch eine zeitliche Verzögerung wird hierbei die Wirkung verringert (Petermann & Petermann, 2019, S. 25). Nachfolgend werden die Begriffe kontinuierliche und intermittierende Verstärkung, Intervall- und Quotenverstärkung sowie die Verstärkerkontingenz beschrieben.

Kontinuierliche und intermittierende Verstärkung: Bei der kontinuierlichen Verstärkung erfolgt nach jedem Zeigen des Zielverhaltens die Verstärkung, während dies bei der intermittierenden Verstärkung in unregelmässigen Abständen geschieht (Bodenmann et al., 2015, S. 122).

Intervall- und Quotenverstärkung: Bei der Intervallverstärkung wird nach Ablauf einer bestimmten Zeit das gewünschte Verhalten verstärkt. Dies unabhängig davon, wie häufig das Verhalten aufgetreten ist. Bei der Quotenverstärkung wird ausschliesslich das gewünschte Verhalten verstärkt, unabhängig der verstrichenen Zeitdauer. Dabei wird beispielsweise nach jedem zehnten Auftreten des Verhaltens ein Verstärker eingesetzt, was als fixe Quotenverstärkung gilt. Eine variable Quotenverstärkung findet dann statt, wenn beispielsweise nicht jedes fünfte Verhalten verstärkt wird, sondern nur durchschnittlich jedes fünfte Verhalten (Bodenmann et al., 2015, S. 124f).

Verstärkerkontingenz: Die Kontingenz meint «die Regelmässigkeit mit welcher eine Konsequenz erfolgt» (Goetze, 2010, S. 37). Da das Lernen eines Verhaltens von den

darauffolgenden Konsequenzen abhängig ist, kann auch gesagt werden, dass die Kontingenz die «Zuverlässigkeit der Beziehung zwischen Verhalten und Konsequenz» darstellt (Petermann & Petermann, 2019, S.20).

Kontiguität: Die Kontiguität meint das Zeitintervall zwischen Auftreten des Verhaltens und der Verstärkung darauf (Petermann & Petermann, 2019, S. 20).

Verstärkerarten

Verstärkungen können durch materielle Verstärker wie beispielsweise Süßigkeiten oder Spielsachen, durch Handlungsverstärker wie beispielsweise gemeinsames Spielen oder durch soziale Verstärker wie verbales Lob oder nonverbale Gesten erfolgen (Schneider & Margraf, 2018, 2018, S. 211). Nachfolgend werden unterschiedliche Arten von Verstärkern genauer dargestellt.

Positive und negative Verstärker: Positive Verstärker sind «belohnende Stimuli, welche ungelernt oder gelernt sein können» (Bodenmann et al., 2015, S. 108), während negative Verstärker aversive Reize darstellen. Die Darbietung eines negativen Verstärkers und auch die Entfernung eines positiven Verstärkers verringern die Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens (Bodenmann et al., 2015, S. 108).

Primäre und sekundäre Verstärker: Als primäre Verstärker werden unmittelbare Verstärker angesehen (Kuschel & Breitenbach, 2014, S. 281). Diese Verstärker funktionieren ohne vorangegangenen Lernprozess. Beispielsweise wirken Süßigkeiten oder Lächeln als primäre Verstärker.

Sekundäre Verstärker stehen stellvertretend für primäre Verstärker. Erst durch die Koppelung mit primären Verstärkern erhalten sie ihre Wirkung als Verstärker, sie sind demnach konditionierte Reize. Gute oder schlechte Noten, der Verlust oder das Erhalten von Geld sind Beispiele von sekundären Verstärkern (Bodenmann et al., 2015, S. 110).

Intrinsische und Extrinsische Verstärker: Die Quelle für die Motivation ein bestimmtes Verhalten zu zeigen kann intrinsisch sein, daher von *innen heraus* wirken. Beispielsweise kann eine Aufgabe aufgrund der Schwierigkeit oder des Neuheitsgrades intrinsisch verstärkend wirken. Extrinsisch verstärkt wird durch die Umwelt. Dies durch materielle Verstärker wie Geld oder soziale Verstärker wie Lob oder Zuwendung (Bodenmann et al., 2015, S. 111).

Weitere Begriffe

Reaktionsstärke: Dies meint die Anzahl und Häufigkeit mit welcher eine Reaktion des Kindes als Folge einer Verstärkung gezeigt wird (Bodenmann et al., 2015, S. 108).

Reaktionsreserve: Hiermit beschreibt Skinner die Anzahl und Häufigkeit der Reaktionen des Kindes als Folge einer Verstärkung während der Abschwächungsphase einer Intervention (ebd.).

Diskriminativer Hinweisreiz: Verstärker und Strafen sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. So beobachtete Skinner auch die dem Verhalten vorausgehenden Bedingungen.

«Reize, welche einem bestimmten Verhalten und dessen Konsequenzen regelmässig vorausgehen, erlangen eine Hinweisfunktion» (Bodenmann et al., 2015, S. 119). Es wird zwischen Hinweisreizen auf Belohnung und Bestrafung unterschieden. Ein belohnender diskriminativer Reiz stellt dem Kind die Verstärkung seines Verhaltens in Aussicht. Bestrafende Hinweisreize signalisieren, dass dem Verhalten eine Bestrafung folgen wird, was Vermeidungsverhalten auslöst (ebd.).

Verstärkeraufschub / Belohnungsaufschub: Wird das Zeitintervall zwischen Auftreten des Verhaltens sowie Erhalt der Verstärkung ausgedehnt, so wird dies Verstärkeraufschub genannt. Auf eine sofortige Bedürfnisbefriedigung wird zugunsten einer grösseren späteren Belohnung verzichtet (Schneider & Margraf, 2018, S. 166).

2.5.2.1 S-O-R-K-C-Gleichung

Primär wichtig beim operanten Konditionieren ist das Prinzip der sogenannten S-O-R-K-C-Gleichung. Die fünf Schritte der Gleichung werden nachfolgend erläutert:

S steht für Stimuli, welche dem Verhalten vorausgehen. Nicht jeder Aussenreiz gilt als Auslöser bestimmten Verhaltens, sondern nur bestimmte Reize, welche vom Kind ausgewählt werden. Man spricht daher von «diskriminativen Reizen». Dieser Reiz (S) trifft auf den Organismus (O). Im Fall des Schulunterrichtes demnach auf das Kind. R meint die beobachtbare Reaktion des Organismus (O) auf den vorausgegangenen Reiz (S). K steht für Kontingenz. Dies meint die «Regelmäßigkeit, mit welcher eine Konsequenz erfolgt» (Goetze, 2010, S. 36). C meint «die Konsequenz, die auf die Reaktion folgt» (ebd.).

2.5.2.2 Konkrete Massnahmen

Nachfolgend werden Massnahmen dargestellt, welche

- zum Verstärken von Verhalten
- zum Aufbau von neuen Verhaltensweisen sowie
- zum Abbau von Verhalten

angewendet werden können. Die Umsetzung dieser Massnahmen wird in Kapitel 4.3 (*Umsetzungsmethoden aus dem operanten Konditionieren*) nochmals genauer beschrieben. Zum besseren Verständnis für den Leser werden die Massnahmen jedoch bereits hier definiert.

Massnahmen zum Verstärken von Verhalten

Nachfolgend werden Massnahmen beschrieben, welche dem Verstärken von Verhalten dienen und gleichzeitig unerwünschtes Verhalten verringern.

Tokensysteme: Das System wurde 1968 von Teodoro Ayllon und Nathan Azrin begründet. Tokensysteme, Münzverstärkung oder auch Punktepläne stellen einen Verstärkerplan dar, bei welchem gewünschtes Verhalten mittels Token aufgebaut wird. Token sind Objekte mit

Tauschwert, beispielsweise Münzen oder Punkte, welche vom Kind gesammelt werden können. Für das Zeigen eines bestimmten Verhaltens erhält das Kind einen Token, welchen es sammelt. Ist eine bestimmte Anzahl erreicht, können die Token gegen einen primären oder sekundären Verstärker eingetauscht werden (Bodenmann et al., 2015, S. 141). Wichtig hierbei ist, dass die Belohnung für das jeweilige Kind einen positiven Reiz darstellt (Ayllon & Azrin, 1968; zitiert nach Bodenmann et al., 2015, S. 141). Bei der Beschreibung des Zielverhaltens muss darauf geachtet werden, dass das Verhalten bereits im Verhaltensrepertoire des Kindes vorhanden ist, da das Tokensystem nicht dem Aufbau von neuem Verhalten dient (Breuer-Küpper & Hintz, 2018, S. 40).

Verhaltensvertrag / Kontingenzvertrag: Verhaltensverträge sind schriftliche Verträge zwischen dem Kind und der Lehrperson. Definiert werden darin die Verhaltensziele sowie die Konsequenzen. Man spricht hierbei auch von Kontingenzverträgen (Goetze, 2010, S. 51). Ähnlich wie bei Tokensystemen werden Belohnungen definiert, welche bei Erreichen des Zieles ausgestellt werden. Die beteiligten Personen sind im Verhaltensvertrag gleichwertig und unterzeichnen diesen, um die Verbindlichkeit zu erhöhen. Notwendig ist auch hier, dass der Vertrag der jeweiligen Situation angepasst ist um die gewünschte Wirkung zu zeigen (Breuer-Küpper & Hintz, 2018, S. 41f).

Premack-Prinzip: Das Premack-Prinzip wurde 1959 durch David Premack begründet. Bei dieser Technik geht es darum, dass eine weniger beliebte Tätigkeit einer beliebteren vorausgeht, welche somit als Verstärkung fungiert. Dabei muss die Lehrperson beobachten, welche Tätigkeiten vom Kind gerne durchgeführt werden, um sie nach dem Premack-Prinzip einbinden zu können (Goetze, 2010, S. 44).

Massnahmen zum Aufbau neuer Verhaltensweisen

Shaping: Beim Aufbau von neuen Verhaltensweisen muss teilweise schrittweise vorgegangen werden, vor allem dann, wenn es sich um komplexe Verhaltensformen handelt. Teilhandlungen, welche schlussendlich zum Aufbau eines Zielverhaltens führen, werden beim Shaping verstärkt um eine sukzessive Annäherung an den Zielzustand zu ermöglichen (Goetze, 2010, S. 46).

Chaining: Wenn nicht nur eine einzelne neue Verhaltensweise, sondern eine Abfolge von unterschiedlichen Verhaltensweisen gelernt werden muss, wird dieses durch Chaining aufgebaut. Mithilfe von Verstärkern werden neue Elemente dem bereits gelernten Verhalten hinzugefügt (Petermann & Petermann, 2019, S. 26). Das Chaining ist beendet, wenn das Kind jedes einzelne Verhalten korrekt umsetzen kann. Ein schulisches Beispiel des Chainings wäre das sich Bereitmachen für den Unterricht. Die einzelnen Handlungen hierbei wären das Begrüssen der Lehrperson, Ausziehen der Jacke, Aufhängen der Jacke und die Schultasche auf dem Arbeitstisch bereitzulegen (Goetze, 2010, S. 46). Chaining wird hauptsächlich in der

Arbeit mit Kindern mit geistigen Beeinträchtigungen eingesetzt (Petermann & Petermann, 2019, S. 26).

Prompting: Wenn neues Verhalten zwar gelernt wurde, kann es trotzdem sein, dass das Kind dieses Verhalten nicht automatisch zeigt. In diesem Fall kommt das Prinzip der Verhaltensprovokation (Prompting) zum Einsatz. Prompting ist die verbale Anweisung das gewünschte Verhalten auszuführen. Prompting kann jedoch auch zum Aufbau von neuem Verhalten eingesetzt werden, indem von der Lehrperson verbal genaue Handlungsanweisungen gegeben werden. Das gewünschte Verhalten soll im Anschluss positiv verstärkt werden (Petermann & Petermann, 2019, S. 27).

Fading: Fading meint, dass zu Beginn viel Unterstützung zum Aufbau des Zielverhaltens gegeben wird, diese Unterstützung danach mehr und mehr ausgeblendet wird. Dies geschieht sukzessive und erst dann, wenn das gewünschte Verhalten gefestigt ist (Goetze, 2010, S. 48).

Massnahmen zum Abbau von Verhalten

Bestrafung: Hat ein Verhalten negative Konsequenzen so reduziert sich die Auftretenswahrscheinlichkeit. Bestrafung ist nicht das selbe wie negative Verstärkung. Verstärkt wird, wenn ein angenehmer Zustand eintritt, Bestrafung hingegen bedeutet das Eintreten eines unangenehmen Zustandes. Die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens wird verringert, wenn Bestrafung eintritt, da das Kind einen unangenehmen Zustand erlebt (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S. 47). Es wird zwischen zwei Arten der Bestrafung unterschieden: der direkten und indirekten Bestrafung. Bei der direkten Bestrafung (Straftyp I) wird ein Aversiver Reiz wie tadelnde Worte oder ein Schmerzreiz dargeboten, was zu einer Verringerung des gezeigten Verhaltens führt. Bei der indirekten Bestrafung (Straftyp II) wird «ein positiver Stimulus entzogen. Beispiele für diesen Bestrafungstyp sind die Wegnahme von Privilegien oder Gegenständen» (Bodenmann et al., 2015, S. 115). Die Bestrafung weist eine Reihe an Nebenwirkungen auf und wurde von Skinner stets als Mittel der Verhaltensformung abgelehnt (Mietzel, 2001, in: Bodenmann et al., 2015, S. 127).

Löschung: Bei der Löschung (Extinktion) im Sinne der operanten Konditionierung unterbleibt die positive oder negative Verstärkung eines Verhaltens. Dadurch minimiert sich die Auftretenswahrscheinlichkeit, das Verhalten wird verlernt (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S. 47f). Das Verhalten verringert sich zunächst, bis es ganz verschwindet (Bodenmann et al., 2015, S. 216).

Response-Cost: Response-Cost-Verfahren haben zum Ziel, unerwünschtes Verhalten abzubauen. Dabei muss ein Kind einen für ihn angenehmen Reiz, bzw. eine Verstärkung, zurückgeben. Dies kann innerhalb eines Tokenprogrammes geschehen, indem das Kind den von der Lehrperson erhaltenen Token wieder zurückgeben muss. Das Verfahren funktioniert

also nur dann, wenn die SuS bereits positive Verstärker angesammelt haben (Goetze, 2010, S. 58).

Time-out: Durch das Time-out-Verfahren, welches eine Form der direkten Bestrafung darstellt, wird versucht, dysfunktionales Verhalten des Kindes zu reduzieren. Dabei werden Verstärker des unerwünschten Verhaltens für eine bestimmte Zeit entfernt. Wenn beispielsweise ein Kind eine Gruppenarbeit stört, so kann es für eine bestimmte Zeit lang von Gruppenprozessen ausgeschlossen werden (Heinrichs & Lohaus, 2011, S. 72).

Zusammenfassend werden in der folgenden Grafik mögliche Konsequenzen auf ein Verhalten dargestellt (Bodenmann et al., 2015, S. 117):

Abbildung 1: Konsequenzen von Verhalten

Die Darstellung zeigt, welche Art der Reaktion nach einer Intervention auf ein Verhalten eintritt. So führen angenehmen Konsequenzen stets zu einer Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit, während unangenehme Konsequenzen zu einer Verminderung des Verhaltens führen. Dies gilt auch, wenn keine Konsequenz erfolgt und das Verhalten somit gelöscht wird.

2.5.3 Modell-Lernen / Sozial-kognitive Lerntheorie

Albert Bandura (geb. 1925) begründete die Theorie des Lernens am Modell. Menschen lernen demnach nicht nur für sich, sondern auch voneinander. Gewisse Verhaltensweisen der Mitmenschen werden beobachtet und imitiert. Die Theorie von Bandura wird auch als soziale Lerntheorie bezeichnet, da Lernprozesse in sozialen Situationen und durch soziale Interaktionen entstehen (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S. 49). Bandura konnte aufzeigen, dass nicht nur einzelne Verhaltensweisen, sondern ganze Verhaltensketten durch Beobachtung und Nachahmung gelernt werden (Myschker & Stein, 2018, S. 131). Dieser Prozess lässt sich nach Bandura in zwei Phasen unterteilen:

Aneignungsphase: Während dieser Phase muss die Aufmerksamkeit auf das Modell gelenkt werden. Dabei eignen sich Menschen besser, welche dem Beobachter ähnlich sind und welche ein Verhalten zeigen, welches als nützlich gilt. Das beobachtete Verhalten muss nun gespeichert werden, um später aus dem Gedächtnis abgerufen werden zu können (Petermann & Petermann, 2019, S. 44).

Ausführungsphase: Das Verhalten wird probeweise ausprobiert und unter Umständen durch wiederholte Beobachtungen korrigiert. Die Motivation entscheidet nun darüber, ob das Verhalten in Zukunft häufiger gezeigt wird oder nicht. Entscheidend dabei ist, inwiefern das Verhalten an positive Konsequenzen (Verstärkung) oder negative Konsequenzen (Strafe) gekoppelt ist (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S. 50). Dabei wird zwischen drei Arten der Verstärkung unterschieden: die direkte, stellvertretende und selbst gesetzte Verstärkung. Direkt verstärkt wird dann, wenn auf das Verhalten positive Konsequenzen folgen. Hat das Verhalten jedoch keine positiven Konsequenzen oder folgt auf das Verhalten eine negative Konsequenz, wird es in Zukunft nicht mehr gezeigt. Als stellvertretende Verstärker gelten diejenigen, welche dem Modell widerfahren und beobachtet werden können. Hierbei wird aufgrund der stellvertretenden Verstärkung oder stellvertretenden Strafe ein Verhalten übernommen oder nicht. Selbst gesetzte Verstärker bezeichnen Selbstbewertungen des Verhaltens. Für ein von einem Modell übernommenes Verhalten kann man sich selbst loben und somit selbst verstärken, oder auch rügen und damit selbst bestrafen (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S. 51).

Kognitive Wende

Das Konzept des Modelllernens entwickelte Bandura in den 1960er Jahren (Myschker & Stein, 2018, S.244). Banduras Lerntheorie stützt sich dabei auf Erkenntnisse des Behaviorismus, jedoch wurde diese Sichtweise um 1975 um kognitive Aspekte ergänzt. Verhalten wurde nun nicht mehr ausschliesslich als Funktion der Umwelt angesehen, sondern Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsprozesse rückten in den Blickpunkt. Dieses sozial-kognitive Lernen unterstreicht die «Bedeutung von sozialen Erwartungen an Handlungen» (Petermann &

Petermann, 2019, S.43). Eine wichtige Rolle spielen nun auch die Einschätzung der eigenen Kompetenzen sowie die Selbstwirksamkeit (ebd.). Somit legte Bandura die Grundlagen für die kognitive Wende in der Verhaltensmodifikation (Myschker & Stein, 2018, S. 244).

Besonders von Bedeutung für Lernprozesse sind die Wirksamkeitserwartungen. Für die Ausführung eines Verhaltens muss das Kind die Erwartung haben, über die notwendigen Kompetenzen zu verfügen, um das gewünschte Verhalten zeigen zu können. Zudem muss es der Überzeugung sein, dass das Verhalten «von Erfolg gekrönt sein wird» (Petermann & Petermann, 2019, S. 46). Dies wird als Ergebniserwartung beschrieben. Das Kind weiss also, dass ein bestimmtes Verhalten zu einem bestimmten Ergebnis führen wird (ebd.). Durch Einbezug der Kognition erlangten auch innere Prozesse wie Selbstinstruktion und Selbstbewertung an Bedeutung (Hillenbrand, 2011, S. 130).

2.6 Pädagogische Verhaltensmodifikation

Unter Verhaltensmodifikation versteht man die «systematische Anwendung von Lernprinzipien, welche im Rahmen des klassischen und operanten Konditionierens sowie des Modelllernens gefunden worden sind» (Goetze, 2010, S. 33). Im klinischen Bereich spricht man hierbei von der Verhaltenstherapie, während im pädagogischen Kontext von der Verhaltensmodifikation gesprochen wird. Ein Verhalten wird zunächst systematisch beobachtet und analysiert. Im Anschluss daran wird mithilfe unterschiedlicher Techniken versucht, das störende Verhalten zu ändern (ebd.). Ziel jeder pädagogischen Verhaltensmodifikation ist es, unerwünschtes Verhalten abzubauen und erwünschtes aufzubauen. Da nach den Ansichten der Lerntheorien alles Verhalten gelernt ist, kann es auch wieder verändert werden. Dies kann Lehrpersonen dazu anregen, bei SuS mit Verhaltensstörungen nicht vorschnell aufzugeben, sondern immer wieder neue Modifikationsversuche zu starten (Goetze, 2010, S. 36). Methoden sowie deren Einsatzkriterien werden in der Darstellung der Ergebnisse unter Kapitel 4 erläutert.

2.7 Diagnostik

Die Diagnostik von Verhaltensstörungen unterscheidet sich nach unterschiedlichen Ansätzen. So kann die Diagnostik nach dem medizinischen, psychodynamischen, lerntheoretischen, interaktionistischen oder sonderpädagogischen Ansatz erstellt werden (Myschker & Stein, 2018, S. 155). Da sich die vorliegende Arbeit auf die Lerntheorien fokussiert, wird im Folgenden die Diagnostik im Ansatz der Lerntheorie erläutert. Demnach wird gefragt, ob «Verhaltensprobleme auf dem Lernen unerwünschter, bzw. auf dem Nicht-Lernen erwünschter Verhaltensweisen beruhen» (Myschker & Stein, 2018, S. 157).

Zur Planung von Interventionen ist eine differenzierte Diagnostik unerlässlich. Ziel dabei ist, Bedingungsfaktoren zu identifizieren, welche zur Stabilisierung der Problematik beitragen und festzustellen, welche Einflussfaktoren fehlen, um angemessenes Verhalten zu ermöglichen

(Schneider & Margraf, 2018, S. 212). Das Problemverhalten soll genau definiert, differenziert und operationalisiert werden. Bestimmte Verhaltensweisen sollen dazu im Zusammenhang mit relevanten Situationen betrachtet werden, um feststellen zu können, wodurch das Problemverhalten aufrechterhalten wird und um festzustellen, ob das Verhalten durch eine Modifizierung der Bedingungen angepasst werden kann (Myschker & Stein, 2018, S. 157). Eltern und Lehrpersonen sowie bei genügender Reife auch das Kind selbst (ca. ab 8 Jahren) sollen in die Verhaltensanalyse miteinbezogen werden (Schneider & Margraf, 2018, S. 213). Von grosser Bedeutung für den lerntheoretischen Ansatz ist die systematische Verhaltensbeobachtung (Myschker & Stein, 2018, S. 157).

Verhaltensbeobachtung

Durch Beobachtung kann der Zusammenhang zwischen Verhalten und darauffolgenden Konsequenzen betrachtet werden. Dazu wird zwischen drei unterschiedlichen Beobachtungsrastern unterschieden:

- Häufigkeitsprotokolle registrieren die Anzahl eines bestimmten Verhaltens während einer bestimmten Zeitspanne. Diese eignen sich für die Beobachtung von kurzfristigem Verhalten wie dem Schlagen von anderen Kindern oder Hilfsangeboten an Gleichaltrige.
- Dauerprotokolle halten die Zeitspanne fest, während welcher ein bestimmtes Verhalten, wie konzentriertes Arbeiten, andauert.
- Durch Intervallprotokolle wird sowohl die Dauer sowie die Häufigkeit eines Verhaltens erkannt.

Die Auswertung der Beobachtungsprotokolle erfolgt anhand einer funktionalen Verhaltensanalyse (Schneider & Margraf, 2018, S. 213).

Funktionale Verhaltensanalyse

Durch die funktionale Verhaltensanalyse werden Zusammenhänge zwischen Verhalten und unmittelbaren Konsequenzen erfasst. Typisch ungünstige Verstärkungsmuster, wie beispielsweise die positive Verstärkung von Störverhalten durch Aufmerksamkeitszuwendung, werden somit identifiziert (Schneider & Margraf, 2018, S. 214). Auf dieser Grundlage wird versucht, mögliche Handlungsalternativen zu erarbeiten und dem Kind zu vermitteln (Goetze, 2010, S. 37f). Die funktionale Verhaltensanalyse geht über die Schritte der S-O-R-K-C-Gleichung hinaus, da insbesondere danach gefragt wird, welches die typischen vorausgehenden und nachfolgenden Ereignisse des Problemverhaltens sind und welche Funktionen diese für das Kind haben könnten (Goetze, 2010, S. 37).

Folgende Faktoren sollen beachtet werden:

- Umgebungsfaktoren: Hierzu zählen beispielsweise die Unterstützungsmassnahmen der Lehrperson, körperliche Beschwerden, Ablenkungsreize oder soziale Einflüsse wie die Sitzordnung.

- Vorausgehende Ereignisse, welche das Verhalten auslösen: Hierbei geht es um Reize, welche dem Verhalten unmittelbar vorausgehen, wie beispielsweise zu schwierige Aufgaben oder Lehrerwechsel.
- Nachfolgende Konsequenzen: Dies sind Ereignisse, welche dafür sorgen, dass das Problemverhalten beibehalten wird. Beispiele hierfür wären Lehrerzuwendung oder Zuspruch durch Klassenkameraden.
- Funktionen des Problemverhaltens: Möglichkeiten hierbei wären Aufmerksamkeitssuche oder das Erlangen erwünschter Spielsachen. Eine weitere Funktion könnte das Vermeiden schwieriger Aufgaben sein. Die Funktionen ermöglichen es dem Kind also etwas zu erreichen oder etwas zu vermeiden.

Auf Grundlage der nun vorhandenen Informationen wird versucht, mögliche alternative Verhaltensweisen zu finden und zu vermitteln. Das Kind soll dabei die selben Effekte erreichen können, wie durch das vorherige Problemverhalten. Die Funktionen hinter einem Problemverhalten zu verstehen hilft einer Lehrkraft, Probleme effektiv und mit weniger Aufwand zu lösen (Goetze, 2010, S. 37f).

Ableiten von Zielen: Die diagnostischen Ergebnisse liefern die Grundlage für die Erarbeitung von Zielen, welche das Kind erreichen soll. Individuelle Wünsche und Bedürfnisse des Kindes sollen dabei miteinbezogen werden. Zudem soll festgelegt werden, wer das Zielverhalten dokumentiert. Bei der Zielformulierung soll darauf geachtet werden, positive Ziele zu vereinbaren, welche von dem Kind als sinnvoll und erreichbar betrachtet werden. Die Ziele sollen dabei konkret auf das Verhalten bezogen formuliert sein (Schneider & Margraf, 2018, S. 214).

2.8 Bedeutung für die weitere Arbeit

Für die weitere Arbeit stellen die bereits beschriebenen Theorien des operanten und klassischen Konditionierens sowie des Lernens am Modell die Grundlage dar. Insbesondere wichtig für die weitere Arbeit sind die beschriebenen Massnahmen zum Aufbau neuer Verhaltensweisen, zum Verstärken von Verhalten sowie zum Abbau von unerwünschtem Verhalten. Durch die qualitative Inhaltsanalyse werden Gelingensbedingungen zu einzelnen Massnahmen der Lerntheorien ausgearbeitet. Dabei werden nur diejenigen Massnahmen genauer betrachtet, welche im Unterricht mit Kindern mit Verhaltensstörungen zielführend sind. Da all diesen Konzepten die Verstärkung zugrunde liegt, sollen auch die Verstärkung sowie unterschiedliche Verstärkerarten näher betrachtet werden. In Kapitel 4 (*Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf die Kategorien*) wird dies dargestellt.

3 Literaturkorpus und Forschungsmethodik

In den folgenden Unterkapiteln wird zunächst die Literatúrauswahl beschrieben und in einem zweiten Teil auf die qualitative Inhaltsanalyse eingegangen.

3.1 Recherche

Behavioristische Forscher wie John Watson oder Burrhus Skinner entwickelten ihre Theorien Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Das operante Konditionieren beispielsweise wurde in den 1950er Jahren durch Skinner entwickelt (Myschker & Stein, 2018, S. 244). In der Arbeit soll der aktuelle Stand der Forschung dargestellt werden. Die beigezogene Literatur wurde im Zeitraum von 2010 bis 2021 veröffentlicht. Zusätzlich zu den Fachbüchern wurden Artikel aus Fachzeitschriften beigezogen, da diese den aktuellsten Forschungsstand widerspiegeln.

Auswahl der Fachliteratur

Die Literaturrecherche beschränkte sich bei den Fachbüchern auf deutschsprachige Texte, um die Menge an Literatur übersichtlich zu halten. Für die qualitative Inhaltsanalyse wurden zehn Werke ausgewählt, welche sich teilweise ganz den Lerntheorien widmen oder das Thema in einem Kapitel ausführlich behandeln. Es wurden ausschliesslich Bücher aus pädagogischen und psychologischen Verlagen konsultiert, zu welchen ein Onlinezugriff durch die Hochschule für Heilpädagogik in Zürich möglich war.

Folgende Autoren wurden für die Analyse zitiert:

- Bellingrath (2014) beschreibt den Einsatz von Verhaltensverträgen in Klassenzimmern.
- Bodenmann, Perrez & Schär (2015) beschreiben die klassischen Lerntheorien sowie deren historischen Hintergrund. Zum Schluss geben sie einen Überblick der Massnahmen im schulischen Kontext.
- Breuer-Küpper und Hintz (2018) beschreiben Massnahmen des operanten Konditionierens. Dabei gehen sie unter anderem auf Token -Systeme und Verhaltensverträge ein.
- Goetze (2010) beschreibt Methoden des operanten Konditionierens. Zudem gibt er einen Überblick über verschiedene Arten der Bestrafung und zeigt Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Methoden aus der Verhaltensmodifikation auf.
- Haag (2018) beschreibt die wichtigsten Prinzipien des Verstärkungslernens und geht auf das Premack-Prinzip sowie die Bestrafung ein.
- Myschker und Stein (2018) geben einen allgemeinen Überblick über die Lerntheorien, insbesondere das Modellernen. Dabei gehen sie darauf ein, wie die verschiedenen Methoden des Modellernens im Sinne einer Verhaltensmodifikation eingesetzt werden können.

- Schmitt und Altstötter-Gleich (2010) beschreiben die Grundsätze der klassischen- und operanten Konditionierung sowie des Lernens am Modell.
- Schneider und Margraf (2018) beschreiben das Lernen am Modell im schulischen Kontext
- Schuster (2020) beschreibt die pädagogische Verhaltensmodifikation sowie die Bedeutung der Schüler-Lehrer-Beziehung in Bezug auf Verhaltensstörungen.
- Petermann und Petermann (2019) geben einen Überblick über die klassischen Lerntheorien sowie über die Wirksamkeit der Massnahmen. Der Fokus liegt dabei auf dem verhaltenstherapeutischen Setting.

Auswahl der Zeitschriftenartikel

Da ein Grossteil der Forschung zu den Lerntheorien zeitlich weit zurück liegt, stellte es sich als schwierig heraus, aktuelle Forschungsergebnisse in Fachzeitschriften zu finden, welche sich direkt auf die Fragestellung beziehen. Somit wurde die Recherche ausgeweitet und auch englischsprachige Literatur beigezogen. Drei englischsprachige Zeitschriften aus den Jahren 2017 und 2020 konnten so in die Analyse miteinbezogen werden.

Die Zeitschriften wurden durch die Plattformen ERIC sowie APA PsycInfo gefunden. Das Education Resource Information Center (ERIC) erlaubt den Zugriff auf pädagogische Literatur und Fachartikel. APA PsychInfo ist eine Datenbank der American Psychological Association (APA) und stellt Fachartikel und Bücher im Bereich der Verhaltensforschung zur Verfügung. Alle Artikel der beiden Datenbanken sind *Peer-reviewed* (EBSCO Industries, 2020).

Nachfolgend ist tabellarisch dargestellt, nach welchen Suchbegriffen gesucht wurde. Um für die Arbeit nützlich zu sein, musste der Artikel nach 2015 erschienen sein und Kinder im Grundschulalter beschreiben. Die Begriffe wurden einzeln sowie in Kombination mit «school» oder «elementary school» in der Datenbank eingegeben.

Tabelle 4: Suchworte

behaviorism	observational learning / modeling	operant conditioning	classical conditioning
behavioral approach	conditioning	behaviour modification	reinforcement
behavioral strategy	extinction	Token economy/ Token system	punishment

Generell ist eine Vielzahl an Artikeln vorhanden, jedoch konnten nur drei als brauchbar eingestuft werden. Dies aufgrund dessen, dass stets ein oder mehrere Kriterien nicht erfüllt waren. Ein Grossteil der Artikel beschrieb beispielsweise die Effekte von Massnahmen der Lerntheorie auf Kinder mit einer Autismusspektrumsstörung oder für SuS der Oberstufe, was für die vorliegende Arbeit nicht relevant ist. Folgende Zeitschriftenartikel wurden für die Analyse ausgewählt:

- Ackerman, Samudre und Allday (2020) beschreiben anhand eines Fallbeispiels den Einsatz eines Tokensystems. Dabei geben sie Aufschluss über wichtige Faktoren, welche beim Erstellen eines solchen Systems auf der Grundstufe wichtig sind.
- Burt und Pennington (2017) beschreiben in ihrem Artikel, wie in der Schule von der Methode der Löschung profitiert werden kann und welche Regeln die Lehrperson dabei beachten muss.
- Dunne und Martz (2017) beschreiben, dass im Unterricht häufig Methoden aus den Lerntheorien verwendet werden, diese jedoch nicht korrekt ausgeführt werden. So zeigen sie auf, dass Lehrpersonen teilweise Änderungen in der Durchführung der lerntheoretischen Methoden vornehmen, welche die Systeme schliesslich unwirksam machen. Dunne & Martz nennen dies «something like it»-Methoden. Die Autoren orientieren sich dabei am Beispiel einer Zweitklassenlehrperson.

3.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Als Forschungsmethodik für die Masterarbeit wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2015) gewählt. Zudem wird auf das Methodenhandbuch für den Bereich der Pädagogik von Mayring und Brunner (2013) Bezug genommen. Das Ziel dieser Forschungsmethode ist die systematische Analyse von Material. Die Inhaltsanalyse geht theoriegeleitet vor, daher wird das Material unter einer theoretisch ausgewiesenen Fragestellung analysiert. Die Analyse folgt dabei expliziten Regeln, so dass andere die Analyse verstehen, nachvollziehen und überprüfen können (Mayring, 2015, S. 13).

Die qualitative Inhaltsanalyse eignet sich insbesondere deswegen für die Arbeit, da durch das systematische, regelgeleitete Vorgehen grosse Materialmengen bearbeitet werden können (Mayring, 2015, S. 131). Eine weitere Stärke liegt darin, dass die Analyse in einzelne Interpretationsschritte zerlegt wird und dadurch für andere nachvollziehbar wird. Sie wird somit übertragbar auf andere Gegenstände, wodurch sie für andere nutzbar ist und somit zu einer wissenschaftlichen Methode wird (Mayring, 2015, S. 61).

3.2.1 Kategorienbildung

Im Zentrum der Arbeit liegt die Entwicklung eines Kategoriensystems. Die Kategorien werden durch ein Wechselverhältnis der Fragestellung sowie dem konkreten Material entwickelt und durch Zuordnungsregeln definiert. Während der Analyse werden die Kategorien überarbeitet und gegebenenfalls rücküberprüft (Mayring, 2015, S. 85). Kategorien können durch deduktives sowie induktives Vorgehen gebildet werden:

Deduktives Vorgehen: Die Kategorien werden durch theoretische Überlegungen gebildet. Dazu werden der bisherige Forschungsstand sowie Voruntersuchungen konsultiert und die Kategorien auf das Material hin entwickelt. Alle Textbestandteile, welche einer Kategorie zugeordnet werden können, werden nun aus dem Text extrahiert (Mayring, 2015, S. 85).

Induktives Vorgehen: Beim induktiven Vorgehen werden die Kategorien «direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozess» abgeleitet. Dabei bezieht man sich nicht auf vorab formulierte Theorienkonzepte (Mayring, 2015, S. 85).

Eine Kombination der beiden Verfahren ist möglich und wird häufig angewendet. Durch Vorüberlegungen werden deduktiv erste Kategorien entwickelt und während der Analyse induktiv angereichert (Roos & Leutwyler, 2017, S. 297). Um die Inhaltsanalyse präzise zu gestalten, müssen zudem Analyseeinheiten festgelegt werden. Die *Kodiereinheit* legt dabei den kleinstmöglichen Materialbestandteil fest, der ausgewertet werden darf. Die *Kontexteinheit* meint den grössten Textbestandteil einer Kategorie und die *Auswertungseinheit* legt fest, welche Textteile nacheinander ausgewertet werden (Mayring, 2015, S. 61). Schlussendlich werden die Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung interpretiert und wie jede wissenschaftliche Methode muss die qualitative Inhaltsanalyse anhand von Gütekriterien überprüft werden (Mayring, 2015, S. 29).

3.2.1 Gütekriterien

Der Einsatz der Gütekriterien ist für die qualitative Inhaltsanalyse von grosser Bedeutung. Nachfolgend werden die Gütekriterien *Reliabilität* und *Validität* für die qualitative Inhaltsanalyse erläutert.

Die Reliabilität bedeutet die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messung. Demnach könnte eine Analyse ein weiteres Mal durchgeführt werden und zum selben Ergebnis kommen (Mayring, 2015, S. 23). In Bezug auf die qualitative Inhaltsanalyse ist auch von der *Intrakodereliabilität* die Rede. Dies meint, dass nach Abschluss der Analyse Teile des Materials nochmals durchgearbeitet werden. Eine hohe Übereinstimmung der Kodierungen ist ein «Indikator für die Stabilität des Verfahrens» (Mayring & Brunner, 2013, S. 326).

Validität bedeutet die Gültigkeit der Untersuchungsergebnisse. Es soll also darauf geachtet werden, dass das gemessen wird, was gemessen werden soll (Mayring, 2015, S. 123).

3.2.2 Ablaufmodell

Zu Beginn der qualitativen Inhaltsanalyse geht es darum, Analysetechniken festzulegen sowie ein Ablaufmodell aufzustellen (Mayring, 2015, S. 62). Das Modell muss stets dem jeweiligen Forschungsstand sowie der Fragestellung angepasst werden (Mayring & Brunner, 2013, S. 328).

Folgendes Modell wurde für die vorliegende Arbeit gewählt:

1. **Festlegung des Materials:** Bücher aus pädagogischen Verlagen sowie Fachzeitschriften werden zusammengetragen, ein Überblick über die bestehenden Theorien wird geschaffen, die Textteile werden für die Analyse vorbereitet (Roos & Leutwyler, 2017, S. 294).

2. **Kategorienbildung:** Die Kategorien werden deduktiv gebildet. Im Prozess der Literaturanalyse können einzelne Kategorien durch induktives Vorgehen ergänzt werden.
3. **Ankerbeispiele / Kategoriedefinition:** Es wird genau festgelegt, wie die jeweilige Kategorie zu verstehen ist. Dazu wird zu jeder Kategorie ein Ankerbeispiel gesucht. Dieses dient als Musterbeispiel für die Kategorienzuordnung (Mayring & Brunner, 2013, S. 328).
4. **Kodierung der Literatur:** Das Material wird mithilfe der Kodierungssoftware MAXQDA kodiert, Textstellen werden den einzelnen Kategorien zugeordnet.
5. **Zusammenstellung der Ergebnisse:** Die Ergebnisse werden zusammengefasst und dargestellt.
6. **Interpretation in Bezug zu der Fragestellung:** Die Kategorien werden anhand der Fragestellung ausgewertet und interpretiert.
7. **Anwendung inhaltsanalytischer Gütekriterien:** Die Intrakoderreliabilität wird nach Abschluss der Analyse überprüft.

3.3 Kategoriensystem

Nachfolgend werden die Kategorien, welche für die Bearbeitung des Materials erstellt wurden, dargestellt. Das Kategoriensystem inklusive der Ankerbeispiele ist in Anhang 1: *Kodierleitfaden* zu finden. Die Kategorien wurden in einem ersten Schritt deduktiv entwickelt. Dazu dienten die Fragestellung sowie die Unterfragen als Grundlage. Beim Kodieren des Materials wurden induktiv weitere Kategorien gebildet. Deduktiv erstellt wurden sechs Hauptkategorien. Induktiv vorgegangen wurde bei den Unterkategorien, da im Voraus nicht genügend Wissen vorhanden war, diese Unterkategorien bereits deduktiv zu erstellen.

Es stellte sich heraus, dass vor allem im Bereich des operanten Konditionierens eine grosse Anzahl an Massnahmen vorhanden ist. Da es die Arbeit mit der Kodierungssoftware MAXQDA erlaubte, stets neue Subkategorien zu bilden, wurde zu jeder einzelnen gefundenen Massnahme des operanten Konditionierens jeweils eine neue Unterkategorie erstellt. Dadurch entstand eine Vielzahl an Unterkategorien, was für die spätere Auswertung der Daten sehr hilfreich war.

Folgende Darstellung zeigt die Kategorien (grau) sowie die jeweiligen Unterkategorien.

Tabelle 5: Kategoriensystem

Bedeutung von Belohnungssystemen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
Massnahmen des klassischen Konditionierens im schulischen Kontext
Massnahmen des operanten Konditionierens im schulischen Kontext
Generelle Gelingensbedingungen jeder Verhaltensmodifikation
Auswahl der Verstärker
Verstärkerpläne
Tokensysteme
Verhaltensverträge
Premack-Prinzip
Shaping
Prompting
Fading
Löschung
Bestrafung
Response-Cost
Time-out
Massnahmen des Lernens am Modell im schulischen Kontext
Grenzen Lerntheoretischer Massnahmen
Kritik an den Massnahmen der Lerntheorie

4 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der in Kapitel 3.3 beschriebenen Kategorien werden in den folgenden Abschnitten dargestellt. Dazu wurden die Daten aus MAXQDA in eine Excel-Datei exportiert und danach im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse zusammengefasst. Zu den jeweiligen Kategorien konnten unterschiedlich viele Artikel gefunden werden. So können beispielsweise nur sehr wenige Massnahmen aus dem klassischen Konditionieren im Schulzimmer angewandt werden, während das operante Konditionieren eine Vielzahl an Methoden bietet.

4.1 Massnahmen des klassischen Konditionierens im schulischen Kontext

Methoden der klassischen Konditionierung werden in der Kinderverhaltenstherapie zwar eingesetzt, jedoch spielt für Kinder das operante Konditionieren sowie das Lernen am Modell eine weitaus grössere Rolle. Dennoch werden als mögliche Methoden die Aversionsbehandlung, das Entspannungstraining sowie die systematische Desensibilisierung beschrieben (Schneider & Margraf, 2018, S. 8). Auch im schulischen Kontext sind die Prinzipien der klassischen Konditionierung weit weniger relevant als diejenigen des operanten Konditionierens. Im Folgenden werden einige Beispiele klassischer Konditionierung im schulischen Kontext aufgezeigt.

(Lern-) Motivation: Für die Schule ist die (Lern-) Motivation zentral. Durch Mechanismen der klassischen Konditionierung können einige Aspekte hiervon beschrieben werden. Ein neutrales Schulfach, welches zunächst als neutraler Stimulus fungiert, kann durch spannenden und abwechslungsreichen Unterricht an Attraktivität gewinnen. Diese dadurch entstehenden positiven Emotionen können mit dem Schulfach gekoppelt werden, was bewirkt, dass das Schulfach alleine bereits positive Gefühle und somit Motivation auslöst (Bodenmann et al., 2015, S. 77).

Schulangst: Das Entstehen von Schulangst lässt sich ähnlich erklären. Wird eine Prüfung von einem Kind als negatives Erlebnis empfunden, beispielsweise durch eine schlechte Benotung und die damit verbundene Blamage, kann eine Angstreaktion auf Prüfungen gelernt werden. Durch Reizgeneralisierung kann dies zu einer allgemeinen Schulangst oder Aversion gegenüber dem Lernen führen (Schnotz, 2019, S. 47). Möglich ist auch, dass eine Lehrperson vom Kind als negativer Stimulus wahrgenommen wird. Dies beispielsweise dann, wenn die Lehrperson zu viel Bestrafung einsetzt und die Kinder dadurch versuchen den negativen Stimulus (daher die Lehrperson) zu vermeiden, indem sie sich im Unterricht weniger beteiligen (Dunne & Martz, 2017, S. 90).

Durch Gegenkonditionierung kann die Verbindung einer Reaktion auf einen Stimulus eliminiert werden. Dabei wird eine neue Reaktion auf den Stimulus erlernt. Die neue Reaktion zeigt

dabei eine höhere Stärke als die ursprüngliche Reaktion. Dazu wird ein antagonistischer Stimulus eingesetzt. Bei Angst wären dies unter anderem soziale oder primäre Verstärker (z.B. Lächeln, Süßigkeiten). Modernere Verhaltenstherapien schlagen Entspannungsverfahren zur Gegenkonditionierung vor (Bodenmann et al., 2015, S. 69f).

4.2 Massnahmen des operanten Konditionierens im schulischen Kontext

Das operante Konditionieren beschreibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, welche in der Schule eingesetzt werden können. Diese Massnahmen werden weiter unten genau beschrieben. Die klassische Verhaltensmodifikation kann bei vielfältigen Problemen eingesetzt werden. SuS machen zudem auch ohne Verhaltensmodifikation Erfahrungen mit der operanten Konditionierung. Dies beispielsweise durch Schulnoten und Zeugnisse oder positive Lehrerreaktionen auf Antworten der SuS, welche als Verstärker fungieren. Idealerweise finden während des Unterrichtes konstant Rückmeldungen im Sinne des operanten Konditionierens statt. Dies beispielsweise durch Nicken, Loben oder Ignorieren (Bodenmann et al., 2015, S. 136).

Bevor die einzelnen Methoden genauer beschrieben werden, wird darauf eingegangen, welche Aspekte bei jeder Verhaltensmodifikation beachtet werden müssen. Da allen beschriebenen Massnahmen die Verstärkung zugrunde liegt, wird zudem darauf eingegangen, welche Arten der Verstärkung besonders wirksam sind.

4.2.1 Generelle Gelingensbedingungen jeder Verhaltensmodifikation

Für jede Massnahme der pädagogischen Verhaltensmodifikation können Gelingensbedingungen ausgemacht werden, welche generell gelten. Im Folgenden werden die Ergebnisse von Bodenmann et al. (2015), Dunne und Martz (2017), Goetze (2010) und Schuster (2020) dargestellt:

Vor, während und als Abschluss jeder Verhaltensmodifikation steht eine Verhaltensbeobachtung. Dabei muss das störende Verhalten genau ausfindig gemacht und festgestellt werden, in welchen Situationen das Verhalten auftritt. Die Beobachtung und Dokumentation des Kindes vor und während einer Intervention ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Intervention tatsächlich wirksam ist. Allfällige Massnahmen sollten danach frühzeitig eingesetzt werden.

Eine Verhaltensmodifikation soll nicht nur von einer einzigen Lehrperson umgesetzt werden, sondern vom gesamten schulischen Umfeld des Kindes getragen sein. Durch die Zusammenarbeit im Lehrerkollegium wird gewährleistet, dass die Massnahmen in jedem Fach möglichst gleich umgesetzt werden. Dabei sollen die Massnahmen von der Schulleitung unterstützt sein. Sinnvoll ist auch die Zusammenarbeit mit den Eltern.

Wird dem Kind im Voraus eine Verstärkung oder Bestrafung angekündigt, beispielsweise durch die Einbettung in einen Verhaltensvertrag, so muss dies kontingent und konsistent

erfolgen. Denn: je inkonsistenter die Massnahme durchgeführt wird, desto mehr verliert sie an Wirksamkeit.

Generell wichtig ist, die Verhaltensmodifikation korrekt und mit genügend Vorsicht durchzuführen. Denn nicht sorgfältig durchgeführte Massnahmen oder sogar falsch eingesetzte Techniken können das Schülerverhalten negativ beeinflussen. Dunne und Martz (2017) beschreiben dies wie folgt: Lehrpersonen sollen wegkommen von «something like it» Techniken und diese als «exactly like it» Massnahmen durchführen (S. 93). Dies meint, dass Massnahmen exakt so durchgeführt werden sollen, wie sie in der Theorie beschrieben werden. Das künstliche Arrangement der Verhaltensmodifikation soll so bald wie möglich wieder abgesetzt werden, um ein natürliches Lernen zu ermöglichen. Optimalerweise soll nach Goetze (2010) am Ende einer Verhaltensmodifikation ein Selbststeuerungsprojekt stehen, um den SuS zu ermöglichen sich selbst zu steuern und zu verstärken (S. 67).

4.2.2 Verstärkerarten und Gelingensbedingungen jeder Verstärkung

Nachfolgend wird beschrieben, was bei der Wahl von Verstärkern beachtet werden muss, wie Verstärkerpläne am wirksamsten sind und was es zum Verstärkeraufschub zu beachten gilt.

Auswahl von Verstärkern

Goetze (2010) sowie Petermann und Petermann (2019) beschreiben folgende Kriterien für Verstärker: Verstärker müssen für das Kind wirksam sein. Daher soll das Kind bei der Wahl der Verstärker direkt befragt werden. Individuell vorzugehen ist deshalb wichtig, da nicht für alle Kinder dieselben Verstärker eine Belohnung darstellen. Teilweise kann eine als Verstärker gedachte Konsequenz auch als Bestrafung wahrgenommen werden und umgekehrt. Durch das Erstellen einer Liste (Verstärkermenü) gemeinsam mit dem Kind erhält man eine Übersicht über mögliche Verstärker. Eine Auswahl an unterschiedlichen Verstärkern zu haben ist deshalb wichtig, da einzelne Verstärker schnell ihre Wirksamkeit verlieren können, nachdem eine Sättigung eingetreten ist. Die Verstärkermenge sollte zudem in einem ausgeglichenen Verhältnis zur Anstrengung des Kindes stehen.

Auch das Alter des Kindes hat einen Einfluss auf die Wahl von Verstärkern. So wirkt materielle Verstärkung bei Kindern der Primarstufe effektiver, während sich auf der Sekundarstufe soziale Verstärkung als wirksamer zeigt. Materielle, aktivitätsbezogene sowie soziale Verstärker unterstehen jedoch einer Hierarchie. Materielle Verstärker sollten möglichst rasch ausgeblendet werden, um eine höhere Stufe der Verstärkerhierarchie erreichen zu können. Der Einsatz von materiellen Verstärkern soll nur geringfügig erfolgen, denn soziale Verstärkung hat den grossen Vorteil, keine Abhängigkeit von materiellen Gütern entstehen zu lassen. Zu Beginn einer Massnahme können bei Kindern der Unterstufe materielle, bzw. primäre Verstärker eingesetzt werden, jedoch soll eine Paarung mit sozialen Verstärkern und somit ein möglichst rascher Übergang zu sekundären Verstärkern erfolgen. Da sekundäre Verstärker gelernt sind, muss eine Kopplung zwischen primärem und sekundärem Verstärker

erfolgen. Um dies zu erreichen muss der primäre Verstärker (z.B. eine Süßigkeit) zusammen mit dem sekundären Verstärker (z.B. Lob) verbunden werden. Nach einiger Zeit übernimmt der sekundäre Verstärker die Funktion des primären Verstärkers und verstärkt somit das gewünschte Verhalten.

Soziale Verstärker sind besonders dann wirksam, wenn das Ziel der Unterrichtsstörung ist, Aufmerksamkeit oder Anerkennung zu erlangen. Jedoch sind soziale Verstärker teilweise nicht wirkungsvoll genug, wenn sie zu früh losgelöst von primären Verstärkern eingesetzt werden. Um eine Verstärkerwirkung zu entfalten, muss die Kopplung an primäre Verstärker stark genug sein. Ziel soll immer sein, künstliche Verstärkungsmassnahmen aus, und natürliche Verstärkungen einzublenden. Der Übergang zu natürlichen Verstärkern wird durch eine Veränderung der Verstärkervergabe von kontinuierlicher zu intermittierender Verstärkung erzielt.

Schneider (2018) beschreibt zudem, dass letztlich auch angestrebt werden soll, externe Verstärker durch Selbstverstärkung abzulösen. Bei der Selbstverstärkung erlebt das Kind Zufriedenheit für das gelungene Verhalten, wodurch Selbstlob ermöglicht wird. Dies sei für die Festigung des neu erlernten Verhaltens bedeutend. Die Selbstverstärkung wird daher auch als wirksamste operante Technik beschrieben (S. 216).

Verstärkerpläne

Bodenmann et al. (2015), Goetze (2010), Petermann und Petermann (2019) und Schmitt und Altstötter-Gleich (2010) beschreiben die Wirksamkeit von Verstärkerplänen:

Es lohnt sich, die Verstärker in einen Verstärkerplan einzubetten, da dies die Effektivität steigert. Der Verstärkerplan legt fest, welches Verhalten wann verstärkt und welches nie verstärkt oder bestraft wird.

Bei der Verstärkung von Verhalten ist die Kontiguität, also das Zeitintervall zwischen Reaktion und Verstärkung in der Anfangsphase besonders wichtig. Die Unmittelbarkeit der Verstärkung steigert die Effektivität. Je rascher eine Verstärkung erfolgt, desto erfolgreicher wirkt sie und desto schneller ist das Lernziel erreicht. Kleine Verstärkungsmengen sind wirkungsvoller, wenn sie direkt nach Zeigen des gewünschten Verhaltens auftreten, als grössere Verstärkungsmengen, welche erst zeitlich verzögert verabreicht werden. Die Verstärkung muss kontingent auf das Zielverhalten angewandt werden. Die Verstärkung muss dann beginnen, wenn das zu verstärkende Verhalten gezeigt wird und sofort aufhören, sobald das gewünschte Verhalten wieder zurückgeht oder unerwünschtes beobachtet wird.

Kontinuierliche Verstärkung erfolgt beim Aufbau von Verhalten, daher in der Anfangsphase. Dabei erfolgt auf jede gewünschte Reaktion eine Verstärkung. Wird das gewünschte Verhalten häufiger gezeigt, findet der Wechsel zu einer intermittierenden Verstärkung statt, wodurch die Lösungsresistenz stärker wird. Bei der intermittierenden Verstärkung wird nun in unterschiedlichen Zeitabständen verstärkt. Denn wenn nach einer Weile das gewünschte

Verhalten nur noch gelegentlich verstärkt wird, so bleibt das Verhalten auch nach Beendigung der Verstärkung länger bestehen, als wenn während der Massnahme jedes gewünschte Verhalten verstärkt wird. Optimal ist es demnach, mit kontinuierlicher Verstärkung zu beginnen und allmählich zu intermittierender Verstärkung zu wechseln. Wie häufig ein erwünschtes Verhalten verstärkt wird, ist von der Schwierigkeit des zu lernenden Verhaltens abhängig.

Ein Verstärkerplan soll stets wieder angepasst werden, damit komplexe Verhaltensmuster in kleinen Schritten gelernt werden können. Dabei muss bei jeder Änderung des Planes beachtet werden, dass das Kind nicht überfordert wird.

Wichtig für die Nachhaltigkeit von Massnahmen ist, künstliche Arrangements wie Verstärkerpläne mit der Zeit wieder auszublenden und zurück zu natürlichen Settings zu wechseln.

Verstärkeraufschub

Kinder der dritten- und vierten Klasse können bereits Formen der Verstärkung, wie etwa eine gute Schulnote, welche erst eine Woche nach der gezeigten Leistung zum Tragen kommt mit dem gewünschten Verhalten in Verbindung bringen. Jüngere Kinder der Grundschule befinden sich in einem Zwischenstadium. So können sie mehr von direkten Konsequenzen ihres Verhaltens profitieren, sind jedoch teilweise auch schon zum Verstärkeraufschub in der Lage. In diesen Fällen soll jedoch der Zusammenhang zwischen Verhalten und Konsequenz verbal verdeutlicht werden (Schneider & Margraf, 2018, S. 9).

4.3 Umsetzungsmethoden aus dem operanten Konditionieren

Die pädagogische Verhaltensmodifikation beschreibt eine Vielzahl an Methoden zur Verhaltensänderung bei Kindern. Folgende Methoden aus dem operanten Konditionieren spielen bei Verhaltensstörungen eine zentrale Rolle und werden nachfolgend genauer betrachtet:

- Massnahmen zum Verstärken von Verhalten: Tokensysteme, Verhaltensverträge, Premack-Prinzip
 - Massnahmen zum Aufbau neuer Verhaltensweisen: Shaping, Prompting, Fading
 - Massnahmen zum Abbau von Verhalten: Bestrafung, Löschung, Response-Cost, Time-out
- Generell eignen sich für den Aufbau von Verhalten Massnahmen, welche mit positiver Verstärkung arbeiten, während sich der Einsatz aversiver Konsequenzen (z.B. Bestrafung) im Bereich der Disziplinschwierigkeiten eignen kann (Bellingrath, 2014, S. 479).

4.3.1 Tokensysteme

Tokensysteme werden durch Ackerman et al., (2020), Bodenmann et al. (2015), Breuer-Küpper und Hintz (2018), Goetze (2019), Myschker (2018), Schneider und Margraf (2018) sowie Schuster (2020) beschrieben. Tokensysteme erleichtern die Arbeit mit Verstärkerplänen, da die kontinuierliche und unmittelbare Vergabe von Verstärkern im

Schulalltag kaum integrierbar wäre. Tokenssysteme machen zudem Kindern häufig Spass und sind ab der Unterstufe besonders gut einsetzbar. Voraussetzung ist das Symbolverständnis der Kinder, denn das Kind muss verstehen, dass die Token für Belohnungen stehen, welche später eingetauscht werden können. Dies ist ein weiteres Lernfeld, denn das Kind lernt dadurch Bedürfnisse aufzuschieben und zeitversetzt befriedigt zu bekommen. Hat das Kind diese Prinzipien verstanden, so kann der Token mit der Zeit selbst eine Verstärkerfunktion einnehmen. Bei der Arbeit mit Tokenssystemen wird eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrperson sowie SHP empfohlen.

Einsatz von Tokenssystemen: Tokenssysteme werden nur dann eingesetzt, wenn das gewünschte Verhalten bereits im Verhaltensrepertoire des Kindes vorhanden ist und das Kind in der Lage ist, das Verhalten zu steuern. Daher nur dann, wenn es nicht zu impulsiv handelt. Folgendes muss dabei beachtet werden:

- Das Erstellen der Tokenssysteme soll in Absprache mit den SuS erfolgen.
- Das Zielverhalten muss genau definiert und beschrieben werden. Das Zielverhalten muss dabei mit dem Problemverhalten inkompatibel sein. Als Beispiel: Das Zielverhalten «sich melden» ist inkompatibel mit dem Problemverhalten «in-die-Klasse-rufen». Zielformulierungen sollten zudem keinen Interpretationsspielraum offenlassen, sondern klar und positiv formuliert sein.
- Das Zielverhalten muss mit dem Kind genau besprochen und mit Beispielen erklärt werden. Wenn das gewünschte Verhalten gezeigt wird, soll das Kind dazu auch mündlich eine Rückmeldung erhalten.
- Die Art der Token muss festgelegt werden (z.B. Spielmünzen oder Stempelaufdrucke).
- Die Art der Verstärkung oder Endbelohnung muss festgelegt werden. Beispiele für geeignete Verstärker finden sich weiter oben in Kapitel 4.2.2 (*Verstärkerarten und Gelingensbedingungen jeder Verstärkung*).
- Festlegung der erforderlichen Anzahl an Token zum Erreichen der Endbelohnung. Dabei gilt: je wertvoller oder beliebter die Endbelohnung, desto höher ist die erforderliche Anzahl an Token und je mehr Zeit für eine Aktivitätsverstärkung benötigt wird, desto höher ist auch der Preis dafür. In Verstärkermenüs kann dies für die Kinder dargestellt werden. Um den Token mit dem Verstärker zu koppeln muss dem Kind die Vorgehensweise mündlich erklärt werden.
- Am Anfang eines Tokenprogrammes sollen die SuS für leicht zu erbringendes Verhalten sehr früh einen Token erhalten. Verstärker sollte es bereits für wenige Token geben.
- Die Endbelohnung muss bei Erreichen der erfordernten Anzahl an Token sofort von der Lehrperson eingetauscht werden (fixe Quotenverstärkung) oder aber es muss ein Zeitpunkt für die Vergabe von Belohnungen definiert werden, beispielsweise in der letzten Schulstunde der Woche (Intervallverstärkung).

- Token können entweder sofort eingetauscht werden oder von den Kindern weitergesammelt werden, um schlussendlich eine wertvollere Belohnung zu erhalten. Dazu muss im Voraus der Wert der einzelnen Verstärker definiert sein.

Möglich ist auch, Tokenverstärkung mit ganzen Klassen einzusetzen. Dabei wird beispielsweise die ganze Klasse für die Einhaltung bestimmter Regeln belohnt. Jedoch, so Schuster (2020) nur dann, wenn tatsächlich in der gesamten Klasse ein Problem beim Einhalten der Regeln besteht. Ansonsten soll stets individualisiert werden (S. 34).

Mögliche Token : Token sollen generell einsammelbar und speicherbar sein. Das Kind soll sie sehen, berühren und zählen können. Als Token einsetzbar sind:

- Spielmünzen
- Stempelaufdrucke
- Sticker, Sternchen, Klebepunkte
- Andere kleine Objekte ohne grossen Realwert

Werden als Token Strichmarken, Stempel oder Sticker eingesetzt, so soll das Blatt auf dem Pult des Kindes angebracht werden.

Wichtig zu beachten ist, dass die Token nicht von den Kindern selbst dupliziert werden können, sondern nur von der Lehrperson vergeben werden können. Werden Token von Kindern dupliziert oder geklaut, so muss dies mit den SuS besprochen werden und die Token vorläufig bei der Lehrperson aufbewahrt werden. Möglich wäre auch, für alle SuS unterschiedliche Tokenfarben zu verwenden.

Schlussendlich kann durch ein Balkendiagramm dargestellt werden, wie viele Token ein Kind in den festgelegten Zeitabschnitten erworben hat. Dabei geht es jedoch nie darum, Kinder mit anderen wetteifern zu lassen, sondern darum, dass das Kind selbst die eigenen Verhaltensleistungen vergleichen und Fortschritte erkennen kann.

Ausblenden von Token -Systemen

Ackerman et al. (2020), Goetze (2010) sowie Myszker (2018) beschreiben das Tokensystem als flexibel. Daher soll es immer wieder an neue Bedingungen angepasst werden. Mit der Zeit können die zeitlichen Anforderungen verlängert und die Aufgabenstellungen erschwert werden.

Ein Tokensystem soll nur vorübergehend während einigen Wochen eingesetzt werden, damit eine Basislernmotivation geschaffen werden kann. Ist dies erreicht, werden die Verstärkungsverfahren wieder ausgefädelt und durch Lehrerlob ersetzt. Es kommt daher wieder zu natürlicher Verstärkung. Zu Beginn wird das Programm zwar sehr häufig eingesetzt, danach soll es allmählich seltener (intermittierend) eingesetzt werden und schlussendlich ganz ausgeblendet werden. Um Kinder nicht dauerhaft von Aussenverstärkung abhängig zu machen, schlagen Bodenmann et al. (2015), Goetze (2010) sowie Myszker (2018) den Einsatz von Selbststeuerungsprogrammen vor. Diese werden jedoch in der Praxis häufig nicht

eingesetzt, da sich Lehrpersonen durch den Erfolg eines gut funktionierenden Tokensystems so stark verstärkt fühlen, dass das Fremdsteuerungsprogramm sehr lange beibehalten wird (Ayllon & Cole, 2000, in: Bodenmann et al., 2015, S. 141; Goetze, 2010, S. 35 und Myschker, 2018, S. 248).

Tokensysteme bei besonderem Förderbedarf

Bei Kindern mit geistiger Beeinträchtigung wird die Anzahl der Token, welche erreicht werden soll, minimiert. Zudem wird zunächst nach jeder Verabreichung des Token bereits die Endbelohnung vergeben und dieses Zeitintervall sukzessive erweitert. Die Bedürfnisbefriedigung wird zugunsten des Verstärkeraufschubes mit der Zeit zurückgestellt (Bodenmann et al., 2015, S. 141).

4.3.2 Verhaltensverträge

Verhaltensverträge werden nach Bellingrath (2014), Breuer- Küpper und Hintz (2018), Goetze (2010) sowie Petermann und Petermann (2019) folgendermassen eingesetzt:

Durch den Verhaltensvertrag werden Konflikte nicht unmittelbar gelöst, jedoch stellt er eine Möglichkeit zur langfristigen Konfliktlösung dar. Da Regelverstösse im Vertrag festgehalten sind, können Konflikte rational gelöst werden. Verhaltensverträge können bereits auf der Unterstufe eingesetzt werden. Einzig bei Kindern mit geistiger Behinderung oder Autismus, was in Regelschulen im ISR-Setting vorkommen kann, wird der Verhaltensvertrag aufgrund der kognitiv-verbale Kompetenz nicht empfohlen.

Zunächst setzen sich das Kind sowie die Lehrperson zusammen und halten in Form eines Vertrages fest, welches Verhalten in Zukunft erwünscht ist. Gleichzeitig werden Belohnungen bei Erfüllung sowie Konsequenzen bei Nichterfüllen des Vertrages abgemacht. Dabei wird darauf geachtet, vermehrt mit Belohnung, anstatt mit Bestrafung zu arbeiten. Gründe dazu finden sich in Kapitel 4.3.8 (*Bestrafung*). Der Vertrag muss der jeweiligen Situation angepasst werden, um wirkungsvoll zu sein. Gemeinsam wird besprochen, welches Ziel durch den Vertrag erreicht werden soll.

Gestaltung des Vertrages, Inhalte: Im Vertrag festgehalten werden die Gültigkeitsdauer und evtl. ein neuer Verhandlungszeitpunkt, Ziele, Folgen des Erfüllen sowie Nichterfüllen des Vertrages, Verstärker und Verstärkungspläne, Unterschriften sowie Änderungsmodalitäten. Dies soll in klarer und einfacher Sprache gemacht werden.

Zielformulierung: Ziele sollen wie auch im Tokensystem positiv formuliert sein. Beispiele für mögliche Ziele wären die Steigerung der Kooperation, Pünktlichkeit oder der sozialen Akzeptanz. Ein Beispiel eines negativ formulierten Zieles wäre der «Abbau von Aggression». Die Ziele müssen zudem sprachlich klar formuliert, verständlich, spezifisch und ehrlich sein.

Verstärkung: Um das Kind für das Einhalten des Vertrages zu motivieren werden gemeinsam mögliche Belohnungen festgelegt. Geeignete Verstärker werden weiter oben in Kapitel 4.2.2 (*Verstärkerarten und Gelingensbedingungen jeder Verstärkung*) beschrieben.

Verhaltensverträge können zudem mit einem Tokensystem oder einem Response-Cost-Verfahren kombiniert werden. In diesem Fall wird im Vertrag genau festgehalten, für welche Verhaltensweisen ein Token vergeben oder auch wieder entzogen wird.

Anwendung: Die Anwendung des Vertrages muss systematisch erfolgen. Folgende Schritte sind nach Goetze (2010) zu beachten:

- Schaffen einer angenehmen Gesprächsatmosphäre beim Erarbeiten des Vertrages mit dem Kind.
- Dem Kind mündlich, in einfachen Worten erklären, was ein Vertrag ist. Dazu kann beispielsweise erklärt werden, dass, wenn ein Auto in die Reparatur gebracht wird, ein Auftragszettel mit Leistung und Kosten erstellt wird. Ein Vertrag ist also eine schriftliche wenn-dann Situation.
- Gemeinsames Diskutieren von Zielverhaltensweisen und Einholen der Zustimmung des Kindes.
- Ausmachen der Belohnungen, wobei Aktivitätsverstärker bevorzugt werden.
- Je nach Anzahl der formulierten Ziele ist es sinnvoll, ein Belohnungsmenü zu entwerfen. Bei Erfüllen von zwei Zielen könnte das Kind bereits eine kleine Belohnung erhalten, während bei Erfüllen von fünf Zielen eine grössere Belohnung gegeben wird.
- Das Erfolgskriterium muss genau definiert sein. Daher: Was muss konkret erfüllt sein, damit das jeweilige Ziel erreicht wurde?
- Die Bedingungen zum Erhalt der Belohnungen müssen geklärt sein.
- Der Vertragsinhalt wird mündlich wiederholt, unterzeichnet und dem Kind wird eine Kopie abgegeben. Dabei gilt das Kind der Lehrperson gegenüber als gleichwertiger Vertragspartner. Durch die Unterschrift verpflichten sich beide Parteien zur Einhaltung der Abmachungen, gleichzeitig erhöht dies die Verbindlichkeit.
- Nach einer festgelegten Zeit wird der Vertrag neu ausgehandelt oder ausgeblendet (S. 54f).

Verhaltensverträge können laut Breuer-Küpper und Hintz (2018) und Goetze (2010) mit einzelnen Kindern oder auch mit der ganzen Klasse abgeschlossen werden. Der Einsatz in ganzen Klassen eignet sich dann, wenn beispielsweise die Zusammenarbeit in der Klasse unzureichend ist. In diesem Fall sollten je nach Alter der Kinder vier bis acht Klassenregeln in Plakatform aufgehängt werden. Da jedoch die Bedürfnisse der einzelnen Kinder sehr unterschiedlich sind, eignet sich der Einsatz in der ganzen Klasse nur bedingt.

Kontrolle des Vertrages: Laut Bellingrath (2014) Goetze (2010) kann der Vertrag entweder lehrerkontrolliert sein oder zunehmend schülerkontrolliert werden. Da der Vertrag kein Lehrerdiktat darstellt, soll der Vertrag mit dem Kind gemeinsam erarbeitet werden und zunehmend vom Kind selbst kontrolliert werden, da dies die Selbststeuerung des Kindes fördert. Dazu soll im Umfang der Belohnung sowie bei der Registrierung des Zielverhaltens

schrittweise dem Kind die Verantwortung übertragen werden. Möglich wäre beispielsweise, dass die Lehrperson am Anfang gemeinsam mit dem Kind die Zielerreichung bespricht und später das Kind selbst über die Zielerreichung und den Erhalt der Belohnung entscheiden kann.

Wie auch bei Tokensystemen gilt bei Verhaltensverträgen: «Ein Verhaltensvertrag ist ein künstliches Arrangement, das auch wieder ausgefädelt werden sollte, sobald die Ziele erreicht sind (Goetze, 2010, S. 55).

4.3.3 Premack-Prinzip

Das Premack-Prinzip wird von Goetze (2010), Haag (2018) und Petermann und Petermann (2019) beschrieben. Verhalten mit einer hohen Auftretenswahrscheinlichkeit kann Verhalten mit einer tieferen Auftretenswahrscheinlichkeit verstärken. Eine weniger beliebte Tätigkeit geht dabei einer beliebteren voran, die beliebtere Tätigkeit fungiert somit als Verstärker. Als Beispiel wird nach dem Lesen eines Textes ein Computerspiel gespielt.

Das Premack-Prinzip erweitert die Verstärkungsmöglichkeiten, denn eine Vielzahl an Aktivitäten des Kindes können als Verstärker eingesetzt werden. Dazu muss zuerst systematisch beobachtet werden, mit welchen Aktivitäten sich ein Kind gerne und häufig beschäftigt. Am leichtesten erkennbar sind diese durch Beobachtung während dem Freispiel. Die Aktivität mit der höchsten Auftretenswahrscheinlichkeit kann nun als Verstärker für weniger beliebte Aktivitäten eingesetzt werden.

Für den Unterricht bedeutet dies, dass Kinder im Freispiel genau beobachtet werden sollen und sich unbeliebte Tätigkeiten mit beliebteren abwechseln sollen.

4.3.4 Shaping

Goetze (2010) und Petermann und Petermann (2019) beschreiben das Shaping folgendermassen: Beim Shaping-Verfahren wird eine komplexe Handlung in Teilschritte unterteilt. Dazu ist eine genaue Beobachtung des Kindes und dessen Verhaltensweisen erforderlich, um ausfindig machen zu können, welche dem Zielverhalten ähnlichen Verhaltensweisen bereits gezeigt werden. Der Ablauf sieht folgendermassen aus:

- Das Zielverhalten wird definiert.
- Die Zwischenschritte werden festgelegt.
- Der Startpunkt wird festgelegt. Für das Erreichen der Zwischenschritte wird das Kind jeweils belohnt, beziehungsweise wird dann belohnt, wenn die vom Kind gezeigte Handlung dem Zielverhalten ähnlich ist. Somit bringt jede Teilhandlung das Kind näher an das gewünschte Zielverhalten heran.

Beim Shaping ist es möglich, dass unerwünschtes Verhalten verstärkt werden muss. Die ist dann der Fall, wenn dieses Verhalten näher beim erwünschten Verhalten liegt als anderes unerwünschtes Verhalten. Der Vorteil am Shaping-Verfahren liegt darin, dass keine zu hohen

Erwartungen an das Kind gestellt werden. Abgeschlossen ist das Verfahren dann, wenn das Kind das neue Verhalten zeigen kann, ohne dass es für die einzelnen Teilhandlungen verstärkt wird.

4.3.5 Prompting

Beim Prompting werden entweder verbal Aufgabeninstruktionen zum Zeigen des gewünschten Verhaltens gegeben oder das gewünschte Verhalten wird in Teilschritten modelliert (Goetze, 2010, S. 47).

Voraussetzung für erfolgreiches Prompting ist, dass das Kind die verbalen Anweisungen versteht. Eine präzise Formulierung ist dabei nötig. Nicht zielführend sind unklare Angaben wie die Aufforderung an das Kind sich «anständig zu benehmen». Im Anschluss an gezeigtes Verhalten wird dieses verstärkt. Prompting, auch Verhaltensprovokation genannt, hat den Vorteil, dass neues Verhalten sehr schnell gelernt werden kann. Wichtig ist insbesondere, dass das Kind weiss, dass es sich lohnt der Aufforderung der Lehrperson zu folgen. Nach einer Weile reicht ein kurzer Blickkontakt oder eine Geste, damit das gewünschte Verhalten gezeigt wird (Petermann & Petermann, 2019, S. 27). Prompting ist eine häufig unabdingbare Lernhilfe, sie sollte jedoch ausgeblendet werden, sobald das Kind das gewünschte Verhalten stabilisiert hat (Goetze, 2010, S. 47).

4.3.6 Fading

Beim Fading werden die oben beschriebenen Hilfestellungen (Shaping, Prompting) ausgeblendet. Dies jedoch erst dann, wenn die SuS das gewünschte Verhalten stabilisiert haben. In Bezug auf das Prompting würde dies meinen, dass die verbale Instruktion, das Modellieren der Handlung oder auch der Blickkontakt sukzessiv ausgeblendet werden. Dies darf jedoch nicht abrupt erfolgen (Goetze, 2010, S. 48).

4.3.7 Löschung

Bodenmann et al. (2015) sowie Burt und Pennington (2017) beschreiben die Löschung folgendermassen: Unter Löschung wird verstanden, dass problematisches Verhalten eines Kindes ignoriert wird und sich somit die Auftretenswahrscheinlichkeit verringert. Die durchführende Lehrperson muss sich dabei bewusst sein, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens durch die Löschung zuerst verstärkt wird und dass einige Kinder zu Beginn mit aggressivem Verhalten auf die Löschung reagieren. Die Löschung tritt erst auf, wenn systematisch und kontinuierlich vorgegangen wird. Zuerst muss dazu ausgemacht werden, welche Verstärker das unerwünschte Verhalten aufrechterhalten. Im nächsten Schritt muss sich die Lehrperson überlegen, ob der Verstärker entfernt werden kann, oder ob dies nicht möglich ist. In letzterem Fall müsste eine andere Massnahme eingesetzt werden. Weiter muss überlegt werden, ob die Verstärkerwegnahme ethisch vertretbar ist. Um den Erfolg der Massnahme zu testen, soll das Verhalten des Kindes

beobachtet und Daten dazu gesammelt werden. Dies auch, um gegebenenfalls die Massnahme anpassen zu können.

Eine erfolgreich eingesetzte Löschung eines Verhaltens muss stets mit einer Verstärkung anderen Verhaltens einhergehen. Dabei muss Verhalten verstärkt werden, welches das Problemverhalten ersetzen kann. Dies beispielsweise durch Aufmerksamkeit und Lob.

Trotz einer erfolgreich durchgeführten Löschung besteht die Möglichkeit einer *spontanen Erholung*. Das heisst: das unerwünschte Verhalten tritt plötzlich wieder auf, kann jedoch wieder durch Ignorieren und Entfernen des Verstärkers gelöscht werden. Generell wird empfohlen, Löschungsmassnahmen gemeinsam mit anderen Methoden der Verhaltensmodifikation einzusetzen (Bodenmann et al., 2015, S. 142 und Burt & Pennington, 2017, S. 107f). Lehrpersonen sollen sich zudem überlegen, ob sie bereit sind, die Löschung konsequent durchzuführen, da dies als sehr grosse Herausforderung angesehen wird (Burt & Pennington, 2017, S. 112).

4.3.8 Bestrafung

Die Bestrafung ist eine Massnahme aus dem operanten Konditionieren, welche die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens verringert. Bodenmann et al. (2015), Dunne und Marz (2017), Goetze (2010), Kauffmann (2005) in: Haag, (2018), Petermann und Petermann (2019) sowie Schuster (2020) beschreiben zusammengefasst folgendes:

Positive sowie negative Verstärkung sind der Bestrafung stets vorzuziehen. So werden folgende Kritikpunkte an der Bestrafung im Grundschulalter angebracht: Bestrafung bewirkt eine Unterdrückung des Verhaltens, jedoch keine Veränderung der Verhaltensweise, da keine alternativen Verhaltensweisen dargeboten werden. Durch die Bestrafung weiss ein Kind zwar, wie es sich nicht zu verhalten hat, jedoch erhält es dadurch keine alternativen Handlungsmöglichkeiten. Die durch Bestrafung ausgelösten negativen Emotionen können auf andere Personen oder Objekte übertragen werden, das Verhältnis der Lehrperson zum Kind wird somit belastet. Durch Bestrafung können sich Defizite in den Sozialkompetenzen der Kinder entwickeln und es besteht die Möglichkeit der Entwicklung einer erhöhten Ängstlichkeit beim Kind. Möglich sind auch dauerhafte negative Einstellungen gegenüber Lehrpersonen und schulischen Anforderungen. Strafe fördert zudem die Tendenz, sich eine eigene Phantasiewelt aufzubauen und schlussendlich lernen die SuS durch Prozesse des Modelllernens, selber aggressiv zu handeln, wenn sie zu häufig bestraft werden. Bestraft eine Lehrperson zu häufig, kann dies auch dazu führen, dass SuS im Unterricht weniger aktiv mitarbeiten, um generell eine Reaktion der Lehrperson im Sinne der negativen Verstärkung zu umgehen. Schlussendlich kann störendes Verhalten trotz Bestrafung weiterhin auftreten, wenn die bestrafende Person abwesend ist.

Falls doch bestraft wird, sollen folgende Prinzipien gelten:

Strafreize müssen stets auch aus der Sicht der Kinder betrachtet werden, denn in gewissen Fällen kann eine Strafe für das Kind belohnend wirken, da es dadurch beispielsweise mehr Aufmerksamkeit der Lehrperson erhält. In diesem Fall würde die Bestrafung das unerwünschte Verhalten sogar noch verstärken.

Es soll nur dann bestraft werden, wenn eine rasche Unterdrückung des Verhaltens notwendig ist. Das heisst, wenn eine unmittelbare Gefahr für das Kind oder andere Kinder besteht. Bestrafungen des Straftyp I sind nur dann anzuwenden, wenn Massnahmen des Straftyp II wirkungslos geblieben sind. Der eingesetzte Strafreiz soll dabei mit Belohnungen, demnach mit einer positiven Verstärkung, gekoppelt werden, sobald das Kind wieder gewünschtes Verhalten zeigt. Der gleichzeitige Aufbau von gewünschten Verhaltensalternativen muss gleichzeitig zur Bestrafung stattfinden.

Die Lehrperson muss die Kontrolle über den Strafreiz haben und diesen in einem angemessenen Verhältnis zu der Unterrichtsstörung einsetzen. Wichtig ist, dass die SuS genau wissen, für welches Verhalten sie bestraft werden und dass sie danach wieder in das Unterrichtsgeschehen integriert werden. Die Strafe soll daher sinnvoll sein und in Zusammenhang zum unangemessenen Verhalten stehen. Dabei muss das Verhalten gleich zu Beginn bestraft werden und nicht erst bei dessen Beendigung. Ein Strafreiz soll von der Lehrperson nur dann angewendet werden, wenn dies ruhig und reflektiert geschieht, um das Beziehungsverhältnis nicht zu stören. Dazu soll die Lehrperson dem Kind nüchtern und sachlich erklären, dass aufgrund der vorausgegangenen Handlung die abgemachte Konsequenz folgt. Die Lehrperson muss dabei warmherzig gegenüber dem Kind sein, auch wenn unakzeptables Verhalten gezeigt wurde. Das Kind soll zum Zeitpunkt, an welchem die Bestrafung eingesetzt wird, ruhig und nicht aufgeregt sein. Gleichzeitig soll ein Strafreiz unmittelbar nach Auftreten des unerwünschten Verhaltens erfolgen und das Kind im Voraus über mögliche Verhaltenskonsequenzen informiert werden. Die Strafe soll nur auf ein bestimmtes Störverhalten hin angewendet werden und überlegt zum Einsatz kommen. Möglich wäre beispielsweise die Einbettung der Strafe in einen Kontingenzvertrag. Ist mit dem Kind eine Strafe abgemacht, muss diese danach auch umgesetzt werden, um nicht als leere Drohung dazustehen. Wichtig ist auch die zeitliche Begrenzung der Strafe, welche dem Kind mitgeteilt wird. Durch erstrecken der Strafen auf eine lange Zeitdauer, werden sie nicht wirkungsvoller. Zu beachten ist auch, dass gelegentliche Bestrafung kaum einen positiven Einfluss auf das Verhalten des Kindes hat, sondern zuerst konsistente und konsequente Bestrafung vorangegangen sein müssen.

Bestrafung beinhaltet, wie oben beschrieben, sehr viele negative Aspekte, welche durch die Verstärkung nicht eintreten. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass unerwünschtes Verhalten nur dann bestraft werden soll, wenn dies absolut notwendig ist.

Dennoch beschreiben Petermann und Petermann (2019), dass Strafen einen versöhnlichen Charakter erhalten und zu Lerneffekten führen können, sofern die oben genannten Aspekte berücksichtigt werden (S. 34).

Methoden, welche Prinzipien der Bestrafung enthalten sind das Response-Cost sowie das Time-out Verfahren. Beide gehören dem Straftyp II an und werden nachfolgend beschrieben. Die Verfahren haben eine höhere Wirksamkeit als Bestrafung des Straftyp I und zeigen vergleichsweise weniger Nebeneffekte (Goetze, 2010, S. 59).

4.3.9 Response-Cost-Verfahren

Bodenmann et al. (2015), Breuer- Küpper und Hintz, (2018), Goetze (2010) sowie Schneider (2018) beschreiben Response-Cost-Verfahren folgendermassen:

Zu Beginn einer definierten Zeiteinheit werden dem Kind Token abgegeben und diese bei störendem Verhalten wieder entzogen. Ist nun beispielsweise am Ende des Tages noch mindestens ein Token vorhanden, so erhält das Kind eine Belohnung. Problematisch hierbei ist, dass das Kind, sobald es alle Token verloren hat, keinen weiteren Anreiz hat, positives Verhalten zu zeigen. Deshalb empfehlen die Autoren den Einsatz von Response-Cost-Verfahren in Kombination mit Tokensystemen. Token werden also nicht nur entzogen, sondern werden bei erwünschtem Verhalten auch verteilt. Response-Cost gilt als leichte Form der Bestrafung oder indirekte Bestrafung, da Stimuli entfernt werden, jedoch können negative Auswirkungen auf die Beziehung zum Kind weitgehend ausgeschlossen werden, solange im Voraus nichtakzeptables Verhalten mit dem Kind vereinbart wurde. So kann beim Entzug des Token auf die Vereinbarung verwiesen werden. Somit wird beim Kind vermieden, dass es negative Gefühle der Zurückweisung erlebt.

Response-Cost-Verfahren eignen sich hauptsächlich in der Arbeit mit jüngeren, aggressiven oder hyperkinetischen Kindern.

4.3.10 Time-out

Das Time-out-Verfahren wird von Bodenmann et al. (2015), Goetze (2010), Petermann und Petermann (2019) und Schuster (2020) beschrieben. Die Methode wird nur bei massiv oppositionellem und aggressivem Verhalten und somit eher selten angewandt. Um Reize, welche das unerwünschte Verhalten aufrechterhalten oder auslösen auszublenden, wird das Kind in einen anderen Raum gebracht, um Lösungsbedingungen schaffen zu können. Eine andere Möglichkeit wäre, das Kind zu einer anderen Lehrperson zu schicken oder im Klassenzimmer durch eine Stellwand von anderen Kindern abzugrenzen. Folgendes muss beachtet werden:

- Die Lehrperson spricht in neutralem Ton mit dem Kind
- Das Time-out muss dem Kind als Massnahme erklärt worden sein und vorher angekündigt werden.

- Der neutrale Raum soll keine Verstärkung bieten.
- Die Dauer muss im Voraus festgelegt werden: 1-2 Minuten pro Lebensjahr des Kindes.
- Rufen und anderes Verhalten des Kindes wird während des Time-outs ignoriert.
- Findet das Störverhalten nach Rückkehr in die Klasse wieder statt, kann eine zweite Auszeit eingeleitet werden.
- Beendet ein Kind die Auszeit von sich aus, wird es ruhig an den Ort zurückgeführt und das Time-out beginnt neu.

Die Rückkehr aus dem Time-out beschreiben die Autoren und Autorinnen unterschiedlich:

- Nach dem Time-out findet eine Rückkehr zur Alltagsroutine statt, das Problemverhalten wird nicht mehr angesprochen, das Kind wird freundlich wieder empfangen und der Unterricht geht nahtlos weiter (Schuster, 2020, S. 29, Goetze, 2010, S. 61 und Bodenmann et al., 2015, S. 144).
- Es wird wieder an der Situation angeknüpft, welche das Time-out auslöste. Dies kann bedeuten, dass sich das Kind bei einem anderen Kind entschuldigen oder sich um eine Wiedergutmachung kümmern muss (Petermann & Petermann, 2019, S.33).

Das Time-out soll immer auch mit positiver Verstärkung von gewünschtem Verhalten einhergehen. Goetze (2010) empfiehlt zudem den Einsatz des Time-out-Verfahrens in Kombination mit einem Tokensystem (Goetze, 2010, S. 59).

4.4 Massnahmen des Lernens am Modell im schulischen Kontext

Modelle können zum Aufbau von erwünschtem Verhalten beitragen. Damit ein Verhalten von einem Modell gelernt wird, muss das Kind seine Aufmerksamkeit auf das Modell lenken. Dazu muss ein Modell gewisse Merkmale aufweisen (Myschker, 2018, S. 131).

Merkmale eines Modells: Myschker (2018), Petermann und Petermann (2019), Schmitt und Altstötter-Gleich (2010) sowie Schneider und Margraf (2018) beschreiben folgende Eigenschaften eines Modells: Als Modell können Personen in der Umgebung, Lehrpersonen oder sogar Figuren in (Zeichentrick-) Filmen dienen. Letztere eignen sich jedoch weniger gut als Modell, als reale Vorbilder. Für das Modelllernen werden ab dem Kindergartenalter die Peers immer wichtiger, denn Kinder orientieren sich ab diesem Alter vor allem an Modellen, welche ihnen ähnlich sind. Die Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen sich und dem Modell zu erkennen, entwickelt sich im Verlauf der Grundschulzeit weiter. Bei der Behandlung von Verhaltensstörungen ist es nun wichtig herauszufinden, welchen Personen das Kind nacheifern möchte, bzw. welche Personen für das Kind besonders wichtig sind.

Das gezeigte Verhalten muss beim Kind ein Minimum an Interesse auslösen. Das gezeigte Verhalten muss für das beobachtende Kind bedeutsam sein und vom Modell differenziert gezeigt werden. Zudem darf das Verhalten einen gewissen Schwierigkeitsgrad nicht überschreiten und muss zeitlich begrenzt sein. Beginn und Ende eines Verhaltens müssen demnach eindeutig sein. Wird das gezeigte Verhalten belohnt, so wird es besonders häufig

imitiert. Jedoch kann das, was für das Kind als belohnend eingestuft wird, sehr unterschiedlich sein. Verbringt eine Lehrperson viel Zeit mit einem Kind, welches sich aggressiv verhält, so kann es sein, dass andere Kinder dieses Verhalten imitieren, um auch mehr Zeit mit der Lehrperson zu erhalten.

Als Lehrperson ist es laut Bodenmann et al. (2015) besonders wichtig zu wissen, dass die Lehrperson selber auch als negatives Modell wirken kann. Bestraft eine Lehrperson beispielsweise die Kinder zu häufig, läuft diese der Gefahr, dass Kinder häufiger aggressive Verhaltensweisen zeigen (S. 128).

Einsatzmöglichkeiten des Modelllernens in Schulen

Nachfolgend werden das symbolische, teilnehmende sowie kognitive Modellieren beschrieben. Im Rahmen der kognitiven Wende wurden auch Denkprozesse und nicht mehr nur die Umwelt in Prozesse der Verhaltenssteuerung miteinbezogen. Dieser Aspekt ist insbesondere beim kognitiven Modellieren von Bedeutung.

Symbolisches Modellieren: Beim symbolischen Modellieren wird mit Materialien gezeigt, wie sich andere Kinder in bestimmten Situationen verhalten oder mit welchen Strategien Konflikte gelöst werden. Als Material eignen sich Filme, Bilder oder Bildergeschichten.

Teilnehmendes Modellieren: Hierbei fungiert die Lehrperson als Modell und zeigt, wie eine bestimmte Herausforderung bewältigt werden kann (Schneider & Margraf, 2018, S. 10).

Um ein neues Verhalten von einem Modell lernen zu können, muss eine Wiederholung der Handlung stattfinden. Danach kann das erwünschte Verhalten beispielsweise durch ein Rollenspiel geübt werden. Dabei ist immer auch ein Feedback zum gezeigten Verhalten wichtig. Damit schlussendlich ein Verhalten auch gezeigt wird, ist die Motivation des Kindes wichtig, welche über die Verstärkungskontingenz gesteuert wird. Kann beobachtet werden, dass das Verhalten positive Auswirkungen hat und verstärkt wird, so wird das Kind das Verhalten eher zeigen, als wenn eine negative Konsequenz folgt (Petermann & Petermann, 2019, S. 45).

Kognitives Modellieren: Durch reale Personen oder durch Filme wird den Kindern eine Verhaltenssequenz gezeigt. Diese wird kommentiert, um nicht nur die Handlung darzustellen, sondern auch um zu verdeutlichen, weshalb etwas getan wird. Besonders wirkungsvoll ist das kognitive Modellieren in Kombination mit Selbstinstruktionen. Nach dem Beispiel eines Modells instruieren sich die Kinder in ihren Handlungen selbst. Für die Handlungsabläufe sind Signalkarten ein beliebtes Mittel zur Hilfe. Im Training wird die Handlung zuerst durch laut gesprochene Instruktionen durchgeführt, danach durch leises Sprechen und schliesslich werden die Handlungsanweisungen vom Kind nur noch gedacht. Bei einem Kind mit einer Hyperaktivitätsstörung kann die Lehrperson beispielsweise Spiele mit dem Kind spielen und dabei die Instruktionkarten «langsam machen», «Halt-nachdenken!» und «genau gucken» einsetzen. Dabei dient die Lehrperson als kognitives Modell, welches die Selbstinstruktionen

laut vorspricht und die Aufgabe vorlöst (Myschker & Stein, 2018, S. 313f). Die Selbstinstruktion kann auch bei aggressivem Verhalten von Kindern eingesetzt werden. Dabei wird in einem Rollenspiel mit Selbstinstruktionskärtchen geübt, die Selbstkontrolle zu behalten. Selbstinstruktionen lauten beispielsweise so: «zähle langsam bis zehn, dann wird's schon gehn» (Petermann & Petermann, 2019, S. 46). Selbstinstruktionstrainings müssen nur bei sehr schwierigen Fällen in einem eins-zu-eins Setting durchgeführt werden (Myschker, 2018, S. 315). Myschker (2018) empfiehlt zudem die Kombination mit einem Tokensystem, bei welchem das Kind nach einer Selbstinstruktion für fehlerfreies oder fehlerkorrigierendes Lösen von Aufgaben Token sammeln kann (S. 314).

4.5 Bedeutung von Belohnungssystemen für Kinder mit besonderem Förderbedarf

Die Wirksamkeit von behavioralen Therapiemethoden ist unbestritten. Die Effektstärke ist dabei höher, wenn verschiedene behaviorale Verfahren kombiniert eingesetzt werden. Die höchste Effektstärke zeigt sich bei der Anwendung operanter Methoden. Dies gilt auch bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen (Schneider & Margraf, 2018, S. 219). Seit den 1960er Jahren wurden Massnahmen des klassischen sowie operanten Konditionierens bei kognitiv beeinträchtigten Kindern häufig eingesetzt. Eine wichtige Bedeutung haben die Methoden in Bezug auf nahezu alle psychischen Störungen wie Verhaltens- Entwicklungs- und emotionale Störungen. Dies aufgrund der hohen Effektivität (Petermann & Petermann, 2019, S. 10) Gerade für Kinder mit Entwicklungsstörungen und geistiger Behinderung sind die Verfahren sehr wertvoll (Petermann & Petermann, 2019, S. 35).

Dunne und Martz (2017) beschreiben die Wichtigkeit, Methoden der Lerntheorien richtig umzusetzen. Dazu beschreiben Sie ein System, bei welchem für alle SuS, ungeachtet ihrer Individualität, dasselbe Belohnungs- beziehungsweise Bestrafungssystem zum Einsatz kam. Bei diesem System wurden die Namen der Kinder auf Wäscheklammern geschrieben und an ein Plakat geklammert. Bei störendem Verhalten wurde die Klammer für alle sichtbar in eine tiefere Sektion des Plakates versetzt. Solche Systeme bewirken, dass sich Kinder mit Verhaltensstörungen stets in den unteren Bereichen der Tafel befinden und sich die Klassenkameraden an dieses Bild gewöhnen (S. 90). Dieses Beispiel nennen sie einen «*Something like it approach*», also einen Ansatz, welcher zwar Elemente der Lerntheorien beinhaltet, jedoch von der Lehrperson modifiziert wurde. Für SuS mit besonderem Förderbedarf bedeuten diese Settings häufig eine Zunahme des Verhaltens, welches eigentlich abgebaut werden soll. Zudem können dadurch auch angepasste SuS ihr Verhalten verschlechtern (ebd., S. 93). Für alle SuS einer Klasse ist es daher gerecht, wenn individualisiert vorgegangen wird, anstatt dass alle Kinder gleichbehandelt werden. In Bezug auf Belohnungssysteme meint dies, dass nur mit denjenigen Kindern beispielsweise das

Zuspätkommen thematisiert wird, welche in diesem Bereich einen Förderbedarf aufweisen (Schuster, 2020, S. 34f).

Als Fazit kann daher gesagt werden, dass Massnahmen der Lerntheorien bei Kindern mit Verhaltensstörungen unbestritten wirksam sind, jedoch darauf geachtet werden muss, diese individualisiert einzusetzen und die erprobten Vorgehensweisen einzuhalten.

4.6 Kritik und Grenzen lerntheoretischer Massnahmen

Die Grenzen, welche lerntheoretischen Massnahmen gesetzt sind, können gleichzeitig auch als Kritik derer aufgefasst werden, weswegen die beiden Kategorien zusammen dargestellt werden.

Grenzen

Goetze (2010) sowie Schmitt und Altstötter-Gleich (2010) beschreiben folgende Grenzen:

- Die Fokussierung auf das rein beobachtbare Verhalten lässt ausser Acht, dass auch Urteilsdispositionen, Denkstile, Motive, Werthaltungen und Fähigkeiten einen Einfluss auf das Verhalten haben.
- Leicht operationalisierbares Verhalten kann durch Massnahmen der Lerntheorien verändert werden, komplexe und schwerdefinierbare Störungen entziehen sich jedoch häufig deren Wirksamkeit.

Die hauptsächliche Grenze der klassischen Form der Verhaltensmodifikation, nämlich das Ausblenden von Denkvorgängen, wurde durch die Ergänzung der kognitiven Aspekte überwunden (Goetze, 2010, S. 66).

Kritik

Die Kritik an der Lerntheorie bezieht sich vor allem auf die Massnahmen des operanten Konditionierens. Folgende Kritikpunkte werden nach Bodenmann et al. (2015), Goetze (2010) und Schmitt und Altstötter-Gleich (2010) an der pädagogischen Verhaltensmodifikation angebracht:

- In den Anfangszeiten der Verhaltensmodifikation wurden Verstärkermechanismen von Ratten und Tauben auf den Menschen übertragen, ohne auf die eigenständigen Persönlichkeiten der Kinder einzugehen.
- Eine ausschliessliche Fixierung auf beobachtbares Verhalten und Aussparen von intrapsychischen Prozessen erklärt nicht, weshalb beispielsweise eine Taube eine «Fressreaktion» zeigen soll, obschon sie nicht hungrig ist.
- Kinder werden durch die Verhaltensmodifikation manipuliert und zu fremdbestimmten Zielen dirigiert, Kinder könnten somit zu beliebigen Zielen hin modifiziert werden, was ethisch problematisch ist.
- Eine Verstärkung kommt einer Bestechung gleich.

- Kinder werden dauerhaft von Verstärkung abhängig, Kinder lernen somit nicht, intrinsisch motiviert zu lernen.
- Gerade bei der Münzverstärkung erhalten menschliche Verhaltensweisen einen Warencharakter.
- Soziale Zusammenhänge werden ausser Acht gelassen.
- Machtverhältnisse werden nicht thematisiert, die gesamte Verstärkermacht liegt bei der Lehrperson.
- Der Einsatz der Verhaltensmodifikation wird als überflüssig angesehen. Einzelne Kinder mit Verhaltensstörungen sollten nicht in der Schule, sondern bei Psychologen behandelt werden.
- Man weiss zwar, dass durch die beschriebenen Massnahmen Verhaltensweisen gelernt werden können, jedoch ist die Entstehung von Persönlichkeitsunterschieden dadurch nur ansatzweise empirisch untersucht worden.

Schuster (2020) beschreibt zwar die Wirksamkeit der Methoden, jedoch könne der technische Einsatz der beschriebenen Massnahmen dazu führen, dass die Wichtigkeit der Lehrer-Schüler-Beziehung ausser Acht gelassen wird. Dementsprechend solle, anstelle eines Programmes, darauf vertraut werden, dass Kinder spontan richtiges Verhalten zeigen werden und dieses dann auch mit einem Lächeln belohnt wird (S. 34).

5 Methodenkritik

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Im Anschluss dazu werden die Gütekriterien ausgewertet.

5.1 Reflexion der Methode

Die qualitative Inhaltsanalyse stellte sich als zielführend heraus und war durch die Software MAXQDA einfach und übersichtlich durchführbar. Wichtig beim Erstellen der Codes sowie beim nachfolgenden Kodieren der Texte war es, ein geeignetes Ankerbeispiel zu finden. Dies verschaffte Klarheit, insbesondere dann, wenn ein Abschnitt auf den ersten Blick mehreren Kodierungen entsprach. Die entsprechenden Codes sowie Ankerbeispiele finden sich in Anhang 1: *Kodierleitfaden*.

Das Erstellen der Kategorien erfolgte induktiv sowie deduktiv. Die grosse Anzahl an Kategorien sowie Unterkategorien war durch die Software gut zu bewältigen und wurde durch Farben übersichtlich dargestellt. In MAXQDA konnten nicht nur stets neue Kategorien gebildet werden, sondern auch bestehende Kategorien zusammengefügt werden. Die einfache Handhabung der Software hatte als Konsequenz, dass wenn induktiv eine Unterkategorie gebildet wurde, diese auch wieder verworfen werden konnte und die kodierten Textstellen der

Hauptkategorie zugeordnet werden konnten. Die exportierten Excel Dateien waren die Grundlage zur Darstellung der Ergebnisse und ermöglichten ein rasches und exaktes Vorankommen.

5.2 Gütekriterien

Nachfolgend werden die Gütekriterien Reliabilität, bzw. Intrakoderreliabilität, sowie Validität ausgewertet.

Reliabilität: Würde die gleiche Literatur nochmals durchgegangen, so müssten dieselben Ergebnisse erzielt werden. Der Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse wurde in Kapitel 3.2.3 (*Ablaufmodell*) beschrieben und eingehalten. Da trotz des systematischen Vorgehens Fehler beim Kodieren unterlaufen können, wurden die Texte nach dem Kodieren nochmals überprüft. Ein Text wurde im Sinne der Intrakoderreliabilität nochmals kodiert und mit den vorherigen Ergebnissen verglichen. Dabei wurde festgestellt, dass grösstenteils die gleichen Kodierungen gemacht wurden, die kodierten Abschnitte jedoch teilweise um einen Satz kürzer oder länger waren. Die Kernaussagen blieben somit die gleichen. Ein Beispiel hierzu findet sich in Anhang 2: *Intrakoderreliabilität*.

Validität: Die Validität ist die Grundlage zur Beantwortung der Fragestellung, da diese die Gültigkeit der Untersuchungsergebnisse beschreibt. Damit wirklich das gemessen wird, was gemessen werden soll, war es wichtig die Kategorien in Hinblick auf die Fragestellungen zu erstellen. Auch bei den induktiv erarbeiteten Kategorien wurde stets darauf geachtet, dass diese dem Beantworten der Fragestellung dienen. Schlussendlich konnte durch das Kategoriensystem die Fragestellung beantwortet werden, was darauf hindeutet, dass die Validität gewährleistet wurde.

6 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse in Hinblick auf die Fragestellung diskutiert und interpretiert. In die Interpretation fliessen auch eigene Gedanken, Erfahrungen und Beispiele mit ein.

In jedem Unterkapitel wird die jeweilige Unterfrage thematisiert, am Ende des Kapitels wird die Hauptfragestellung pointiert beantwortet. Die ersten beiden Unterfragen werden aufgrund des inhaltlichen Zusammenhangs zusammen dargestellt.

6.1 Diskussion und Beantwortung der 1. und 2. Unterfrage

Tabelle 6: Beantwortung Unterfrage 1 und 2

- Welche Möglichkeiten der Verhaltenssteuerung werden durch die Lerntheorien erklärt?
- Welche Kriterien müssen beim Einsatz lerntheoretischer Massnahmen beachtet werden?

In diesem Kapitel werden die Möglichkeiten der Verhaltenssteuerung diskutiert, welche durch das klassische und operante Konditionieren sowie durch das Lernen am Modell erklärt werden. Der schulische Fokus liegt klar bei den operanten Techniken, da diese eine Vielzahl an direkt umsetzbaren Massnahmen beschreiben. Trotzdem wurden in den Ergebnissen nennenswerte Aspekte der klassischen Konditionierung und des Modelllernens erwähnt.

Klassische Konditionierung

Das klassische Konditionieren bietet keine konkreten Methoden, welche von Lehrpersonen eingesetzt werden können. Jedoch ist das Wissen darüber, wie die Art des Unterrichtes das Verhalten beeinflusst, von Bedeutung. Schulmotivation kann durch Prozesse des klassischen Konditionierens ausgelöst werden. Ein Schulfach kann, wie Bodenmann et al. (2015) beschreiben, durch abwechslungsreichen Unterricht an Attraktivität gewinnen und das Fach selbst als positiver Stimulus fungieren (S. 77). Dieses Hintergrundwissen ist für Lehrpersonen enorm wichtig, denn dies kann die Schullaufbahn eines Kindes stark beeinflussen. Kinder, welche sich in der Schule störend verhalten, könnten das als positiven Stimulus wahrgenommene Fach somit gerne besuchen und den Unterricht durch die motivierte Mitarbeit weniger stören. Dieses Wissen wirkt sich demnach auf die gesamte Konzeption des Unterrichts aus und würde bedeuten, dass Lehrpersonen ihren Unterricht stets reflektieren und gegebenenfalls anpassen müssen.

Ebenfalls werden Auswirkungen von bestrafendem Verhalten erklärt, was einen grossen Einfluss auf den Unterricht im Allgemeinen haben kann. Lehrpersonen werden aufgrund zu häufig eingesetzter Bestrafung als negativen Stimulus wahrgenommen und fördern dadurch störendes Verhalten in Klassen (Dunne & Martz, 2017, S. 90). Dies müsste im Umkehrschluss auch bedeuten, dass Lehrpersonen von den Kindern als positiven Stimulus wahrgenommen werden können. Dies könnte dazu führen, dass störendes Verhalten weniger häufig gezeigt würde. Für den Unterricht könnte dies bedeuteten, dass die Kinder für gutes Verhalten verstärkt werden sollen, wodurch die Kinder mit der Zeit das angemessene Verhalten zeigen, sobald sie die Lehrperson sehen. Die Lehrperson fungiert somit als positiver Stimulus.

Die beschriebenen Prozesse haben einen Einfluss für das Verstehen von Verhaltensstörungen. Bei der Beobachtung von SuS sollte der Fokus also nicht nur auf dem Kind liegen, sondern auch der Unterricht sowie das Verhalten der Lehrpersonen muss in die Beobachtung miteinbezogen werden. Als SHP könnte dies bedeuteten, dass versucht wird,

gemeinsam mit der LP den Unterricht attraktiver zu gestalten und die Auswirkungen von zu häufiger Bestrafung auf die Kinder aufzuzeigen.

Operante Konditionierung

Zur operanten Konditionierung konnten mit 13 Unterkategorien die grösste Anzahl an Massnahmen ausgemacht werden. Somit kann man sagen, dass das operante Konditionieren bei externalisierenden Verhaltensstörungen in der Schule die wichtigste Grundlage darstellt. Von mehreren Autoren wurde genannt, dass vor jeder Verhaltensmodifikation eine systematische Verhaltensbeobachtung durchgeführt werden muss. Ob dies im Unterricht tatsächlich so gemacht wird, kann hier nicht beantwortet werden. Allgemein ist mein Eindruck, dass Verhaltensbeobachtungen kaum strukturiert durchgeführt werden. Als Gründe dafür stelle ich mir die knappen zeitlichen Ressourcen vor sowie die Annahme, dass man das Kind und dessen Verhalten ja bereits während dem Unterrichten beobachtet habe und somit die systematische Beobachtung hinfällig werde. Um jedoch die Funktionen hinter störendem Verhalten zu erkennen und später auch Fortschritte aufzeigen zu können, müsste die systematische Verhaltensbeobachtung häufiger eingesetzt werden. Schlussendlich gehört das Beobachten und Dokumentieren des Sozialverhaltens zum Berufsauftrag von SHP (Volksschulamt Zürich, 2016, S. 3).

Bei der Durchführung einer Massnahme soll diese, wie von Dunne und Martz (2017) beschrieben, «exactly like it» angewendet werden (S. 93). Dazu ist es wichtig, dass Lehrpersonen nicht auf alltagspsychologische Prinzipien zurückgreifen, sondern sich vertieft mit dem Thema auseinandersetzen. Dieser anfängliche Mehraufwand lohnt sich jedoch, wenn man bedenkt, dass die Verhaltensstörung somit verringert werden kann. Bei Modifikationen der Vorgehensweise besteht also die Möglichkeit, dass schlussendlich noch mehr Zeit und Energie in die Behebung der Verhaltensstörung investiert werden muss, nämlich dann, wenn die Vorgehensweise durch die Modifikation an Wirksamkeit verliert. Als SHP bedeutet dies, Lehrpersonen bei Verhaltensstörungen zu beraten und auch den Mut zu haben, falsch eingesetzte Massnahmen anzusprechen und zu ändern.

Die Zusammenarbeit aller betroffenen Lehrpersonen und den Eltern wurde als besonders wichtig beschrieben (Goetze, 2010, S. 45). So erhält das Kind in allen Fächern und teilweise auch zuhause eine Rückmeldung zu seinem Verhalten und kann sich darauf verlassen, dass alle involvierten Personen gleich reagieren. Dies wird dem Kind eine Konstanz im Alltag geben und der Massnahme mehr Gewicht verleihen. Möglich hierbei wäre ein runder Tisch mit allen beteiligten Fachpersonen, um die Massnahme zu besprechen. Wichtig erscheint mir, dass der Lead bei derjenigen Person ist, welche sich mit den grundlegenden Theorien auskennt. Auch gegenüber den Eltern sollte die Massnahme nachvollziehbar erklärt werden und gegebenenfalls auf Kritik eingegangen werden.

Schlussendlich stellt jede Verhaltensmodifikation ein künstliches Arrangement dar, welches wieder ausgeblendet werden muss. Nach eigenen Beobachtungen wird dies gerade bei Response-Cost-Verfahren kaum gemacht, vielmehr wird das Verfahren als dauerhafte Massnahme verstanden, welche unterstützend zum Unterricht eingesetzt werden kann. Wie auch von Goetze (2010) beschrieben, fühlen sich Lehrpersonen durch den Erfolg von Massnahmen selbst so stark verstärkt, dass die Fremdsteuerung nicht abgesetzt wird (S. 35). Hierbei vergessen die Lehrpersonen, dass die Kinder auch nach der Schulzeit oder bei einem Lehrerwechsel in der Lage sein sollten, das angemessene Verhalten zu zeigen. Wird jedoch das gewünschte Verhalten nur aufgrund eines Response-Cost-Verfahrens gezeigt und nie zu einem Selbststeuerungsprogramm übergegangen, so kann die Nachhaltigkeit der Massnahme zu Recht in Frage gestellt werden. In diesem Fall dienen die Massnahmen nicht in erster Linie der Entwicklung des Kindes sondern der Lehrperson, welche als Hauptpriorität den reibungslosen Ablauf des Unterrichtes sieht. Ein den Kindern bekanntes Response-Cost-Verfahren wird möglicherweise auch deshalb häufig nicht abgesetzt, da das Einführen eines Selbststeuerungsprogrammes stets mit einem hohen Zeitaufwand verbunden ist. Zudem könnte die Angst bestehen, dass unerwünschtes Verhalten wieder zunimmt.

Verstärker: Dass Verstärker auf Kinder unterschiedlich wirken, merkt man im Unterricht schnell. Gerade bei Massnahmen, welche für die ganze Klasse eingesetzt werden, sind einige Kinder mit der Belohnung zufrieden, andere wünschen sich eine andere Belohnung und wieder andere nehmen die Belohnung eher als Bestrafung wahr. Der Vorschlag von Goetze (2010), mit einem Verstärkermenü zu arbeiten, erscheint mir daher als sehr sinnvoll (S. 13). Auf der Primarstufe sind materielle Verstärker am wirksamsten, sollten aber mit sozialen Verstärkern gepaart werden und möglichst bald mit sekundären Verstärkern wie Lob gekoppelt werden. Das Lob wird mit der Zeit die Funktion des primären Verstärkers übernehmen (Goetze, 2010, S. 44). Auch dies sehe ich als sehr wichtig und sinnvoll an, da ausserhalb des Schulsettings kaum jemand das Kind für angemessenes Verhalten mit einem primären oder sozialen Verstärker belohnen wird, jedoch Lob oder ein Lächeln auch ausserhalb von künstlichen Settings gezeigt werden. Dies würde für die Nachhaltigkeit der Massnahme sprechen. Auch für die Lehrperson sind sekundäre Verstärker die effizientere Variante als das Verteilen von primären Verstärkern. Dementsprechend lohnt sich der Übergang zu sekundären Verstärkern auf lange Sicht, auch wenn sich primäre Verstärker bisher bewährt haben.

Durch eigene Erfahrungen mit Verstärkerplänen konnte ich beobachten, dass einzelne Kinder, wie auch in der Theorie beschrieben, von den materiellen Verstärkern abhängig werden können (Goetze, 2010, S. 35). Dies zeigte sich in meiner Klasse dadurch, dass die betreffenden Kinder sehr häufig nach einer Belohnung fragen. So hatte ich schon oft den Eindruck, Kinder würden das angemessene Verhalten nur zeigen, um die Belohnung zu

erhalten, die materielle Verstärkung jedoch kaum zu langfristiger Verhaltensänderung führte. Auch dies spricht dafür, den Übergang zu sekundären Verstärkern anzugehen.

Ein weiterer negativer Aspekt der materiellen Verstärker könnte auch die Eifersucht sein, welche andere Kinder entwickeln, wenn sie selbst keine materiellen Verstärker erhalten, da sie keinen Verstärkerplan haben. Die Kopplung an sekundäre Verstärker ist daher aus unterschiedlichen Gründen notwendig, jedoch muss dies sehr sorgfältig durchgeführt werden. Wird mit Verstärkung gearbeitet, so soll im Verstärkerplan festgehalten werden, welches Verhalten wann verstärkt oder bestraft wird. Wird im Team gearbeitet ist dies meiner Meinung nach Grundlage jeder Intervention, denn das genaue Festlegen der Rahmenbedingungen ist wichtig, damit auch für das Kind eine Konstanz besteht. Zu Beginn soll das gewünschte Verhalten kontinuierlich verstärkt werden und später zu intermittierender Verstärkung gewechselt werden (Petermann & Petermann, 2019, S. 24). Gerade die kontinuierliche Verstärkung erfordert von Lehrpersonen viel Aufmerksamkeit. Hier ist der Einsatz der SHP gefragt, um die LP zu unterstützen. Bei sehr starken Verhaltensstörungen könnte ich mir vorstellen, dass es Sinn macht, die Anwesenheit der SHP in der Anfangszeit der Intervention zu erhöhen, falls dies möglich ist. Ansonsten wäre auch der Einsatz von Assistenzpersonen möglich, welche jedoch sorgfältig in die Aufgabe eingeführt werden müssen.

Konkrete Massnahmen:

Nachfolgend wird diskutiert, welche Massnahmen des operanten Konditionierens aus welchen Gründen besser oder weniger gut in der Schule einsetzbar sind. Die Umsetzung selbst wird nicht mehr beschrieben, da diese bereits in Kapitel 4.3 (*Umsetzungsmethoden aus dem operanten Konditionieren*) festgehalten wurde. Diskutiert werden Massnahmen, welche sich den drei bereits beschriebenen Kategorien zuordnen lassen:

- Massnahmen zum Verstärken von Verhalten
- Massnahmen zum Aufbau von Verhalten
- Massnahmen zum Abbau von Verhalten

Tokensysteme eignen sich laut Autoren auf der Unterstufe sehr um Verhalten zu verstärken. Sie erleichtern das Problem, dass eine kontinuierliche Verstärkung sehr zeitaufwändig ist (Goetze, 2010, S. 50). Aus eigener Erfahrung sind jedoch auch Tokensysteme in der Umsetzung anspruchsvoll, da auch diese zeitaufwändig sind. Zudem ist die Anzahl der Kinder, welche gleichzeitig mit einem Tokensystem arbeiten, beschränkt. Beim Einsatz mit ganzen Klassen kann den Bedürfnissen der einzelnen Kinder nicht gerecht werden. Aus eigenen Beobachtungen heraus ist es kaum realistisch, mit mehr als zwei Kindern gleichzeitig ein Tokensystem zu führen. Arbeitet man jedoch nur gezielt mit einzelnen Kindern, so habe ich selbst sehr gute Erfahrungen mit Tokensystemen gemacht. Die leichte Umsetzbarkeit des Tokensystems, sofern nur wenige SuS betroffen sind, stellt für mich einen Hauptfaktor dar, weswegen ich es Lehrpersonen im Unterricht empfehlen würde. Zudem funktionieren

Tokensysteme durch positive Verstärkung und ohne störendes Verhalten zu bestrafen. Da laut mehreren Autoren die Verstärkung stets der Bestrafung vorzuziehen ist, ist dies ein weiterer Grund für die Empfehlung von Tokensystemen. Durch das Besprechen der Verhaltensziele mit der Lehrperson lernen Kinder Handlungsalternativen kennen und bauen diese aufgrund der positiven Verstärkung aus, was ich als sehr wichtig empfinde. Tokensysteme lassen jedoch offen, wie mit Störverhalten umgegangen werden soll. Hierbei hat die Lehrperson die Möglichkeit auf Störverhalten mit Bestrafung oder Löschung zu reagieren. Wird mit Bestrafung gearbeitet, empfiehlt sich der Einsatz eines Response-Cost-Verfahrens, da ein solches einfach in den Unterricht integrierbar ist. Auf Arten des Verhaltensabbaus und insbesondere auf das Response-Cost Verfahren wird weiter unten näher eingegangen.

Auch Verhaltensverträge dienen dem Ausbau von gewünschtem Verhalten. Verträge für ganze Klassen einzuführen empfinde ich als wenig zielführend, da, wie auch von Goetze (2010) beschrieben, kaum alle Kinder dieselben Ziele verfolgen (S. 55). Im Einsatz mit einzelnen Kindern empfinde ich sie jedoch als wertvolle Methode. Durch das gemeinsame Besprechen der Verhaltensziele werden dem Kind Handlungsalternativen zum Störverhalten aufgezeigt und gemeinsam Belohnungen und Konsequenzen ausgemacht (Goetze, 2010, S. 51). Gerade die enge Zusammenarbeit mit dem Kind sowie das gleichwertige Unterschreiben des Vertrages durch beide Parteien erachte ich als besonders wirksam. Klassen- und Verhaltensregeln werden nach meinen Beobachtungen häufig von der Lehrperson vorgegeben und selten mit den Kindern gemeinsam erarbeitet. Der Verhaltensvertrag bietet dem Kind nun die Möglichkeit, an den Verhaltenszielen mitzuwirken. So kann ich mir gut vorstellen, dass das Kind die Regeln sowie auch die Gründe für die aufgestellten Regeln versteht und durch das positive Formulieren der Ziele sowie der Verstärkung motiviert wird, die Ziele einzuhalten. Besonders wichtig bei Verhaltensverträgen erscheint mir, dass der Vertrag laut Goetze (2010) und Bellingrath (2014) zunehmend vom Kind selbst kontrolliert werden soll, da dies die Selbststeuerung des Kindes fördert (Bellingrath, 2014, S. 480 und Goetze, 2010, S. 55).

Das Premack-Prinzip ist, so denke ich, den meisten Lehrpersonen bekannt, auch wenn der Name den meisten unbekannt sein wird. Durch das Premack-Prinzip kann die Leistungsmotivation erhöht werden. So ist es bestimmt möglich, dass SuS mit Verhaltensstörungen im Unterricht besser mitarbeiten, wenn auf die weniger beliebte Tätigkeit eine beliebtere folgt. Gerade bei arbeitsverweigerndem Verhalten könnte es sich lohnen, das Premack-Prinzip einzusetzen. Bei schwerwiegenden Verhaltensstörungen denke ich jedoch, dass das Premack-Prinzip kaum als einzige Massnahme eingesetzt werden kann. Ergänzend zu Tokensystemen oder Verhaltensverträgen könnte es jedoch Wirkung zeigen. Das Premack-Prinzip eignet sich auch deshalb nicht als alleinige Massnahme, da der Unterricht nicht immer so geplant werden kann, dass nach jeder unbeliebten Tätigkeit eine Beliebtere folgt. Im wenig

individualisierten Unterricht ist dies noch weniger der Fall, da Kinder unterschiedliche Tätigkeiten als beliebter oder weniger beliebt einschätzen würden und sich der Unterricht nicht nach den Wünschen jedes einzelnen Kindes richten kann. Hat man jedoch die Möglichkeit, im Unterricht mit einzelnen Kindern individuell zu arbeiten, so gäbe es viele Möglichkeiten das Premack-Prinzip anzuwenden. Eine Möglichkeit sehe ich auch in der Arbeit mit Wochenplänen, bei welchen gemeinsam mit dem Kind besprochen werden kann, in welcher Reihenfolge die Aufgaben gelöst werden. Somit lassen sich beliebte und unbeliebtere Aufgaben abwechselnd lösen.

Zum Aufbau von Verhaltensweisen wird das Shaping und Prompting vorgeschlagen. Das Shaping wird nach meinen Beobachtungen in Schulen kaum eingesetzt, da es, so denke ich, unter Lehrpersonen eher unbekannt ist. Kinder mit Verhaltensstörungen müssen jedoch die Möglichkeit erhalten, neue und angemessene Verhaltensweisen aufzubauen. Beim Kind dazu Teilschritte des gewünschten Verhaltens zu verstärken erscheint mir als sehr sinnvoll. Als Herausforderung hierbei sehe ich, dass teilweise unerwünschtes Verhalten verstärkt werden soll, wenn dieses näher beim gewünschten Verhalten liegt, als anderes unerwünschtes Verhalten (Petermann & Petermann, 2019, S. 25). Um das Shaping durchzuführen braucht es also Mut der SHP sowie möglicherweise eingehende Erklärungen gegenüber der Lehrperson. Einfacher einsetzbar ist das Prompting. Verbale Verhaltensanweisungen sowie die anschließende Verstärkung könnten beispielsweise durch SHP gegeben werden, um so das Kind während des Unterrichtes zu unterstützen.

Zum Abbau von Verhalten werden die Löschung und Bestrafung und als konkrete Massnahme das Response-Cost-Verfahren sowie ein Time-out vorgeschlagen.

Die negativen Aspekte der Bestrafung wurden weiter oben bereits erläutert. Verstärkung ist also laut allen zitierten Autoren der Bestrafung immer vorzuziehen. Schuster (2020) beschreibt hierzu, dass Unterricht ohne Bestrafung für viele Lehrpersonen als «Kuschelpädagogik» angesehen wird (S. 27). Die SHP muss in diesem Fall auf die Kritik der Lehrperson eingehen und der betreffenden Lehrperson die negativen Auswirkungen der Bestrafung erläutern. Gleichzeitig sollten Alternativen vorgeschlagen werden, welche entweder ohne Bestrafung funktionieren oder aber nur mit Bestrafungen des Typ II.

Aufgrund der negativen Auswirkungen sollte sich eine Lehrperson genau überlegen, wann sie Bestrafung einsetzen möchte. Besonders überzeugend für mich ist hierbei das Argument, welches von Bodenmann et al. (2015), Dunne und Marz (2017), Goetze (2010), Haag (2018), Petermann und Petermann (2019), sowie Schuster (2020) gegeben wird: Dass durch Bestrafung zwar negatives Verhalten unterdrückt wird, jedoch das Kind keine Handlungsalternative erhält. Somit wird es dem Kind nur durch Bestrafung kaum gelingen, bei einem nächsten Mal angemessen zu reagieren. Daher gilt: Bestraft werden soll nur dann, wenn gleichzeitig positives Verhalten verstärkt wird.

Kinder erhalten vor allem dann Aufmerksamkeit, wenn sie sich unangemessen verhalten (Bodenmann et al., 2015, S. 139). Nach eigenen Beobachtungen ist dies in der Regel eine Ermahnung oder Zurechtweisung des Kindes (Straftyp I). Kinder mit externalisierenden Verhaltensstörungen erhalten demnach von Lehrpersonen sehr häufig negative Rückmeldungen. Gerade in diesen Fällen ist es für Lehrpersonen eine sehr grosse Umstellung, von der Bestrafung wegzukommen und zur Verstärkung von positivem Verhalten überzugehen. Da Bestrafungen des Typ I negative Reaktionen beim Kind auslösen, was auch der Lehrer-Kind-Beziehung schaden kann, ist ein Wechsel von der Bestrafung zur Verstärkung meiner Meinung nach zwingend nötig. Stetige Ermahnung und verbale Bestrafung sind wenig sinnvoll, da das Kind dadurch soziale Beachtung erhält, was das Störverhalten aufrechterhalten kann (Goetze, 2010, S. 62). Auch dies ist ein Aspekt, welcher dafürspricht, Alternativen zur Bestrafung zu finden, bzw. das Verhalten zu Löschen, anstatt auf das störende Verhalten einzugehen. Die Löschung eines Verhaltens ist gleichbedeutend mit dem Ignorieren des Störverhaltens (Bodenmann et al., 2015, S. 142). Bei Verhaltensstörungen wie konstanten Zwischenrufen während des Unterrichtes ist dies aus eigener Erfahrung eine anfangs einfach durchgeführte Methode, jedoch verlangt das konsequente Ignorieren des Störverhaltens viel Disziplin seitens der Lehrperson oder der SHP. Wichtig hierbei ist wieder die Zusammenarbeit im Kollegium. Eine von mir durchgeführte Löschung von Zwischenrufen in einer Klasse verlief erfolglos, da ich die Teamteaching Lehrperson nicht über das Vorhaben informierte und das Verhalten des Kindes somit nicht konsequent gelöscht werden konnte. Die Zusammenarbeit spielt also auch hier eine wichtige Rolle.

Unbedingt beachtet werden muss, dass das Störverhalten zu Beginn der Löschung vermehrt auftreten kann (Bodenmann et al., 2015 und Burt & Pennington, 2017). In diesem Fall muss die LP oder SHP konsequent bleiben, um das Störverhalten löschen zu können. Dies stelle ich mir als die schwierigste Herausforderung vor, da das beschriebene Verhalten den Unterricht tatsächlich enorm stören kann. Als wichtig zu erwähnen scheint mir, Verstärkungsbedingungen für das Störverhalten ausfindig zu machen. Wurde dies gemacht, kann entschieden werden, ob die Lehrperson das Verhalten durch Ignorieren zu löschen versucht, oder aber, ob das Kind in ein Time-out gebracht werden muss. Dies dann, wenn die aufrechterhaltenden Verstärker durch die anderen SuS gegeben werden oder wenn massiv-oppositionelles Verhalten gezeigt wird und somit das Ignorieren zum Schutz der anderen Kinder nicht als Massnahme in Frage kommt. Auch Petermann und Petermann (2019) beschreiben, dass das Time-out als Massnahme nur selten angewendet werden kann (S. 33). Das Time-out empfinde ich selbst als Massnahme, welche nur dann eingesetzt werden soll, wenn die anderen Massnahmen keine Früchte getragen haben. Sinnvoll wäre zunächst wie von Schuster (2020) vorgeschlagen, das Kind im Zimmer durch eine Trennwand von den anderen Kindern abzugrenzen (S. 37), um mögliche Verstärker des Verhaltens

auszuschliessen. Auch die Möglichkeit, das Kind zu einer anderen Lehrperson ins Klassenzimmer zu schicken würde ich dem «vor die Türe stellen» vorziehen. Generell sollte jedoch darauf geachtet werden, bei Verhaltensstörungen frühzeitig einzugreifen (Schuster, 2020, S. 40). Durch geeignete Massnahmen könnte man versuchen sicherzustellen, dass Verhalten, welches ein Time-out verlangt, gar nicht erst auftritt.

Wichtig bei allen Formen des Verhaltensabbaus ist immer, gleichzeitig gewünschtes Verhalten zu verstärken. Dies kann durch Response-Cost-Verfahren erreicht werden.

Da sich Response-Cost-Verfahren gerade bei jüngeren Kindern mit Verhaltensstörungen eignen, kann es gut auf der Unterstufe eingesetzt werden. Verfahren, welche dem Response-Cost ähnlich sind, beobachte ich selbst häufig in Unterstufenklassen, jedoch wurden diese bisher stets mit der ganzen Klasse, daher nicht individualisiert, durchgeführt. Die Systeme, welche ich bereits in mehreren Klassen beobachtet habe, funktionieren durch Wegnahme von Token, welche anfangs der Woche allen Kindern verteilt werden. Diese Systeme funktionieren ausschliesslich durch Bestrafung, da die Kinder bei positivem Verhalten keine Token dazuverdienen können. Wie bereits beschrieben, ist die Verstärkung der Bestrafung stets vorzuziehen. Somit erscheint mir, wie auch Bodenmann et al. (2015), Breuer- Küpper und Hintz, (2018), Goetze (2010) sowie Schneider (2018) empfehlen, der kombinierte Einsatz mit einem Tokensystem als geeignetste Variante. Response-Cost-Verfahren funktionieren also durch den kombinierten Einsatz von Strafreizen des Typ II und Verstärkung. Gerade Lehrpersonen, welche stark vom Prinzip der Bestrafung überzeugt sind, würde ich dieses Verfahren empfehlen, da es sich bei der Wegnahme der Token nur um eine leichte Form der Bestrafung handelt. Die Lehrperson davon zu überzeugen, dass auch Token dazuverdient werden können, erscheint mir hier als besonders wichtig.

Welches Verfahren eingesetzt werden soll ist individuell unterschiedlich. Ob Tokensystem, Verhaltensvertrag, Shaping, Prompting, Time-out oder Response-Cost-Verfahren am geeignetsten ist, muss je nach Situation neu beurteilt werden. Die Entscheidung kann von der SHP sowie der LP mit den Vor- und Nachteilen diskutiert werden. Wichtig dabei ist es, über fundierte Kenntnisse der unterschiedlichen Methoden zu verfügen. Zudem ist Flexibilität seitens der Lehrpersonen nötig, um Massnahmen stets wieder dem Entwicklungsstand des Kindes anzupassen oder zu ändern. Da Kinder im Verhalten sehr unterschiedlich sind, sollen Massnahmen unbedingt individuell eingesetzt werden und nicht als Massnahme für ganze Klassen durchgeführt werden. Schlussendlich braucht es auch Mut dazu, erfolgreiche Massnahmen wieder auszublenden, um zu natürlichen Settings zurückzukommen.

Lernen am Modell

Das Lernen am Modell ist für die Behandlung von Verhaltensstörungen weitaus weniger wichtig als operante Massnahmen. Dennoch ist es für Lehrpersonen wichtig zu wissen, dass sie selbst als Modell dienen können und somit, bei zu häufiger Bestrafung, aggressives

Verhalten fördern (Bodenmann et al. 2015, S. 128). Im Umkehrschluss würde dies heissen, dass sich Lehrpersonen darum bemühen sollen, selbst freundlich und ruhig zu handeln, damit auch die SuS dieses Verhalten übernehmen.

Für Kinder mit Verhaltensstörungen ist das teilnehmende sowie das symbolische Modellieren einfach einsetzbar. Durch das Modellieren erhalten die Kinder Handlungsalternativen, welche sie anstelle des unpassenden Verhaltens zeigen können. Dabei vermute ich, dass das Kind das neu kennengelernte Verhaltensmuster nicht sofort zeigt, sondern dass dieses sukzessive aufgebaut werden muss. Die Kombination mit einem Tokensystem, indem das Kind belohnt wird, wenn es das neu gelernte Verhalten zeigt, wäre hier ebenfalls möglich. Auch Prompting, also die mündliche Anweisung das Verhalten zu zeigen, könnte unterstützend wirken.

Besonders interessant ist jedoch auch, dass durch die kognitive Wende die Denkprozesse des Kindes wichtig wurden. Selbstinstruktionen, bei welchen die LP oder SHP als Modell die Handlung vormacht und sich selbst instruiert, müssten jedoch noch genauer betrachtet werden und könnten in einer weiteren Arbeit thematisiert werden.

6.2 Diskussion und Beantwortung der 3. Unterfrage

Tabelle 7: Beantwortung 3. Unterfrage

Welche Bedeutung haben Belohnungs- und Sanktionssysteme im Regelunterricht für Kinder mit besonderem Förderbedarf?
--

Der Erfolg der Massnahmen gilt, wenn richtig angewendet auch für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, Entwicklungsverzögerungen und geistiger Behinderung (Schneider & Margraf, 2018, S. 219 und Petermann & Petermann, 2019, S. 35). In einer zweiten Klasse konnte ich durch ein Tokensystem bewirken, dass ein Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung lernte, die Hand zu heben, bevor es spricht. Zudem verbesserte sich bei diesem Jungen die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub, indem zu Beginn kontinuierlich, also nach jedem Zeigen des Zielverhaltens verstärkt wurde, später jedoch der zeitliche Abstand zwischen Zeigen des Verhaltens und Erhalt der Belohnung vergrössert wurde. Durch den Wechsel zu intermittierender Verstärkung konnte das Verhalten zudem nachhaltig verbessert werden. Welchen Einfluss Belohnungssysteme für Kinder mit einer ASS konkret haben, wäre jedoch Thema weiterer Forschung.

Zum Einfluss von Belohnungs- und Sanktionssystemen auf Kinder mit besonderem Förderbedarf im sozialen Bereich kann folgendes gesagt werden: Kinder mit besonderem Förderbedarf sollen, wie bereits in den Ergebnissen beschrieben, stets individuell betrachtet werden. Tokensysteme oder andere Massnahmen, welche für die gesamte Klasse eingesetzt werden, können zur Folge haben, dass das unerwünschte Verhalten zunimmt, da nicht beachtet wurde, welche Ziele das einzelne Kind erreichen soll und kann (Schuster, 2020, S. 34f). Dies ist jedoch leider genau das, was ich in vielen Klassen beobachte. Das

individualisierte Vorgehen braucht Zeit. Daher zeigen sich Massnahmen welche für die ganze Klasse einsetzbar sind in der Umsetzung als praktischer. Aus diesem Grund soll insbesondere die SHP dafür einstehen, Verhaltensstörungen individuell anzugehen und somit einzelnen Kindern zu einem angemessenen Verhalten verhelfen zu können. Lernt ein Kind mit einer externalisierenden Verhaltensstörung beispielsweise durch ein Response-Cost-Verfahren angemessenes Verhalten häufiger und unangemessenes Verhalten weniger häufig zu zeigen, so kann sich dies auf die gesamte weitere Schullaufbahn positiv auswirken. Wenn der Anspruch besteht, dem Kind nachhaltig zu besserem Verhalten zu verhelfen, so lohnt sich der Einsatz von Methoden aus den klassischen Lerntheorien. Das individuelle Vorgehen sowie das sukzessive Ausblenden der Massnahmen empfinde ich gerade bei Kindern mit Förderbedarf im sozialen Bereich als enorm wichtig, um langfristige Erfolge zu erzielen und um dem Kind eine möglichst erfolgreiche Schullaufbahn zu ermöglichen.

6.3 Diskussion und Beantwortung der 4. Unterfrage

Tabelle 8: Beantwortung 4. Unterfrage

Wo weisen die Lerntheorien Grenzen auf und welche Kritikpunkte gibt es?

Die in den Ergebnissen beschriebenen Grenzen sind meiner Meinung nach durchaus gegeben, denn das Ausserachtlassen der inneren Vorgänge und Denkprozesse des Kindes stellt einen sehr radikalen Ansatz dar. Lehrpersonen und SHP müssen sich dem bewusst sein und stets abwägen, ob das Einsetzen einer lerntheoretischen Massnahme tatsächlich der zielführende Weg ist, oder ob eine andere Alternative gesucht werden muss. Dennoch hat der Einsatz lerntheoretischer Massnahmen in der Schule einen hohen Stellenwert. Es konnte in der Vergangenheit mehrfach gezeigt werden, dass die Techniken erfolgsversprechend sind (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S. 53).

Die wichtigsten Kritikpunkte sind meiner Meinung nach, dass die Verhaltensmodifikation Kinder manipuliert und dass sie von der Aussenverstärkung abhängig gemacht werden (Goetze, 2010; Bodenmann et al., 2015 und Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010). Dem widerspricht Goetze (2010) jedoch. Wird eine Verhaltensmodifikation so durchgeführt, dass das Kind stets fremdverstärkt wird, so könne man von Manipulation sprechen. Da aber letztlich bei jeder Massnahme das Ziel steht, diese auszublenden und zur Selbstkontrolle durch das Kind überzugehen, kann nicht mehr von Manipulation gesprochen werden (S. 34). Insbesondere auch Verhaltensverträge, bei welchen die Ziele, Belohnungen und Konsequenzen gemeinsam mit dem Kind besprochen werden, schliessen eine Manipulation des Kindes aus.

Auch die Abhängigkeit der Aussenverstärkung fällt durch das Ausblenden der Massnahme und Einblenden von Selbstverstärkung oder Selbststeuerung weg. Setzt eine Lehrperson jedoch stets primäre Verstärker ein, ohne zu sekundärer Verstärkung wie Lob überzugehen,

so stimme ich diesem Kritikpunkt bei. Gerade auch bei den in der Einleitung beschriebenen Systemen, welche für die ganze Klasse eingesetzt werden, gelten die genannten Kritikpunkte. Umso wichtiger ist es also, Massnahmen der Lerntheorie korrekt umzusetzen.

Für Lehrpersonen, welche mit lerntheoretischen Massnahmen arbeiten, ist es wichtig, die Kritik zu kennen und ernst zu nehmen. Gleichzeitig bedeutet diese Kritik auch, dass es unausweichlich ist, sich mit Selbststeuerungsprozessen auseinanderzusetzen, wenn mit Massnahmen der Lerntheorie gearbeitet wird.

6.4 Ausblick für weitere Forschung

In der Arbeit wurden Methoden der klassischen Lerntheorien dargestellt und analysiert. Dabei lag der Fokus auf externalisierenden Verhaltensstörungen. Offene Fragen bestehen im Bereich der internalisierenden Verhaltensstörungen sowie zum Umgang mit diesen. Als Beispiel hierzu zählt die Schulangst (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 99).

Weiter genannt wurden Aversionen gegenüber dem Lernen, der Lehrperson sowie der Schule generell. Bodenmann et al. (2015) beschreiben Entspannungsverfahren, welche in modernen Verhaltenstherapien eingesetzt werden und welche der Gegenkonditionierung dienen. (S. 69f). Auch dies wäre ein Bereich, welcher vertieft betrachtet werden könnte.

Während der Arbeit wurde mehrfach auf Goetze (2010) verwiesen, welcher betont, dass am Ende der Verhaltensmodifikation stets ein Selbststeuerungsprojekt stehen soll, um den SuS zu ermöglichen sich selbst zu steuern und zu verstärken (S. 67). Selbststeuerungsprojekte konnten im Umfang dieser Arbeit nicht näher beschrieben werden, jedoch muss man sich, wenn mit Methoden der klassischen Lerntheorien gearbeitet wird, unbedingt mit dem Thema auseinandersetzen.

7 Pointierte Beantwortung der Hauptfragestellung

Tabelle 9: Beantwortung der Hauptfrage

Welche Massnahmen aus der Lerntheorie im Umgang mit Verhaltensstörungen sind in der Unterstufe zielführend und wie könnte man diese im Unterricht umsetzen?

Durch die Beantwortung der Unterfragen, wurden die relevanten Punkte der Hauptfrage bereits thematisiert. Um die Hauptfragestellung abschliessend zu beantworten sind die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst dargestellt.

Massnahmen, welche konkret für die Unterstufe gedacht sind, wurden in der Theorie kaum beschrieben. Vielmehr sprachen die Autoren allgemein von Kindern im Schulalter, nur teilweise wurden Hinweise zu Kindern der Unterstufe gegeben. Dies interpretiere ich so, dass die Massnahmen generell in der Schule einsetzbar sind, jedoch muss stets individuell besprochen werden, wie beim jeweiligen Kind vorgegangen werden soll. Es können daher nur

wenige Massnahmenvorschläge, welche ausschliesslich für die Unterstufe relevant sind, gemacht werden. So wird beispielsweise die Arbeit mit Tokensystemen generell für Kinder aller Schulstufen empfohlen, jedoch muss die konkrete Umsetzung dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden. Dies unter anderem, da die Kinder der Unterstufe auf andere Token ansprechen als Kinder der Mittelstufe. Gleiches gilt auch für die Formulierung von Verhaltenszielen in Kontingenzverträgen, welche sprachlich dem Alter des Kindes angepasst sein sollten. Alle weiter unten aufgeführten Massnahmen sind auf der Unterstufe einsetzbar. Insbesondere Tokensysteme, Response-Cost Verfahren sowie Verhaltensverträge werden ab der Unterstufe empfohlen, sofern sie dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden.

Wichtig ist, dass stets ein höherer Effekt erzielt wird, wenn verschiedene behaviorale Verfahren kombiniert eingesetzt werden. Im Einzelnen sind die Anwendungen operanter Methoden am wirksamsten (Schneider & Margraf, 2018, S. 219). Konkrete Massnahmen der Lerntheorie im Umgang mit Verhaltensstörungen lassen sich hauptsächlich aus dem operanten Konditionieren ableiten. Dennoch sind Kenntnisse des klassischen Konditionierens für Lehrpersonen von Bedeutung, um Gründe für Verhaltensstörungen verstehen zu können. Auch das Lernen am Modell beschreibt weniger konkrete Massnahmen für besagte Kinder. Durch das symbolische, teilnehmende sowie kognitive Modellieren können jedoch neue Handlungsweisen gelernt werden. Dies könnte zusätzlich zu Techniken des operanten Konditionierens eingesetzt werden.

Nachfolgend werden die Kernaussagen des klassischen Konditionierens sowie die Techniken des operanten Konditionierens zusammenfassend aufgelistet. Zur Umsetzung der Massnahmen im Unterricht werden die Kriterien für Verstärker sowie Umsetzungskriterien dargestellt. Umsetzungsvorschläge, welche konkret für die Unterstufe zu beachten sind, werden hier nochmals erwähnt. Die Umsetzung an sich wurde bereits in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, weswegen hier auf eine genauere Beschreibung verzichtet wird. Abschliessend werden die Techniken des Lernens am Modell aufgelistet.

Klassisches Konditionieren

- Die Lehrperson muss sich bewusst sein, wie sie selbst, die Schule oder das Schulfach als positiver oder negativer Stimulus fungieren kann
- Klassische Konditionierung beeinflusst die Motivation der SuS

Techniken des operanten Konditionierens

- Zum Aufbau von Verhalten: Shaping, Prompting
- Zum Verstärken von Verhalten: Tokensysteme, Verhaltensverträge, Premack-Prinzip
- Zum Abbau von Verhalten: Bestrafung, Löschung, Response-Cost, Time-out

Kriterien für Verstärker

- Auf der Unterstufe sind materielle Verstärker am wirkungsvollsten
- Verstärker wirken individuell unterschiedlich
- Entwickeln eines Verstärkermenüs, gemeinsam mit dem Kind
- SuS der Unterstufe profitieren von unmittelbarer Verstärkung des Verhaltens
- Zwingende Kopplung der primären Verstärker mit sekundären Verstärkern wie Lob
- Erstellen eines Verstärkerplanes: von kontinuierlicher zu intermittierender Verstärkung übergehen

Kriterien jeder pädagogischen Verhaltensmodifikation

- Dokumentation vor, während und nach der Massnahme
- Verstärkung ist der Bestrafung stets vorzuziehen
- Bestrafung des Typ I sollten wenn immer möglich vermieden werden
- Individuelles Vorgehen, keine Gruppen- oder Klassenmassnahmen
- Genaues Erklären des gewünschten Verhaltens gegenüber dem Kind
- Verhaltensziele sollen positiv formuliert sein
- Zusammenarbeit im Lehrerkollegium und mit den Eltern wird empfohlen
- Konsequente und konsistente Durchführung der Massnahme
- Korrekte Durchführung der Massnahme
- Ausblenden der Massnahme im Blick behalten
- Einfädeln von Selbststeuerungsprojekten

Techniken des Lernens am Modell

- Symbolisches Modellieren
- Teilnehmendes Modellieren
- Kognitives Modellieren

Grundsätzlich ist es für Lehrpersonen sinnvoll, einen Überblick über die unterschiedlichen Methoden zu haben, gleichzeitig ist es enorm wichtig, die genannten Kriterien zu beachten. Insbesondere wichtig erscheint mir hierbei, dass bei jeder Massnahme genügend Zeit zur Beobachtung und Dokumentation vor, während und nach der Massnahme eingeplant wird. Dies ist vor allem dann möglich, wenn mehrere Lehrpersonen anwesend sind. Auch das Ausblenden der Massnahme soll unbedingt bereits zu Beginn der Massnahme thematisiert werden. In jedem Fall muss genau überlegt werden, welche Massnahme für das entsprechende Kind zielführend sein wird, wie die Umsetzung in der jeweiligen Klasse konkret aussieht, wer in den Prozess miteinbezogen wird und schlussendlich auch, wer den Überblick behält und somit die Verantwortung für die Massnahme tragen wird.

8 Heilpädagogische Relevanz und kritische Würdigung der Arbeit

Im abschliessenden Kapitel werden die beschriebenen Theorien und Massnahmen in Hinblick auf das heilpädagogische Arbeitsfeld betrachtet. Dabei wird auf die Relevanz im Berufsalltag eingegangen sowie ein kurzer Ausblick gegeben, welche Fragen noch offen bleiben oder in einer weiteren Arbeit behandelt werden müssten.

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen treffen in ihrem Berufsalltag immer wieder auf Kinder mit externalisierenden Verhaltensstörungen. Nebst der direkten Arbeit mit den beschriebenen Kindern müssen sie auch Lehrpersonen dazu beraten und unterstützen können. Da ich selbst in sehr vielen Klassenzimmern Methoden aus der Lerntheorie begegne, erachte ich die Relevanz der Befunde als sehr hoch ein. Dunne und Martz (2017) beschreiben, dass behaviorale Methoden «exactly like it» eingesetzt werden sollen (S. 93). Lehrpersonen sollen sich daher zwingend an die Kriterien und Umsetzungsvorgaben halten, um die Methoden erfolgreich einsetzen zu können. Dementsprechend relevant ist es, fundierte Kenntnisse der Methoden zu haben, um sie auch richtig einsetzen zu können. Gleichzeitig ist es auch wichtig, sich mit den Kritikpunkten auseinanderzusetzen.

Nebst den behavioralen Methoden sind auch generelle Erkenntnisse, welche in der Arbeit behandelt werden, von Bedeutung. So zum Beispiel, dass die Verstärkung der Bestrafung stets vorzuziehen ist (Schuster, 2020, S. 23). Auf störendes Verhalten mit Ermahnung oder verbaler Bestrafung zu reagieren, scheint häufig der einfachste Weg zu sein, mit Störverhalten umzugehen. Dennoch lohnt es sich, den Fokus auf das Verstärken von gewünschtem Verhalten zu richten und nicht primär auf den Abbau von unerwünschtem Verhalten. Heilpädagogisch relevant sind diese Erkenntnisse daher im eigenen Umgang mit Kindern sowie in der Beratung von Lehrpersonen.

Die Relevanz der Arbeit ist wie oben beschrieben klar gegeben, jedoch hat sich die Lernpsychologie erheblich weiterentwickelt. Heutzutage werden auch kognitive Aspekte in den Blick genommen (Stein, 2010, S. 79). Die ursprünglichen Methoden der Lerntheorie wurden also um kognitive Methoden wie Selbstkontrolle und Selbstinstruktion erweitert (Hillenbrand, 2008, S. 72). Im klassischen Konditionieren müsste weiterhin untersucht werden, wie Entspannungsverfahren eingesetzt werden können, um Kinder, welche Schulaversionen zeigen, eine Gegenkonditionierung zu ermöglichen (Schneider & Margraf, 2018, S. 8). Diese Aspekte konnten jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit noch nicht abschliessend untersucht werden und wären somit Thema weiterer Untersuchungen.

Für mich als Heilpädagogin bedeutet dies, dass ich die Methoden der Lerntheorie zwar einsetzen und empfehlen kann, jedoch nur dann, wenn die Kriterien eingehalten werden und Methoden «exactly like it» umgesetzt werden. Zusätzlich muss ich mich jedoch im Sinne der

kognitiven Verhaltensmodifikation vertieft mit Selbstkontrolle, Selbstverstärkung, Selbstinstruktion sowie Entspannungsverfahren auseinandersetzen. Mit den Lerntheorien wurde ein Aspekt zum Umgang mit Verhaltensstörungen betrachtet. Jedoch sollen immer wieder auch andere relevante Theorien in Betracht gezogen werden, um nicht auf einem einzigen Lösungsansatz zu verharren. Da sich die Verhaltenstherapie mittlerweile auch um systemische Aspekte erweitert hat, wäre auch dies ein möglicher nächster Ansatzpunkt weiterer Untersuchungen (Schneider & Margraf, 2018, S. 219).

Ausgangslage der vorliegenden Arbeit war eine gewisse Unzufriedenheit über das eigene Wissen in Bezug auf Verhaltensstörungen, sowie das Bedürfnis, Lehrpersonen im Umgang mit Verhaltensstörungen beraten zu können. Somit schliesst sich der Bogen zum in der Einleitung beschriebenen Grund der Themenwahl. Gerade den häufig beobachteten Ampelsystemen und Response-Cost-Verfahren, welche mit der gesamten Klasse durchgeführt werden und hauptsächlich durch Bestrafung funktionieren, kann ich nun mit fundiertem Hintergrundwissen begegnen und somit Lehrpersonen helfen, zu einem System zu finden, welches den Kindern individuell gerecht wird und ihnen auch tatsächlich hilft, angemessenes Verhalten zu zeigen.

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Konsequenzen von Verhalten.....	20
--	----

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Hauptfragestellung.....	6
Tabelle 2: Unterfragen.....	6
Tabelle 3: Zielmatrix.....	7
Tabelle 4: Suchworte.....	26
Tabelle 5: Kategoriensystem.....	30
Tabelle 6: Beantwortung Unterfrage 1 und 2.....	51
Tabelle 7: Beantwortung 3. Unterfrage.....	59
Tabelle 8: Beantwortung 4. Unterfrage.....	60
Tabelle 9: Beantwortung der Hauptfrage.....	61

11 Literaturverzeichnis

- Ayllon & Azrin (1968) in: Bodenmann, Guy, M., Schär, M. & Perrez, M. (2015). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie*. (3., unveränderte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Ayllon & Cole (2000), in: Bodenmann, Guy, M., Schär, M. & Perrez, M. (2015). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie*. (3., unveränderte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Bellingrath, J. (2014). *Interventionen bei Lernstörungen : Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Bodenmann, G., Perrez, M. & Schär, M. (2015). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie*. (3., unveränderte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Breuer- Küpper, P. & Hintz, A.-M. (2018). *Schüler mit herausforderndem Verhalten im inklusiven Unterricht. Praxistipp für Lehrkräfte*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Burt, J. & Dr. Pennington, R. C. (2017). A Teacher's Guide to Using Extinction in School Settings. *Intervention in School an Clinic*, 53(2), 107–113.
- Dr. Ackerman, K. B., Dr. Samudre, M. & Dr. Allday, R. A. (2020). Practical components from getting the most of a Token economy. *TEACHING exeptional children*, 52(4), 242–249.
- Dunne, J. D. & Martz, S. A. (2017). „Something Like It“ Behavioral Applications Usually Do Not Work. *National Teacher Education Journal*, 10(1), 89–94.
- EBSCO Industries. (2020). EBSCOhost. Zugriff am 21.12.2020. Verfügbar unter: <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.hfh.ch/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=3882e773-eedb-4d3e-8bef-d2a665ea2854%40sessionmgr4007>
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Goetze, H. (2010). *Schülerverhalten ändern. Bewährte Methoden der schulischen Erziehungshilfe*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Haag, L. (2018). *Kernkompetenz Klassenführung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Heinrichs, N. & Lohaus, A. (2011). *Klinische Entwicklungspsychologie*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (4., überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hillenbrand, C. (2011). *Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen* (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kauffmann (2005), in: & Haag, L. (2018). *Kernkompetenz Klassenführung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Kron, F. W., Jürgens, E. & Standop, J. (2014). *Grundwissen Didaktik* (6. überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kull, M. (2016). Berufsauftrag: Tätigkeitsbereiche. Zuordnung von Tätigkeiten. (K.Z. Bildungsdirektion, Hrsg.). Volksschulamt. Zugriff am 18.12.2020. Verfügbar unter: https://www.zlv.ch/dms/nba_dokumente_vsa/berufsauftrag_zuordnung_taetigkeiten/nBA%20Zuordnung%20der%20Tätigkeiten.pdf
- Kuschel, A. & Breitenbach, E. (Hrsg.). (2014). *Entwicklungspsychologische Grundlagen. In: Psychologie in der Heil-Sonderpädagogik*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (2014). *Interventionen bei Lernstörungen : Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG. Verfügbar unter: <https://elibrary.hogrefe.com/book/99.110005/9783840924866>
- Luder, R. & Kunz, A. (2019). *Projekt Challenge/SIRMa – Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten*. PHZH: Schlussbericht.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

- Mayring, P. & Brunner, E. (2013). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (4., durchgesehene Auflage.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Mietzel (2001) in: Bodenmann, Guy, M., Schär, M. & Perrez, M. (2015). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie*. (3., unveränderte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Myschker, N. & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen-Ursachen-Hilfreiche Massnahmen*. (8., erweiterte und aktualisierte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2019). *Kinderverhaltenstherapie. Grundlagen, Methoden und Anwendungen*. (6. vollständig überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Preuss-Lausitz (Hrsg.). (2013). *Schwierige Kinder- schwierige Schule? Inklusive Förderung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler* (2. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Reinecker (1986) in: Bodenmann, Guy, M., Schär, M. & Perrez, M. (2015). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie*. (3., unveränderte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Schmitt, M. & Altstötter-Gleich, C. (2010). *Differentielle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Schneider, S. & Margraf, J. (2018). *Lehrbuch der Verhaltenstherapie* (Band Band 3: Psychologische Therapie bei Indikationen im Kindes-und Jugendalter.). Berlin und Heidelberg: Springer.
- Schnotz, W. (2019). *Pädagogische Psychologie kompakt* (3. überarbeitete und erweiterte Auflage.). Weinheim und Basel: Beltz.

- Schuster, B. (2020). *Führung im Klassenzimmer*. (B. Schuster, Hrsg.). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27509-9_3
- Stein, R. (2010). Personenzentrierte Ansätze. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- VERBI. (2020). Was ist MAXQDA? Zugriff am 21.12.2020. Verfügbar unter: <https://www.maxqda.de/was-ist-maxqda>
- Vernooij, A. & Wittrock, M. (2014). Subjektionierung und kooperative Beratung. In K. Popp & A. Methner (Hrsg.), *Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten. Hilfen für die schulische praxis*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Anhang

1 Kodierleitfaden

2 Intrakoderreliabilität

Kodierleitfaden

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Bedeutung von Belohnungssystemen für Kinder mit besonderem Förderbedarf	Alle Textstellen, die auf die Bedeutung von Belohnungssystemen für Kinder mit besonderem Förderbedarf hinweisen. Förderbedarf jeglicher Art.	Gerade bei kognitiv beeinträchtigten Kindern sind die klassischen Methoden, nämlich klassisches und operantes Konditionieren, wegen ihrer hohen Effektivität häufig eingesetzt worden, was von den 60er Jahren an bis heute zutrifft. Inzwischen werden nahezu alle psychischen Störungen im Kindesalter verhaltenstherapeutisch behandelt, ob es sich um Verhaltens-, Entwicklungs- oder emotionale Störungen oder die psychosozialen Folgen körperlicher Erkrankungen handelt (Petermann & Petermann, 2019, S.10).
Massnahmen des klassischen Konditionierens im schulischen Kontext	Beschreibungen von Möglichkeiten der klassischen Konditionierung in Schulen. Erfolgskriterien für die klassische Konditionierung	Im pädagogischen und insbesondere im schulischen Kontext spielt die (Lern-) Motivation eine zentrale Rolle. Einige Aspekte dieses vielschichtigen Konstruktes können durch Mechanismen der klassischen Konditionierung erklärt werden. Zum Beispiel kann ein neutrales Schulfach (NS) an Attraktivität gewinnen, sofern die Lehrkraft den Unterricht spannend und abwechslungsreich gestaltet. Die positiven Emotionen, die durch die Lehrkraft kommuniziert werden, können sich mit dem Schulfach koppeln, wodurch schließlich das Schulfach alleine positive Gefühle auslöst und so einen Anstieg der Motivation bewirkt (Bodenmann et al., 2015, S.77).
Generelle Gelingensbedingungen	Bedingungen, welche auf jede Art der Verhaltensmodifikation zutreffen.	An "exactly like it" behavioral procedure includes measurement of student performance. To ensure any behavioral program is actually effective, one must measure (Dunne & Martz, 2017, S.92).

jeder Verhaltensmodifikation		
Auswahl der Verstärker	Regeln, welche bei der Vergabe von Verstärkern beachtet werden müssen. Mögliche Verstärker.	Primäre Verstärker konnten am Anfang einer Verhaltensmodifikation stehen, wenn sie mit sozialen Verstärkern gepaart werden (Goetze, 2010, S.44).
Verstärkerpläne	Textstellen, welche auf den Einsatz von Verstärkerplänen hinweisen.	Verstärkungspläne lassen sich weiterhin danach unterscheiden, ob eine kontinuierliche oder intermittierende Verstärkung vorliegt. Wenn ein Kind jedes Mal, wenn es drei Seiten in seinem Rechenbuch bearbeitet hat, die Erlaubnis erhält, eine halbe Stunde fernzusehen, so wird es kontinuierlich verstärkt (Petermann & Petermann, 2019, S.24).
Tokensysteme	Textstellen, welche auf den Einsatz von Tokensystemen hinweisen.	Klare Festlegung von Art und Anzahl der Token im Hinblick auf das Zielverhalten und die Endbelohnung (Wie viele Token braucht es, um die Endbelohnung zu erhalten? Welche Endbelohnung wird in Aussicht gestellt?) (Bodenmann et al., 2015, S.144).
Verhaltensverträge	Textstellen, welche auf den Einsatz von Verhaltensverträgen hinweisen.	Anlässlich einer untragbaren Situation wird nach einem gemeinsamen Gespräch in Form eines Vertrags schriftlich fixiert, wie das erwünschte Verhalten aussieht und welche Art von Konsequenz bzw. Belohnung der (Nicht-)Erfüllung folgt. Alle Beteiligten sind dabei gleichwertige VertragspartnerInnen (Breuer- Küpper & Hintz, 2018, S.41).
Premack-Prinzip	Textstellen, welche auf den Einsatz des Premack-Prinzips hinweisen.	Das Premack-Prinzip ist eine Technik, bei dem eine weniger beliebte Tätigkeit vorangeht und eine beliebtere Tätigkeit als Verstärkung nachfolgt (Goetze, 2010, S.44).

Shaping	Textstellen, welche auf den Einsatz von Shaping hinweisen.	Shaping: Manche Verhaltensweisen können nur schrittweise gelernt und müssen deshalb sukzessiv aufgebaut werden, denn das Zielverhalten ist noch nicht im Verhaltensrepertoire des Kindes vorhanden und abrufbar (Goetze, 2010, S.46).
Prompting	Textstellen, welche auf den Einsatz von Prompting hinweisen.	Wichtige Voraussetzungen für den Erfolg von Prompting sind, dass das Kind genau versteht, was mit der Anweisung gemeint ist (Petermann & Petermann, 2019, S.27).
Fading	Textstellen, welche auf den Einsatz von Fading hinweisen.	Das Fading betrifft das graduelle Ausblenden dieser Verhaltenshilfen, aber auch von umfänglicheren Hilfsprogrammen (Goetze, 2010, S.48).
Löschung	Textstellen, welche auf den Einsatz von Löschung hinweisen.	Folgen einem Verhalten keine positiven, sondern lediglich neutrale oder keine Konsequenzen (Ignorieren) sinkt die Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens. Allerdings nimmt die Auftretenswahrscheinlichkeit des Problemverhaltens bei Löschungsbedingungen häufig kurzfristig noch zu (Bodenmann et al., 2015, S.142).
Bestrafung	Textstellen, welche auf den Einsatz von Bestrafung hinweisen.	Durch Bestrafung werden keine alternativen Verhaltensweisen angeboten, es werden also keine Informationen über das erwünschte Verhalten geliefert (Bodenmann et al., 2015, S.127).
Response-Cost	Textstellen, welche auf den Einsatz von Response-Cost hinweisen.	Unter Response Cost versteht man ein operantes Bestrafungsverfahren, bei dem bereits erhaltene generalisierte Verstärker (Token , Punkte) für unangemessenes Verhalten entzogen werden (Reinecker, 1986, in: Bodenmann, Guy, Schär & Perrez, 2015, S.145).

Time-out	Textstellen, welche auf den Einsatz von Time-out hinweisen.	Time-out (stiller Stuhl, Auszeit): Bei dieser Methode wird dysfunktionales Verhalten des Kindes oder Jugendlichen dadurch zu reduzieren versucht, dass sämtliche potentiellen Verstärker des Verhaltens entfernt werden (Bodenmann et al., 2015, S.143).
Massnahmen des Lernens am Modell im schulischen Kontext	Beschreibungen von Möglichkeiten des Lernens am Modell in Schulen.	Auch literarische Figuren oder Filmfiguren ziehen Aufmerksamkeit auf sich und können daher als Modell dienen. Wie sehr ein Modell Aufmerksamkeit auf sich zieht und wie genau sein Verhalten registriert wird, hängt sowohl von Merkmalen des Beobachters wie auch von Merkmalen des Modells ab (Schmitt & Altstötter-Gleich, 2010, S.50).
Grenzen lerntheoretischer Massnahmen	Beschreibungen von Grenzen lerntheoretischer Massnahmen.	Leicht operationalisierbares Verhalten steht im Mittelpunkt der Überlegungen, während komplexere, schwer definierbare Störungen sich häufig der unmittelbar wirksamen Modifikation entziehen (Goetze, 2010, S.66).
Kritik an den Massnahmen der Lerntheorie	Kritische Äusserungen gegenüber den Massnahmen der Lerntheorie.	Ein häufig vorgebrachter Vorwurf betrifft die „Manipulation des Menschen“ mit dem aus ethischer Sicht negativ bewerteten Argument, dass Menschen bei einer Verhaltensmodifikation wie Marionetten von außen und zu fremdbestimmten Zielen dirigiert werden (Goetze, 2010, S.34).

Intrakoderreliabilität

1. Kodierung

nicht Formen äußerer Gewalteinwirkungen an. Hier haben sich milde Bestrafungs- formen z.B. in Form von Punkteabzügen, als wirksam erwiesen, insbesondere, wenn sie mit positiver Bekräftigung erwünschten Verhaltens verknüpft sind.

Eine andere Voreinstellung gegen den Einsatz der Verhaltensmodifikation betrifft die dauerhafte Abhängigkeit von Verstärkungen: Kinder würden nicht lernen, „von innen heraus“, aus eigenem Antrieb, also intrinsisch motiviert zu lernen. Verstärkungsmaßnahmen sollten künstliche Arrangements sein, „Vehikel“, die vorübergehend eingesetzt werden, um eine Basislernmotivation zu schaffen; sobald diese gewährleistet ist, werden Verstärkungsprozeduren ausgefädelt. Dazu werden Selbststeuerungsprogramme eingesetzt, damit Kinder nicht auf Dauer von Außenverstärkung abhängig werden. Intrinsische Lernmotivation ist demnach das Ziel und nicht die Voraussetzung von Modifikationsprogrammen. Leider wird dieses Ziel in der Praxis mitunter nicht stringent genug verfolgt. Häufig fühlen sich Lehrkräfte, die ein gut funktionierendes Tokenprogramm installiert haben, selbst so stark durch den Erfolg verstärkt, dass sie keine Veranlassung sehen, das Fremdsteuerungsprogramm aus- und ein Selbststeuerungsprogramm einzufädeln.

Eine weitere skeptische Einstellung gegen den Einsatz der Verhaltensmodifikation geht noch einen Schritt weiter: Man findet den Einsatz der Verhaltensmodifikation überflüssig. Man hält es für selbstverständlich, dass Schulkinder ein angemessenes Sozial- und Lernverhalten zeigen. Wenn tatsächlich – so die Argumentation – diese Voraussetzung in Einzelfällen nicht gegeben sei, dann sollten sich Sozialpädagogen oder Psychologen mit derlei Stçrfällen befassen. Dem ist entgegenzuhalten: In Zeiten verschärfter Erziehungsnot in Elternhäusern und unerfüllter Erziehungsbedürfnisse der Kinder sind Lehrkräfte schlecht beraten, Voraussetzungen an die intrinsische Lernmotivation bei Kindern zu stellen, die unrealistisch sind. Man mag soziale Inkompetenzen der Kinder als „epochale Verwerfungen“ und als elterliche Erziehungsmängel beklagen; eine Lehrkraft wird jedoch gut beraten sein, das beklagte Kompetenzdefizit systematisch durch extrin-

2. Kodierung

nicht Formen äußerer Gewalteinwirkungen an. Hier haben sich milde Bestrafungs- formen z.B. in Form von Punkteabzügen, als wirksam erwiesen, insbesondere, wenn sie mit positiver Bekräftigung erwünschten Verhaltens verknüpft sind.

Eine andere Voreinstellung gegen den Einsatz der Verhaltensmodifikation betrifft die dauerhafte Abhängigkeit von Verstärkungen: Kinder würden nicht lernen, „von innen heraus“, aus eigenem Antrieb, also intrinsisch motiviert zu lernen. Verstärkungsmaßnahmen sollten künstliche Arrangements sein, „Vehikel“, die vorübergehend eingesetzt werden, um eine Basislernmotivation zu schaffen; sobald diese gewährleistet ist, werden Verstärkungsprozeduren ausgefädelt. Dazu werden Selbststeuerungsprogramme eingesetzt, damit Kinder nicht auf Dauer von Außenverstärkung abhängig werden. Intrinsische Lernmotivation ist demnach das Ziel und nicht die Voraussetzung von Modifikationsprogrammen. Leider wird dieses Ziel in der Praxis mitunter nicht stringent genug verfolgt. Häufig fühlen sich Lehrkräfte, die ein gut funktionierendes Tokenprogramm installiert haben, selbst so stark durch den Erfolg verstärkt, dass sie keine Veranlassung sehen, das Fremdsteuerungsprogramm aus- und ein Selbststeuerungsprogramm einzufädeln.

Eine weitere skeptische Einstellung gegen den Einsatz der Verhaltensmodifikation geht noch einen Schritt weiter: Man findet den Einsatz der Verhaltensmodifikation überflüssig. Man hält es für selbstverständlich, dass Schulkinder ein angemessenes Sozial- und Lernverhalten zeigen. Wenn tatsächlich – so die Argumentation – diese Voraussetzung in Einzelfällen nicht gegeben sei, dann sollten sich Sozialpädagogen oder Psychologen mit derlei Stçrfällen befassen. Dem ist entgegenzuhalten: In Zeiten verschärfter Erziehungsnot in Elternhäusern und unerfüllter Erziehungsbedürfnisse der Kinder sind Lehrkräfte schlecht beraten, Voraussetzungen an die intrinsische Lernmotivation bei Kindern zu stellen, die unrealistisch sind. Man mag soziale Inkompetenzen der Kinder als „epochale Verwerfungen“ und als elterliche Erziehungsmängel beklagen; eine Lehrkraft wird jedoch gut beraten sein, das beklagte Kompetenzdefizit systematisch durch extrin-

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Titel der Arbeit: Möglichkeiten und Grenzen lerntheoretischer Massnahmen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten in der Unterstufe.

Francisca Antezana